

Revue LiLaS

Littératures - Langues - Langages & Sciences Sociales

Revue LiLaS

N° 6

Juin 2023

Volume 2

ISSN 2709-5002

Revue indexée par

MIRABEL

ACADEMIC RESOURCE INDEX

DIRECTORY INDEXING OF INTERNATIONAL
RESEARCH JOURNALS

Revue LiLaS

(Littératures, Langues, Langages & Sciences Sociales)

ADMINISTRATION

Directeur de publication : TOH Bi Emmanuel, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : KOFFI Ehouman René, Maître de Conférences, UAO (Côte d'Ivoire)

Rédacteur en chef : Ange Valéry KOUAKOU, Maître-Assistant, UAO (Côte d'Ivoire)

Adjoint : Ibrahim MAIDAKOUALE, Doctorant, Université Bourgogne F.-C. (France)

Secrétaires de rédaction : Dr Ouattara Amadou ADOU, Maître de Conférences, UFHB / Dr Joachim KEI, Maître de Conférences, UAO / Dr Désiré Boadi ANO, Maître de Conférences, UAO / Dr TAKORÉ Augustine, Maître de Conférences, UAO / Dr Aboubakar GOUNOUGO, Maître-Assistant, UFHB / Dr Kouabenan Brin ADOU, UAO / Dr DODO Jean-Claude, UFHB ; Dr YOUANT Yves Marcel, UFHB ; Dr Dao SORY, Maître-Assistant, UAO / Dr Egnifi GARDOZI, UAO / Dr Djilé Donald, UAO / Dr Manassé LOUBAHO, UAO / Martial Ange YAO, Dr Diby Marcel UPGC / Dr Zidago Jessy Junior.

Directeur de la promotion : Dr Bony YAO, Université Peleforo G. C. (Côte d'Ivoire)

Direction des séries :

- **DIRE (Discours et Représentations) :** Dorgelès HOUESSO, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **SIC (Sciences de l'Information et de la Communication) :** Dr Ibrahim MAIDAKOUALE, Université Bourgogne-Franche-Comté (France)
- **LittérARTS (Littératures et Arts) :** Christian ADJASSOH, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Cahier de Poétologie :** K'Monti Jessé DIAMA, MCF, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Écritures d'Afrique :** KANGA Konan Arsène, Professeur, UAO (Côte d'Ivoire)
- **Sciences-So (Sciences Sociales) :** Martiale N'guessan ADOU, UFHB (Côte d'Ivoire)

Comité Scientifique

Lettres et sciences du langage

ABOMO-MAURIN Mvondo Marie-Rose, Professeure, Littérature africaine, Université d'Orléans ; AMOSSY Ruth, Professeure émérite, titulaire de la Chaire Henri Glasberg, Université de Tel Aviv (Israël) ; ADJASSOH Christian, MCF, Poésie Française, Université Alassane Ouattara ; ANO Boadi Désiré, MCF, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BLÉ KAIN Arsène MCF, Roman africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BONHOMME Marc, Professeur émérite, Linguistique française, Université de Berne (Suisse) ; COULIBALY Nanourougo, Professeure des universités, Analyse du Discours, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; DANBLON Emmanuelle, Rhétorique, Théories de l'argumentation, linguistique, Université libre de Bruxelles (Belgique) ; DEDOMON Claude, Professeur, Roman français, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; DIAMA K'Monti Jessé, MCF, Poésie Française, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; EHORA Effoh Clément, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KANGA Konan Arsène, Professeur, Roman Africain, Université Alassane Ouattara ; KOBENAN Léon, MCF, (Roman) Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; KOFFI Ehouman René, Professeur, Grammaire et Linguistique du français, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KONAN Koffi Syntor, MCF (Littérature et civilisation espagnole), Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire) ; KOREN Roselyne, Professeure des universités, sciences du langage, Université Bar-Ilan (Israël) ; KOUACOU Koffi Jacques Raymond, Professeur, Littérature orale, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; KOUAKOU Kobenan Léon, MCF, Roman Africain, Université Alassane Ouattara ; KOUAKOU Jean-Marie, Professeur, Littérature et civilisation françaises, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; LEZOU KOFFI Danielle, Professeure, Analyse du discours et Linguistique énonciative, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; N'GUESSAN Kouadio, MCF, Grammaire et Linguistique du français, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; RABATEL Alain, Professeur des universités, Sciences du Langage, Université Claude-Bernard, Lyon 1 (Ecole Supérieure du Professorat et de l'Éducation – ESPE) ; SAMAKE Adama, MCF, Roman Africain, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire).

English studies / études anglophones

Mamadou KANDJI, professeur émérite d'études anglophones, université Cheikh-Anta-Diop (Sénégal), Komla Messan NUBUKPO, Fidèle Komla Messan NUBUKPO, Professeur en littératures et civilisations afro-américaines, Université de Lomé (Togo), Léonard Assogba KOUSSOUHON, Professeur titulaire de Linguistique anglaise appliquée, Université d'Abomey Calavi (Bénin), Vamara KONÉ, Professeur titulaire en études américaines et de littérature comparée, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

Communication, Sciences humaines et sociales

ASSI-KAUDJHIS Joseph, Professeur des universités, Géographie, UAO (Bouaké, Côte d'Ivoire) ASSUÉ Yao Jean-Aimé, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; BINATÉ Issouf, MCF, Histoire, Université Alassane Ouattara ; DIALLO Boubacar Daouda, Professeur, Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger) ; DIARRA Ali, MCF, Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa, Côte d'Ivoire) ; DIARRASSOUBA Bazoumana, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; DJAH Armand Josué, MCF, Géographie, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; FANDIO NDAWOUO Martine, Professeure, Sciences du langage et communication, Université de Buéa (Cameroun) ; GOKRA Dja André, MCF, Communication, Université Alassane Ouattara, (Bouaké, Côte d'Ivoire) ; GUÉBO Josué, MCF, Philosophie, Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) ; GUÉRIN Charles, Professeur des universités, Histoire de la rhétorique, de l'éloquence et des pratiques judiciaires romaines, littérature latine, Université Paris-Sorbonne, Paris 4 (France) ; HADDAD Raphaël, Professeur des universités ; Communication, Paris 1 Panthéon / Chercheur associé au Centre d'étude des discours (CEDITEC - UPEC), (France) ; KIYINDOU Alain, professeur, sciences de l'information et de la communication à l'université Bordeaux-Montaigne (France) ; MAZOU Gnazébo Hilaire, MCF, Sociologie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire) ;

Comité de lecture

Dr AHOUNE Aké Marx, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC) ; Dr AYEMIEN Mian Gérard, Université Félix Houphouët Boigny ; DAKOURI Rodrigue Parfait, Université Alassane Ouattara ; DIABY Aïssata, Université Félix Houphouët Boigny ; DIALLO Mamadou Bailo Binta (CELFA-CLARE, Université Bordeaux Montaigne) ; GNANZOU Pierre-André, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC) ; IRIT

Sholomon Kornblit, Université de Tel Aviv ; MOROKO Danon Anicet Stanislas, Université Félix Houphouët Boigny ; SIDIBÉ Ousmane, Université de San Pedro ; TAL Sela, Université de Tel Aviv ; YÉO Ténédjéwa épouse COULIBALY, Université Péléforo Gon Coulibaly ; YIÉ Faman Berthe épouse BANNY, Ecole Normale Supérieure d'Abidjan ; ZOHIN Sylvie épouse GOHOU, Université Alassane Ouattara

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Promoteurs

Lilas est une revue semestrielle pluridisciplinaire née de l'effort conjugué de trois entités. Il s'agit de l'Observatoire National de la Vie et du Discours Politiques (ONVDP), du Centre National de Recherches sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité (CNRPC), et de l'Association Internationale des Chercheurs Francophones (AICF).

Symbolique

Le lilas symbolise la beauté juvénile et les premières émotions amoureuses, il est parfait pour déclarer ses sentiments, dit-on. S'il est blanc c'est l'innocence, la pureté, la jeunesse. S'il est mauve en revanche, c'est l'amour naissant, les premiers pas vers le tortueux et languissant chemin de la passion. En contexte, il renvoie à la promesse que représentent autant la passion des jeunes chercheurs qui l'animent, que le travail laborieux que nécessite la production mellifère de cette plante.

Champs disciplinaires

Que ce soit sous la forme de monographies originales, d'actes de colloques ou de textes d'auteurs divers recensés et coordonnés par des animateurs, le rendu de la revue LilaS se veut compétitif sur le marché des revues scientifiques africaines et internationales. Ainsi, cette revue pluridisciplinaire comporte plusieurs séries tenant lieu de numéros thématiques et/ou spécialisés dont la série DIRE (Discours et Représentations) contient des articles inédits qui sont des études de cas ou qui font le point des théories liées aux analyses textuelles et discursives (Linguistique, stylistique, sémiotique, rhétorique argumentative, pragmatique etc.). La série SIC (Science de l'Information et de la Communication) questionne les pratiques des médias informatisés et de l'information communicationnelle en général comme enjeu de redéfinition de l'humain et de ses perceptions. La série Cahiers de Poétologie est spécifiquement adossée au Centre National de Recherche sur la Participation de la Poésie à la Contemporanéité. Elle rend compte de l'actualité des études poétiques en rapports avec les questions contemporaines. La série LitterART (Littératures, Arts & transmédiabilité) édite des textes originaux dans le domaine de la littérature et des arts dont le dialogue est un constituant fondamental de la richesse matérielle et non matérielle des peuples. Écritures d'Afrique s'intéresse au renouvellement des écritures africaines contemporaines à travers plusieurs champs et au prisme de la multimodalité. La série Sciences-So (Sciences Sociales) brasse des études et travaux relevant du champ des sciences sociales au cœur des mutations constantes du monde présent

(sociologie, psychologie, économie, géographie, sciences politiques, histoire, anthropologie, ethnologie, ethnographie, sciences juridiques, criminologie), etc.

Évaluation en double aveugle

La revue recueille des articles inédits et rigoureux dans ces différentes séries qui lui donnent l'avantage de conjuguer aussi bien les privilèges liés aux revues pluridisciplinaires que ceux des revues spécialisées. L'encadrement rédactionnel, pris en charge par au moins deux évaluateurs aveugles, assure une objectivité sans conteste aux numéros de chaque série.

CONSIGNES ÉDITORIALES

La revue LILAS se conforme aux normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines adoptées par le CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à Bamako, lors de la 38ème session des CCI : « Aucune revue (de l'espace CAMES NDLR) ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES/LSH). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue. »

1. Critères généraux de conformité

- Le texte doit être transmis au format document doc, docx ou rtf ;
- Il devra comprendre un maximum de 60.000 signes (espaces compris), interligne 1.15, Garamond 11 pts; Le texte doit être justifié ;
- Hormis le corpus analysé, aucune citation ne devra excéder sept lignes de manière continue ;
- L'auteur devra faire figurer la numérotation des pages ;
- Les figures, les images et les tableaux doivent être intégrés dans le fil du texte et centrés. Ils doivent être légendés en Garamond 10 pts.

2. Normes éditoriales d'une revue de lettres ou sciences humaines dans l'espace CAMES

2.1. Aucune revue ne peut publier un article dont la rédaction n'est pas conforme aux normes éditoriales (NORCAMES). Les normes typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue.

2.2. La structure d'un article, doit être conforme aux règles de rédaction scientifique, selon que l'article est une contribution théorique ou résulte d'une recherche de terrain.

2.3. La structure d'un article scientifique en lettres et sciences humaines se présente comme suit :

- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre,

Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.

- Pour un article qui résulte d'une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Bibliographie.

- Les articulations d'un article, à l'exception de l'introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1.; 1.1.; 1.2; 2.; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).

2.4. Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d'un point.

2.5. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante : - (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur, année de publication, pages citées) ; - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l'auteur. Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées).

Exemples :

- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d'élargir l'histoire des mathématiques de telle sorte qu'elle acquière une perspective multiculturelle et globale (...), d'accroître le domaine des mathématiques : alors qu'elle s'est pour l'essentiel occupé du groupe professionnel occidental que l'on appelle les mathématiciens (...) ».

- Pour dire plus amplement ce qu'est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement et l'histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :

Qu'on ne s'y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l'encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l'on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l'appellation positive d'économie populaire.

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu'il le dit :

le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).

2.6. Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page.

2.7. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : NOM et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l'article dans la revue ou l'ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2^{de} éd.).

2.8. Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

Par exemple :

Références bibliographiques

AMIN Samir, 1996, *Les Défis de la mondialisation*, Paris, L'Harmattan.

AUDARD Cathérine, 2009, *Qu'est ce que le libéralisme ? Ethique, politique, société*, Paris, Gallimard. BERGER Gaston, 1967, *L'Homme moderne et son éducation*, Paris, PUF.

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », *Diogenes*, 202, p. 145-151.

DIAKITE Sidiki, 1985, *Violence technologique et développement. La question africaine du développement*, Paris, L'Harmattan.

SOMMAIRE

SOMMAIRE	10
----------	----

<i>Linguistique & Analyse Du Discours</i>	11
---	----

<i>Etudes Littéraires & Langues</i>	50
---	----

<i>Sciences Humaines & sociales</i>	140
---	-----

LINGUISTIQUE
& ANALYSE
DU DISCOURS

SEXE ET SEXUALITÉ DANS LE CHANT RITUEL DES JUMEAUX CHEZ LES BAPUNU DU GABON

Jeannette Yolande MBONDZI

Centre de Recherches et d'Études sur le Langage et les Langues (CRELL)
jeannetembondzi@gmail.com

Didier Mihindou

Centre de Recherches et d'Études sur le Langage et les Langues (CRELL)
mihindoudidier@yahoo.fr
Université Omar Bongo (Gabon)

Résumé :

Derrière chaque discours se cache un besoin, celui d'informer, de dénoncer, bref, de dire quelque chose. Ainsi, certains discours, par les choix thématique et langagier des locuteurs visent un but. C'est le cas des chants rituels des jumeaux, qui à travers l'utilisation de la sexualité, ont une visée particulière : celle de réjouir. La façon de parler de la sexualité dans ces chants, peut parfois choquer. Mais en réalité, loin du côté obscène que peut revêtir ces chants, c'est toute une stratégie discursive qui est mise en place. Ce sont ces stratégies que nous avons mis en lumière dans cette étude. Les stratégies identifiées sont la métaphore et l'ironie à travers l'autodérision, l'humour et la moquerie.

Mots clés : jumeaux, sexualité, chants rituels, stratégie discursive.

Behind every discourse hides a need, that of informing, of denouncing, in short, of saying something. Thus, certain discourses, through the thematic and linguistic choices of the speakers, aim for a goal. This is the case of the ritual songs of the twins, which through the use of sexuality, have a particular aim: that of delighting. The way of talking about sexuality in these songs can sometimes be shocking. But in reality, far from the obscene side that these songs can return, it is a whole discursive strategy that is put in place. It is these strategies that we have highlighted in this study. The strategies identified are metaphor and irony through self-mockery, humor and mockery.

Introduction

Dans la plupart des rites africains, le sexe a une place importante. Il est utilisé pour l'éducation des jeunes, les cérémonies d'initiation et autres pratiques rituelles. Les rites ont donc un rôle social d'une importance vitale car « ils participent au fonctionnement normal et équilibré du psychisme humain et à la régulation des angoisses. » Vangu Vangu E., (2012, pp. 12-13). Ce rôle social est maintenu dans le rite des jumeaux chez les Bapunu du Gabon. La particularité de ce rite réside dans l'usage dominant du langage lié au sexe ou à la sexualité, qui généralement sont associés à des danses expressives. En effet, en Afrique noire et particulièrement au Gabon, les chants des jumeaux portent sur le sexe et comportent parfois des injures sexuelles. C'est ce qui d'ailleurs amène certains jeunes parents à vouloir s'affranchir de ce rite. Ces derniers vont simplement, pour des raisons de pudeur ou de chrétienté, soit refuser d'y participer préférant garder leurs enfants sans rien faire, soit en les amenant à l'église.

Dans le chant des jumeaux, la sexualité est abordée de deux manières : tantôt de manière explicite, c'est-à-dire que les parties intimes sont clairement nommées ; tantôt de manière implicite c'est-à-dire imagée. La façon de parler de la sexualité dans ces chants, peut parfois choquer. En effet, il n'est pas rare d'entendre certaines personnes non averties traiter les bapunu de peuple grossier, impoli, etc. parce que leur langage semble obscène. Mais en réalité, loin de cette dimension de l'obscénité que peuvent revêtir ces chants, c'est toute une stratégie discursive qui est mise en place. Ce sont ces stratégies que nous voulons mettre en lumière dans cette étude.

Notre analyse va dans un premier temps, asseoir la notion de stratégie discursive. Ensuite, nous montrerons, l'influence du post-colonialisme dans le rite des jumeaux. Enfin, nous tenterons de montrer que les chants rituels des jumeaux fonctionnent comme des moyens, c'est-à-dire des stratégies discursives, mais aussi que les termes liés à la sexualité y sont tantôt implicites, tantôt explicites.

1- Cadre théorique : Des stratégies discursives

Selon le dictionnaire Larousse, la stratégie est l'« art de coordonner l'action de forces militaires, politiques, économiques et morales impliquées dans la conduite d'une guerre ou la préparation de la défense d'une nation ou d'une coalition ». Avec une recherche détaillée, nous nous sommes rendu compte que cette notion, pour des raisons étymologiques évidentes, accorde un privilège à la pensée militaire et politique. Bien qu'appartenant au domaine militaire, le terme stratégie est devenu diachroniquement transversal. C'est ainsi qu'on peut entendre parler de stratégie dans les domaines sportif, judiciaire, commercial, etc. En analyse du discours, trois tendances se dégagent : celle de Gumperz (1982) celle d'Anscombe et Ducrot (1979) et celle de Charaudeau (2005). Pour le dernier cité, le plus récent donc, les stratégies discursives sont

Le fait d'un sujet (individuel ou collectif) qui conduit à choisir (de façon consciente ou non), un certain nombre d'opérations langagières ; parler de stratégie n'a de sens que par rapport à un cadre de contraintes qu'il s'agisse de règles, de normes ou de conventions (...) il faut un but ; une situation d'incertitude et de calcul. (Charaudeau, P et Maingueneau, D., 2002 :549)

Aussi, toute stratégie discursive mise en place par un locuteur ne l'est que pour un but ; celui de réaliser ses ambitions. C'est pourquoi Gumberz, John J. (1982) affirme que le discours est lié au contexte et aux participants à la situation de communication en fonction de leurs objectifs. Pour le montrer, il identifie différents éléments pour une stratégie discursive. Le premier est la *compétence communicative* qui permet aux différents interlocuteurs engagés dans l'interaction, de procéder à leurs choix stratégiques dans une situation donnée. Le deuxième est le *principe de cohérence stratégique*. Le troisième est le *processus d'interprétation* qui repose sur les inférences conversationnelles tout en tenant compte des attentes du locuteur. Ainsi, les phénomènes linguistiques tels que le code, la prosodie, les choix lexicaux, etc., constitueraient le socle des stratégies discursives.

Ce processus d'interprétation est également appréhendé par Charaudeau pour qui le sens d'un énoncé tient compte de trois éléments : l'énonciateur, le choix de la configuration de l'énoncé et le matériau linguistique utilisé pour sa construction. Ainsi, pour que le message contenu dans un énoncé parvienne à son destinataire et qu'il le comprenne, il faut que la configuration de l'énoncé et les choix linguistiques soient issus d'un savoir que les différents acteurs de

l'énonciation ont en commun. Ce sont, en effet, ces choix qui donnent, selon Lezou Koffi¹, au récepteur, la possibilité d'interpréter le message par un mécanisme de déconstruction et de reconstruction des dispositifs langagiers mis en œuvre dans le discours. Les stratégies discursives concernent donc, comme on le voit, des phénomènes linguistiques dont les interlocuteurs feront usage pour partager leur vision du monde et, ainsi, agir sur l'auditoire et l'influencer.

2- Rite des jumeaux et pratiques postcoloniales

Il importe d'élucider, d'un point de vue culturel, la place des jumeaux chez les *bapunu* afin de mieux organiser notre réflexion sur les stratégies discursives à l'œuvre. En effet, chez les *bapunu*, et dans toutes les communautés du sud Gabon, les jumeaux *mavase* (*divase* sg. *mavase* pl.) sont considérés comme des enfants-génies. C'est pourquoi leur naissance donne encore lieu, aujourd'hui, à des pratiques rituelles particulières.

Les rites de jumeaux selon Augé (1982:193) redéfinissent le statut social des personnes concernées et ils convertissent cette puissance due à leur position intermédiaire en « une source de bienfaits possibles pour la communauté » (Adler, 1973:176). Pour les *bapunu* donc, la naissance des jumeaux est d'une autre nature que celle des enfants ordinaires. C'est ce que relève Annie Dupuis (2021 :283) lorsqu'elle écrit :

Ils ne sont pas comme eux des ancêtres revenus mais des génies, *baghisi* (sing. *mughisi*), qui ont choisi de venir vivre parmi les humains. C'est pourquoi leur mère est tenue de leur prodiguer des soins spécifiques et d'effectuer quotidiennement un certain nombre de rites...

Nous comprenons aisément que tout manquement à ces soins entraîne ou provoque, comme le reconnaît l'auteure, le « retour » (la mort) de ces derniers et, partant, la malédiction de toute une famille. Le retour étant entendu ici comme « le décès » (2021 : 283). En effet, l'enfant jumeau ne meurt pas, mais retourne dans son monde. D'ailleurs il est interdit de déclarer ouvertement la mort d'un jumeau. Pour le faire, on utilise des tournures métaphoriques à effet euphémisant comme « il est allé couper le bois », afin que le jumeau survivant

¹ Texte non daté

ne soupçonne rien et ne soit pas tenté de suivre le défunt. C'est pourquoi, celui des jumeaux qui reste en vie est appelé « *Moussiali* », le restant parce qu'il n'a pas suivi son frère ou sa sœur.

Si le rite des jumeaux continue à occuper une place importante dans la communauté punu, l'influence chrétienne a fait que, ce rite tend à disparaître au profit d'un autre rite, celui de la bénédiction ou la présentation à l'église ; sous prétexte que ces pratiques sont considérées comme païennes et immorales. Pourtant le langage qui y est employé est en général naturel et sans intention morbide. Il s'agit plutôt d'un divertissement et d'un moment de réjouissance. Ce constat est fait par Plancke C., (2009) qui rapporte que « Sous l'influence des églises, on constate une polarisation progressive entre le Bien et le Mal, le Bien étant alors symbolisé par le Dieu chrétien et le Mal se rapportant aux pratiques traditionnelles, assimilées à de la sorcellerie ».

C'est ici d'ailleurs que s'établirait le lien entre le rituel concerné et le post-colonialisme ; si l'on considère à la suite des théoriciens du post-colonialisme comme Jean Marc Moura (2013) qui demande à entendre « *post-* » dans une valeur adversative et critique et non pas chronologique » (Moura, 2013 :15). Pour l'auteur, le post-colonialisme ne doit donc pas être envisagé dans une perspective diachronique, mais plutôt comme tout changement, tout processus, toute transformation qui résultent du fait de la colonisation. Le post-colonialisme commence donc avec la colonisation. Hormis l'influence de l'église, la société post-moderne a beaucoup impacté les hommes. C'est ainsi que lors de nos enquêtes, une jumelle nous rapportait le fait que son père n'avait jamais voulu participer à ce rite et qu'il préférerait déléguer sa sœur pour la représenter. La raison évoquée reste la pudeur ou le désir de se libérer du poids de la tradition.

Plancke C. (2009), reconnaît que « même si les rites sont effectivement de plus en plus abandonnés en faveur d'un traitement à l'église, une certaine résistance pointe parfois ». En effet, une dame nous raconte l'histoire d'un couple d'amis vivant en ville qui, après la naissance de leurs jumeaux, a refusé de se soumettre au rituel des jumeaux, le considérant comme démodé. Pour l'enquêtée, à la suite de ce refus, les enfants ont commencé à tomber fréquemment malades. Après plusieurs séjours à

l'hôpital, les parents font une série de rêves où les jumeaux leur reprochaient de ne pas pratiquer le rite comme l'exige la tradition en vue de leur faire recouvrer définitivement la guérison. Pris de panique, ceux-ci finissent par s'exécuter et les enfants retrouvent la santé. De tels récits sont capitalisés par ceux qui prônent la persistance de ce rituel à l'ère postcoloniale. Il s'agit même d'une stratégie argumentative qui fonctionne comme un argument par la peur.

2.1. Le chant rituel

Le chant étant un des modes d'expression les plus développés dans la culture africaine en général et gabonaise en particulier, les chants des jumeaux peuvent être classés dans le genre des chants rituels, tel que défini par Lévi-Strauss qui met en avant la dimension performative transmodale du chant rituel. Le chant, dit-il, « constitue une médication purement psychologique... » (1949 : 211)¹. C'est cette dimension que l'on retrouve dans le chant des jumeaux puisqu'il est exécuté en l'honneur des jumeaux et de leurs parents et permet d'éviter d'éventuelles représailles de la part des génies.

Le chant rituel joue donc un rôle essentiel lors des rites des jumeaux. Ces chants qui, souvent sont exécutés tout au long du rituel, sont nettement distingués par le peuple bapunu, comme *nimbu tsi mavase (chants de jumeaux)* dont le contenu est très riche et diversifié. La fonction assumée par le chant rituel est à la fois rituelle et ludique. Et cette fonction ne peut être dissociée de sa dimension sociale. Le chant rituel des jumeaux ne peut donc être décodé qu'à partir de référence à la culture du peuple qui l'exécute.

2.2. Le sexe et la sexualité dans le chant rituel des jumeaux

Dans la communauté bapunu, le sexe et la sexualité sont un thème essentiel des rites de jumeaux. On le constate dans les chants et les slogans scandés lors de la cérémonie dite des jumeaux. Ces chants en effet comportent des injures sexuelles et mots relatifs au sexe ou des allusions à ce dernier. La sexualité y est abordée sans tabou. C'est pourquoi, ils sont exécutés devant un

¹ L'efficacité symbolique

public formé de personnes de tous les âges sans distinction de sexe. Si cela est possible dans ce contexte-là, en temps normal, on ne peut parler en public de sexualité qu'avec des personnes du même sexe ou des adultes.

Les chants des jumeaux sont exécutés aussi bien à la naissance qu'à la mort des jumeaux. Quant à leur exécution, ils sont chantés en alternant soliste et chœur. Même s'il est permis à chaque participant de pouvoir entonner un chant, cette tâche est d'abord assignée aux mères des jumeaux et aux gardiennes des jumeaux. Pour ce qui est du déroulement du chant, la soliste commence par chanter le thème du chant. La réponse du chœur, qui est comme un refrain, fait suite à ce thème ou en reprend une partie comme l'illustre cet exemple.

itsǎj tsǎjì mbilè tükə mvé vǎné/ jò mbilò tükə mvé vǎnà
oyé oyé appel nous être encore là/ oui appel nous être encore là
« oyé oyé nous sommes de nouveau là/ oui nous vous signalons que nous sommes à nouveau là »

màbútù fivǎ/ fivǎ
Vagins explosion/explosion
« Que les vagins explosent et que les pénis tombent »

Ensuite la soliste improvise, alors que le chœur continue de répéter le même refrain. C'est pendant cette phase d'improvisation que la soliste peut évoquer les noms des jumeaux.

itsǎj tsǎjì mbilè tükə mvé vǎné/ jò mbilò tükə mvé vǎnà
oyé oyé appel nous être encore là/ oui appel nous être encore là
« oyé oyé nous sommes de nouveau là/ oui nous vous signalons que nous sommes à nouveau là »

màrùndù nà mbùmbə tükə mvé vǎné /jò mbilò tükə mvé vǎnà
Maroundou et Mboumba nous être encore là/ oui appel nous être encore là
« Maroundou et Mboumba oui nous vous signalons que nous sommes à nouveau là »

mǎjǎsì nà mùsùndə tükə mvé vǎné /jò mbilò tükə mvé vǎnà / Mouyissi et Moussounda nous être encore là/ oui appel nous être encore là /**« Mouyissi et Moussounda oui nous vous signalons que nous sommes à nouveau là »**

Le chant des jumeaux se chante toujours deux fois. Chaque chant étant ouvert et fermé par la formule *itsàji tsàjé*

itsàji tsàjé/ntsàjé
itsàji tsàjé/ntsàjé

La première personne évoquée dans le chant, c'est la mère des jumeaux, porteuse de vie. Comme le rappelle Francke (2009), les chants l'évoquent en train de se promener la cloche attachée autour des reins, symbole de sa beauté et du mouvement de vague de son tour de rein. C'est dans ce sens que certains chants vont glorifier la danse et son rythme scandé par le *kindu* (cloche double) et le tambour. A cette danse, est associée la prétendue sexualité débordante des parents des jumeaux ; sexualité qui d'ailleurs est sans tabou. Le chant évoque ainsi, la puissance régénératrice de la sexualité.

ibwédə bwédə bwédə ibwédə bwé/ ébwédé
Roulement roulement roulement roule/roule
« Roule des reins, roule des reins ! »
ibwédə bwédə ngüdji màvāsə/ ébwédé
roulement roulement mère des jumeaux / roule
« Mère de jumeaux, roule des reins »

L'allusion sexuelle est faite à partir de l'évocation du mouvement de vague des reins (balancement des hanches) de la mère des jumeaux. La dimension duelliste des jumeaux est aussi vantée dans les chants. Dans ce chant, on rappelle les noms des jumeaux. Précisons que les noms des jumeaux ne sont pas donnés au hasard. En effet, dans la culture punu, les enfants choisissent eux-mêmes leurs noms par le biais d'un rêve. Ils s'invitent dans le rêve d'un parent ou d'un voisin et leur demande de dire à leurs parents, comment les appeler. Avant cela, ils sont appelés « enfant ».

bibédjé bibé/bàné
bibédjé bibé/bàné
Deux deux enfants/enfants
« Deux enfants deux enfants »

Ces noms peuvent être inspirés de :

- la faune

nfùbù nà ntsǎngù/ bàné

le phacochère, ou sanglier des savanes et l'éléphant

bìbédjé bibé/ bàné

- des sentiments

ngèbə nà ìnjǔngə

la tristesse et la mélancolie

bìbédjé bibé/ bane

- du sens

ùgúlù nà ùlàbə

l'audition et la vue

bìbédjé bibé/ bàné

idjì nà ùmìnə

le manger et la déglutition

bìbédjé bibé/ bàné

- des éléments climatiques

nfùlə nà idǔmì/ bàné

la pluie et le tonnerre

- des objets du quotidien

pòntsi nà dwǎbì

bìbédjé bibé/ bàné

3. Le corpus

Notre corpus est composé de chants en bapunu et en isire. Ceci est dû au fait que ces deux peuples partagent la même culture, puisqu'ils appartiennent au même groupe linguistique (B40). Cette proximité fait qu'il n'est pas rare d'entendre les bapunu, chanter en isire et inversement. Toutefois, les vocables parlant des parties génitales varient souvent d'une langue à l'autre tout en maintenant le même sens. Le corpus a été recueilli auprès de trois femmes dans un contexte non ritualisé, c'est-à-dire qu'ils l'ont été dans un moment de réjouissance en famille et non dans un contexte du rituel des jumeaux. Nous avons profité occasionnellement, de la présence de parents de jumeaux ou de

personnes qui peuvent chanter ces chansons sans gêne, pour récolter le corpus que nous analysons ici.

3. Identification des stratégies discursives

Les chants des jumeaux, nous l'avons dit, mettent en lumière certaines stratégies discursives (métaphore, ironie, moquerie, autodérision). Ces stratégies sont *une médication psychologique* comme le reconnaît Levis Strauss (1949) qui permet aux parents des jumeaux ainsi qu'à l'ensemble de la communauté, d'éviter qu'un malheur leur arrive. Ce sont ces stratégies que nous analysons ici.

3.1. Métaphore

La première stratégie discursive observée dans notre corpus est la métaphore. Nous définissons la métaphore comme

Une figure de rhétorique qui consiste dans l'emploi d'un mot concret pour exprimer une action abstraite, en l'absence de tout élément introduisant formellement une comparaison ; par extension, la métaphore est l'emploi de tout terme auquel on en substitue un autre qui lui est assimilé après la suppression des mots introduisant la comparaison. (Dubois J. Giacomo M., et al., 2007 :301-302).

Ainsi, si la métaphore se rapproche de la comparaison par le mécanisme de l'analogie, elle s'en distingue par l'intensité. En effet, la métaphore réussit à rapprocher des éléments qui, *a priori*, n'ont aucun lien : elle permet de « présenter une idée sous le signe d'une autre idée plus frappante ou plus connue, qui d'ailleurs ne tient à la première par aucun lien que celui d'une conformité analogique » (Fontanier, P., 1968 :99).

mbǎ̀lǎ pǔmbù vǎ ònjǎ̀njǎ̀ / bǎ̀nǎ̀ bǎ̀mǎ̀ bǎ̀ rǎ̀jǎ̀

Igname belle dans bonne terre /enfants moi doit grossir

« Belles ignames plantées dans une bonne terre grossissez »

mbǎ̀lǎ pǔmbù vǎ ònjǎ̀njǎ̀ / bǎ̀nǎ̀ bǎ̀mǎ̀ bǎ̀ rǎ̀jǎ̀

Igname belle dans bonne terre /enfants moi doivent grossir

« Belles ignames plantées dans une bonne terre grossissez »

bì rojò / óó bàṅà bàmi bàmi bà ròjì

Doivent grossir oui enfants moi doivent grossir

« Qu'ils grossissent oui qu'ils grossissent »

bàrójì bàné/ óó bàṅà bàmi bàmi bà ròjì

Doivent grossir oui enfants moi doivent grossir

« Qu'ils grossissent oui qu'ils grossissent »

Les jumeaux étant généralement, à la naissance, des enfants de corpulence inférieure à la moyenne, ce chant rappelle aux enfants, qu'ils sont nés dans une bonne famille, une famille aimante. Il n'y a pas de raison qu'il ne prenne pas du poids. La terre représente ici, la mère qui est très fertile. *Mbala pumbu* est un type d'igname particulière, qui se développe de manière exponentielle dès qu'elle est plantée dans une bonne terre. Ici sont mises en valeur, les vertus de l'igname à travers une métaphore in absentia parce qu'il manque un élément de la comparaison. L'igname représente la fertilité, la richesse, l'opulence. Ainsi, les enfants sont comparés à cette igname particulière qui pousse dans la cendre des herbes brûlées et s'épanouit dans une bonne terre, une terre fertile.

mùṅṅìbó/ sàkàkà ìvàṅ gjà rùgjó sàkàkà

mùṅṅìbó/ sàkàkà ìvàṅ gjà rùgjó sàkàkà

Torrent surprenant chose être arrivée surprenant

« Un surprenant torrent est arrivé »

mùṅṅìbè tǎndù mǎmbè/ sàkàkà ìvàṅ gjà rùgjó sàkàkà

mùṅṅìbè tǎndù mǎmbè/ sàkàkà ìvàṅ gjà rùgjó sàkàkà

Torrent amont rivière surprenant chose être arrivée surprenant

« En amont de la rivière, un surprenant torrent est arrivé »

Dans la perspective de l'isotopie du sexuel, il n'est pas exclu de voir, par le truchement de la doxa dans l'Afrique noire traditionnelle, un glissement métaphorique entre l'abondance séminale supposée pour la fécondation de jumeaux et le torrent évoqué. La fantasmagorie liquidienne également autorise cette lecture. Toutefois, selon nos informatrices, ce chant à l'origine, raconte la rencontre des femmes avec le génie (Mouiri) alors qu'elles étaient à la rivière. Effrayées, elles vont demander secours et aide aux hommes. Ces derniers vont récupérer le génie en faisant croire aux femmes qu'elles n'avaient pas la force

nécessaire pour en prendre soin. En souvenir de cet événement ou plutôt en reconnaissance de cette découverte, les mères de jumeaux sont les seules femmes à avoir accès au rite mouiri. Les chanteurs des chants jumeaux se sont donc réapproprié ce chant en l'adaptant à ce nouveau contexte. L'arrivée des enfants est donc comparée à cette apparition soudaine du génie dans l'eau.

La venue au monde des jumeaux n'était pas prévisible du fait de l'absence de la pratique des échographies, même s'il est vrai que dans certains cas, on pouvait imaginer qu'une femme portait une grossesse gémellaire par le volume de son ventre ou parfois parce que dans sa famille il y avait déjà eu des jumeaux. Il arrivait aussi (cas un peu plus rare) que, par le biais d'un rêve, les enfants venaient signaler leur présence dans le ventre d'une femme. La surprise de la naissance des jumeaux, amenait donc la sage-femme accoucheuse à chanter ce chant pour signaler à ceux qui était dehors qu'il s'agissait de jumeaux. Cet état de surprise est donc métaphoriquement comparé à un torrent qui vient soudainement et qui vient bouleverser le quotidien des familles.

3.2. L'ironie

Une autre des stratégies identifiées est l'ironie. Cette figure de rhétorique consiste à dire le contraire de ce que l'on veut faire comprendre à son destinataire dans une perspective moqueuse. Pour Kerbrat Orechionin (1986) l'ironie est une forme d'implicite, caractérisée par des non-dits, des sous-entendus, des informations que l'on lit entre les lignes. Elle a donc une valeur pragmatique à travers son caractère dévalorisant et défensif. Il est évident que les contextes extralinguistiques et linguistiques participent à cette expression de l'ironie. Dans notre corpus, l'ironie est employée pour briser le tabou qui existe en matière de sexualité.

3.2.1. L'autodérision

L'autodérision se définit comme le fait de rire de soi-même. Les exemples ci-dessous montrent que l'accoucheuse rit de la situation ironique dans laquelle elle se trouve.

ìtsǎj tǎjì mbilé tükə mwé vǎné/jò mbilò tükə mwé vána

oyé oyé appel nous être encore là oui appel nous être encore là

« **oyé oyé nous sommes de nouveau là/ oui nous vous signalons que nous sommes à nouveau là** »

màrĩndũ nà mbũmbà tũkà mwé vǎné /jò mbilò tũkà mwé vǎnà

Maroundou et Mboumba nous être encore là/ oui appel nous être encore là
« Maroundou et Mboumba oui nous vous signalons que nous sommes à nouveau là »

mũjĩsĩ nà mũsũndé tũkà mwé vǎné /jò mbilò tũkà mwé vǎnà

Mouyissi et Moussounda nous être encore là/ oyé appel nous être encore là
« Mouyissi et Moussounda nous vous signalons que nous sommes à nouveau là »

mũbǎmbà nà mũdũmǎ tũkà mwé vǎné /jò mbilò tũkà mwé vǎnà

Moubamba et Moudouma nous être encore là/ oyé appel nous être encore là
« Moubamba et Moudouma nous vous signalons que nous sommes à nouveau là »

Le chant traduit l'idée que l'accoucheuse rit de la situation dans laquelle elle se trouve. Elle qui s'attendait à mettre un monde un seul enfant se retrouve face à des jumeaux. Elle en appelle alors aux autres jumeaux pour leur demander de venir l'aider à gérer la venue de leurs semblables. « *Venez, venez, nous sommes à nouveau là* ».

3.2.2. Une touche d'humour

Les chants des jumeaux sont des chants empreints d'humour. Même si le chant *constitue une médication purement psychologique* pour reprendre Lévi-Strauss et qu'en cela il est exécuté en l'honneur des jumeaux et de leurs parents, afin d'éviter la colère des génies, ne perdons pas de vue la dimension ludique et récréative derrière ce rite. C'est pourquoi tous ces chants seront exécutés dans la bonne humeur.

mũgũbjé mwé mǎmbà vèlé/ ó mũgũbjé mwé mǎmbà vèlé

mujubi petite rivière ouverte/ oui mujubi petite rivière ouverte
« Mougoubi, petite rivière accessible »

njá gégĩlǎ gũnũ njá njá gégĩlǎ gũná, ùsà màbũtũ mà bótĩò/ ó mũgũbjé mwé mǎmbà vèlé/

Moi regardé là-bas moi regardé là-bas pas vagins beaux/ oui mujubi petite rivière ouverte

« Mougoubi petite rivière, j'ai regardé ici et là, je n'ai trouvé aucun beau vagin »

*njá gɛ́ngɛ̀lɔ̀ gùnnù njá njá gɛ́ngɛ̀lɔ̀ gùná, mǐlǎ́ngù mǐkà mǐpùtù/ ò mùgùbjò mǐwé
mǎmbà wèlé*

Moi regardé là-bas moi regardé là-bas pas pénis forts/ oui mujubi petite rivière ouverte

J'ai regardé ici et là, je n'ai trouvé aucun pénis fort/ oui Mougoubi petite rivière accessible

Dans ce chant, la chanteuse demande à la mer de lui révéler où se cachent le vagin et le pénis. Elle ne cherche toutefois pas n'importe lesquels, ceux qui sont actifs et forts. Mais elle est déçue de ne trouver que des vagins fades et des pénis flasques.

L'humour s'entend aussi dans les slogans ou fin de chant.

màbùtù fwá/ fwá

Vagins explosion/explosion

Que les vagins explosent/ explosent

màkàtə bɔdɔ / bɔdɔ

Pénis tombant /tombant

Que les pénis tombent (pendent)

3.2.3. La moquerie

Une des stratégies identifiées dans le chant rituel des jumeaux est la moquerie. On peut le voir dans cet extrait où l'injure apparaît comme un hypocoristique adressé à l'homme.

itùndì /yà pàpà dǔngà

idiot/oui papa idiot

Idiot, père des idiots

itùndì ì mùlǎ́ngù/ pàpà dǔngà

Idiot de pénis/papa idiot

Idiot de pénis, père des idiots

bàkùlòngù gú mùgùmbù/ pàpà dǔngà

On montrer toi dans vagin/papa idiot

On te montre le vagin/père des idiots

ndjà ùkə́ gú dibòsù/pàpà dūngà
Toi partir dans anus/ papa idiot
Tu pars dans l’anus/père des idiots

Dans ce chant, le pénis, métonymique de l’homme, est décrit comme un idiot, incapable de trouver le chemin du vagin. Le chant le dit expressément en vue de tourner en dérision la puissance paternelle. La géméllité est en effet censée relever essentiellement de la mère et non du père. Car « dès leur naissance, les jumeaux octroient à leur mère des capacités leur permettant, par exemple, de faire des reboutages et de la divination » (Ouedraogo,2020 : 191).

4. Les chants des jumeaux entre explicite et implicite

Hormis les stratégies discursives liées à l’usage de la métaphore et de l’ironie, les chants des jumeaux livrent des messages aussi bien explicites qu’implicites.

4.1. L’explicite

L’explicite consiste à appeler les choses par leurs noms, c’est-à-dire à encoder un message au premier degré. On le constate avec certains termes employés dans comme *dibùtù/màbùtù*, *mùlǎngù*, *dibòsù*, *mùgũmbù*, *dikàtə/màkǎtə*, les chants étudiés.

dĩn.òkǎjò mbũngua / yà dĩn.ìkì ngà
Grosses mouches odeur / oui grosses mouches là
« Grosses mouche quelle odeur nauséabonde ! »
nìrà gũlù rǎwǎrǎrù mè tà ìbùlù ìbòlì kǎbó dibùtù dĩmàmə
moi entendre odeur nauséabonde moi pensé animal en décomposition donc vagin mère moi

« J’ai senti une odeur nauséabonde et j’ai cru qu’il s’agissait d’un animal en putréfaction alors qu’il s’agissait en réalité de l’odeur qui émane du vagin de ma mère »

La mauvaise odeur du sexe de la femme est évoquée par comparaison à l’odeur d’un animal en putréfaction. Ce propos obscène renvoie toutefois à une mise en garde par métalepse prospective car « certaines personnes considèrent que les jumeaux ont des « pouvoirs » de nuisance capables de frapper toute personne qui n’exécute pas leur volonté. Les jumeaux

auraient ainsi, par exemple, la capacité de donner des maladies, d'envoûter, de tuer leurs parents » (Ouedraogo, 2020 : 191). Puisqu'ils sont censés avoir pour vrais parents des génies, les parents humains qui ne les traiteraient pas convenablement leurs enfants jumeaux subiraient de terribles conséquences.

L'explicite peut aussi s'exprimer sous la forme d'une plainte. Comme dans cet extrait : « *mùsùntsüàmì bñǎlì dibǎndù dikàtə / yàyo dibàndù dikàtə / Vagin moi douloureux à cause pénis / **J'ai mal au vagin à cause du pénis*** ». La mère est ici censée se plaindre des douleurs de l'enfantement. L'accusation du pénis est aussi métaleptique puisque c'est la cause (l'instrument) de la fécondation de la femme. La plainte formulée si elle s'avère légitime pour un seul enfant, combien le serait-elle pour une naissance gémellaire ? Il s'agit donc d'un argument a fortiori visant à exprimer la difficulté liée à l'accouchement de jumeaux.

4.2. L'implicite

Certains chants évoquent de façon implicite la curiosité de voir les organes génitaux d'une mère de jumeaux, supposant que ceux-ci doivent être particuliers vu qu'elle a mis au monde simultanément deux enfants. Soient ces extraits :

*ngǎdjì kítə bǎgəmə tù là mùsilù tsǎndə / ó bǎgəmə tù là mùsilù tsǎndə / Mère deux penche-toi nous voir lisière pagne / oui penche-toi nous voir lisière pagne / « **Mère des jumeaux, penche-toi afin qu'on découvre ta nudité** »*
*Tùdjì kítə kà bǎgəmə mǎmbǒngù ngjò / Père deux penche-toi nous voir / aubergines tombantes / « **Père des jumeau, penche-toi afin qu'on découvre ta nudité** »*

Dans la tournure *mùsilù tsǎndə* = *la lisière du pagne*, la référence est faite ici aux lèvres du vagin de la mère des jumeaux, supposées particulières et différentes de celle de toutes les autres femmes. De même dans *mǎmbǒngù* = espèce de cloches suspendues, l'expression désigne une espèce de grosse aubergine suspendue. Cela renvoie métaphoriquement à l'image des testicules du père.

*mùrélò ntsǎngù mà pɔtə diòbə / mùrélò ntsǎngù mà pɔtə diòbà / Chasseur éléphant avoir pataugé boue / Chasseur éléphant avoir pataugé boue / « **Chasseur,***

l'éléphant patauge dans la boue ». Dans ce chant, le chasseur renvoie, par implicite tropique, au pénis et la boue, aux sécrétions vaginales. Il s'agit donc de l'image du pénis à l'intérieur du vagin de la femme, à l'intérieur de cette cavité pâteuse.

Conclusion

Nous avons voulu montrer dans cet article, que loin du côté obscène que peut revenir les chants rituels des jumeaux, c'est toute une stratégie discursive qui est mise en place. Nous avons ainsi observé que les chanteurs utilisent la métaphore et l'ironie. Pour ce qui est de l'ironie, le corpus a révélé que les chants contiennent des éléments d'autodérision, de moquerie et d'humour. En plus de ces stratégies discursives, le corpus a mis en lumière les formes implicites et explicites du sexe et de la sexualité dans ces chants. Ce rituel est particulier car la naissance des jumeaux reste une naissance particulière. En effet, leur arrivée bouleverse le quotidien de toute la famille. Hormis ce caractère rigide et souvent un peu mystique que revêt le chant rituel des jumeaux, bien que souvent jugé grossier, celui-ci n'est exécuté que pour égayer et expurger cathartiquement le mal que pourrait représenter la naissance de jumeaux. Avec la pensée et les comportements postcoloniaux, qui amènent de plus en plus de parents de jumeaux à rejeter cette pratique ancestrale, on peut légitimement penser qu'on se dirige vers une disparition de ce rite dont les occurrences s'amoindrissent de plus en plus. Cela dit, avec des stratégies encore en vigueur comme celle visant à prouver que les enfants eux-mêmes ont le pouvoir de venir, par le biais d'un rêve, sommer leurs parents d'organiser ce rituel, celui-ci a encore de beaux jours.

Bibliographie

- Adler, A., 1973, Les jumeaux sont rois, *L'Homme* XIII, pp.167-192.
DOI : [10.3406/hom.1973.367332](https://doi.org/10.3406/hom.1973.367332)
- Anscombe, J.C. & Ducrot, O. (1983). *L'argumentation dans la langue*, Liège-Paris-Bruxelles. Mardaga.
- Augé, M., 1982, *Le génie du paganisme*, Paris, Gallimard.
- Blancke C., 2009, « Rites, chants et danses de jumeaux chez les Punu du Congo-Brazzaville », in *les Africanisme*, 79-1, pp.177-208,
<https://doi.org/10.4000/africanistes.2816>

- Charaudeau, P. (2005). Les Médias et L'information- Impossible transparence du discours. De Boeck-Ina, Bruxelles.
- Dupuis A., [2007], 2021, « Rites requis par la naissance, la croissance et la mort des jumeaux. Leur aménagement dans le monde moderne. Le cas des Nzebi du Gabon », in *du soin au rite dans l'enfance*, dir. Bonnet Boris et Pourchet Laurence, col. *Enfance, parentalité et institutions*, pp.283-311
- Fontanier, P., 1968, *Les figures du Discours*, Paris, Flammarion.
- Gumperz, J. J. (2002). *Discourse Strategies*. Cambridge University Press. Library of Congress Catalog card number 81-20627.
- Koffi-Lezou, D.E.S, « les stratégies discursives dans le rap ivoirien », <https://fr.scribd.com>
- Maingueneau, D. et Charaudeau, P. (2002). *Dictionnaire d'analyse du discours*. Editions du Seuil.
- Moura J-M et Bessière J., 2001, *Littératures postcoloniales et francophonie : conférences du séminaire de littérature comparée de l'université de la Sorbonne Nouvelle*, Paris, Honoré Champion
- Ouedraogo Adama, « Perceptions, connaissances et attitudes concernant les naissances gémellaires en Afrique subsaharienne : le cas du Burkina Faso et du Sénégal », *Dialogue* 2020/3 (n° 229), pages 185 à 204 Éditions Éres
- Vangu Vangu, E., 2002, *Sexualité, initiations et étapes du mariage en Afrique*, Paris, Publibook

**ANALYSE DES FORMES DE LANGAGE DANS LES PRATIQUES
CULTURELLES *LYÉLA* : CAS DU MARIAGE TRADITIONNEL
CHEZ LES *SƏYALMA***

Emmanuel BATIONO

Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso
emmanuelbationo55@gmail.com

Résumé

Les hommes sont naturellement doués de parole, mais ils ne parlent pas tous la même langue. Leurs inégalités natives et culturelles entraînent entre eux de considérables différences. Les membres de chacun de ces groupes s'identifient les uns aux autres et à la collectivité. L'adhésion aux normes du groupe, même si elle n'est jamais parfaite, est ce qui en assure la cohésion. Les réfractaires sont considérés comme déviants. Une société qui ne parviendrait pas à assurer un minimum de consensus entre ses membres ne pourrait se perpétuer. Ainsi, chaque communauté a son canal de communication. Cependant, les pratiques culturelles constituent un moyen d'expression des peuples africains en général et des *Lyéla* en particulier.

Pour P. COULANGEON (2016, p. 4), les pratiques culturelles sont les « *représentations, manières de faire, de penser propres à une collectivité humaine.* ». Chez les *Lyéla*, les pratiques culturelles sont diverses. Elles animent la vie quotidienne et dictent les bonnes mœurs. Elles se déroulent généralement sous forme de rituels qui consolident la cohésion sociale et la pérennisation de l'identité culturelle. Ces rituels comportent des rites dont la pratique nécessite une initiation. Ainsi, P. LABURTHE-TOLRA et J-P. WARNIER. (1993, p. 177) précisent que les pratiques culturelles se résument aux rites de passage qu'ils définissent en ces termes : « *Ce sont ceux qui président aux grands "passages" et qui marquent les temps forts de l'existence : naissance, initiation, mariage, mort.* ».

Dans cet article, nous nous intéresserons uniquement au rituel du mariage traditionnel. De ce rituel se dégagent différentes formes de langage qu'il convient d'analyser à travers une démarche ethnosémiotique. Ces formes de langages sont les paroles, les gestes et les objets culturels.

Mots- clés : pratiques culturelles - cohésion sociale - pérennisation de l'identité culturelle - formes de langage – ethnosémiotique.

Abstract

Men are naturally gifted with words, but they do not all speak the same language. Their native and cultural inequalities lead to considerable differences between them. Members of each of these groups identify with each other and with the community. Adherence to the standards of the group, even if it is never perfect, is what ensures its cohesion. Refractories are considered as deviant. A society that fails to ensure a minimum of consensus among its members cannot survive. Thus, each community has its communication channel. However cultural practices constitute a means of expression for African peoples in general and Lyéla in particular.

For P. COULANGEON (2016, p. 4) cultural practices are the “*representations, ways of doing, of thinking specific to a human community*”. Among the Lyéla, cultural practices are diverse. They animate daily life and dictate good morals. They generally take place in the form of rituals that consolidate social cohesion and the sustainability of cultural identity. These rituals include rites whose practice requires initiation. Thus, P. LABURTHE-TOURA and J. P. WARNER. (1993, p. 177) specify that cultural practices can be summed up in rites of passage, which they define in these terms : “*these are those which preside over the great ‘passages’ and which mark the high points of existence : birth, initiation, marriage, death.*” (our translation)

In this article, we will focus only on the traditional wedding ritual. From this ritual emerge different forms of language that should be analyzed through an ethnosemiotic approach. These forms of languages are words, gestures and cultural objects.

Keywords : cultural practices – social cohesion – perpetuation of cultural identity – forms of language – ethnosemiotics.

Introduction

Les **Lyéla** ou les habitants du *lyolo*¹ occupent sept (07) communes sur dix (10) de la province du Sanguié. Le *lyolo* comporte d'autres petites variations dialectales selon la commune voire le village. Selon ces variations, le *lyolo* comprend trois (03) groupes qui sont : les *Nebwala*, les *Səyalma* et les *Lyéla*. Notre étude portera essentiellement sur les *Səyalma* c'est-à-dire les *Lyéla* qui parlent le *Siyais*. Le *Siyais* est le dialecte des habitants de trois (03) communes de la province du Sanguié : Ténado, Kyon et Réo.

Pour P. Coulangeon (2016, p. 4), les **pratiques culturelles** sont les « *représentations, manières de faire, de penser propres à une collectivité humaine.* ». Chez les *Lyéla*, les pratiques culturelles sont diverses. Elles animent la vie quotidienne et dictent les bonnes mœurs. Elles se déroulent généralement sous forme de rituels qui consolident la cohésion sociale et pérennisent l'identité culturelle. Ces rituels comportent des rites dont la pratique nécessite une initiation. P. LABURTHE-TOLRA et J-P. WARNIER (1993, p. 177) précisent que les pratiques culturelles se résument aux rites de passage qu'ils définissent en ces termes : « *Ce sont ceux qui président aux grands "passages" et qui marquent les temps forts de l'existence : naissance, initiation, mariage, mort.* ».

Il existe plusieurs formes de langage (verbal et non verbal) dont l'objectif commun est de transmettre un message. Seuls les membres d'une même espèce (animale, humaine) arrivent à se comprendre. Chez les humains, les composantes d'une culture donnée constituent ses formes de langage car, pour J-F. DORTIER (2001, p. 2) : « *Le propre du langage humain est de renvoyer à des représentations mentales, exprimées sous forme de symboles.* ».

En Afrique, le symbole occupe une grande place dans les formes de langage traditionnel. Du point de vu ontologique, L. S. SENGHOR (1993, p. 18) dit :

¹ La zone en bleu dans la carte linguistique de la province du Sanguié (Annexe 1). Le *lyolo* est constitué de sept (07) communes qui sont : Ténado, Kyon, Réo, Dassa, Didyr, Godyr et Kordié. C'est l'ensemble des populations qui parlent le *lyélé* (dialecte des *Lyéla*).

Le Nègre a les sens ouverts à tous les contacts, aux sollicitations les plus légères. Il sent avant que de voir et il réagit, immédiatement, au contact de l'objet, voire aux ondes qu'il émet de l'invisible...C'est ainsi que, pour le Nègro-Africain, tout objet est symbole d'une sous-réalité, qui constitue la véritable signification du signe qui nous est, d'abord, livré. Toute forme, toute surface et ligne, toute couleur et nuance, toute odeur, toute senteur, tout son, tout timbre, tout a sa signification.

Cependant, les pratiques culturelles constituent un moyen d'expression des peuples africains. Chez les *Lyéla*, elles sont des formes de langage qui définissent le mode d'existence. Mais, elles sont de plus en plus délaissées.

Cependant, parler du mariage c'est aborder une pratique culturelle aussi vieille à en croire M. BATIONO (2022, p. 13) : « *Le mariage est une institution aussi vieille que le monde. D'un peuple ou d'une civilisation à l'autre, sa codification diffère mais la réalité demeure.* ».

Au regard du rôle important que joue le mariage, à l'instar des autres pratiques culturelles dans la cohésion sociale et la spécification identitaire, nous avons trouvé judicieux d'y prêter attention à travers le sujet : « *Analyse des formes de langage dans les pratiques culturelles lyéla : cas du mariage traditionnel chez les Səyalma* ».

En effet, le lien de mariage est le socle de tout système de parenté. Pour J-P. COLLEYN (1998, p. 87) : « *La parenté est l'ensemble des relations sociales qui résultent de la consanguinité (réelle ou simplement affirmée), ou de l'alliance par mariage.*

Chez les *Lyéla*, sont parents, les membres d'un même *kwala* (clan). Le *kwala* se compose de plusieurs enclos familiaux (concessions) ayant le même patronyme. À propos, E. BATIONO (2021, p. 48) précise : « *Chaque kwala est subdivisé en sous-groupes composés de familles qui sont sous la protection du Dāyi. Le Dāyi ou « dieu des ancêtres » est le fétiche qui représente l'ancêtre fondateur de la famille ; c'est un lien entre la famille et les mânes des ancêtres.* ».

Nous envisageons de façon générale, analyser le discours nuptial *lyel* dans la consolidation de la cohésion sociale.

Spécifiquement, il s'agit de :

- déterminer les formes de langage contenues dans les rites de mariage;
- faire une analyse ethnosémiotique du discours nuptial *lyel*.

Ainsi, nous posons le postulat principal que : le discours nuptial *lyel* consolide la cohésion sociale.

De façon subsidiaire, il s'agit de vérifier que :

- les rites nuptiaux constituent des formes de langages chez les *Lyéla* ;
- l'analyse du discours nuptial *lyel* participe à la cohésion sociale.

Concernant l'approche méthodologique, nous avons constitué un échantillon de quinze (15) personnes pour chacune des trois (03) communes ce qui fait une population d'enquête de quarante-cinq (45) personnes. La population d'enquête a été subdivisée en deux (02) groupes : les initiés et les lettrés. Pour la méthode de collecte des données, nous nous sommes appuyés sur la méthode de recherche documentaire, d'observation, d'entretien et d'analyse. Les 45 personnes enquêtées nous ont permis d'atteindre le niveau de saturation envisagé pour vérifier nos hypothèses.

À l'issue de la collecte de l'information, nous avons abordé notre travail à l'aide de la perspective ethnosémiotique proposée par Jacques FONTANILLE. Cette démarche se base sur :

- l'expérience axée sur le vécu quotidien ;
- la comparaison et la différenciation des objets et des situations pour extraire leur pertinence ;
- la proposition sémiotique qui est la reconstitution d'une signification sous-jacente.

1. Présentation des résultats

Notre corpus est constitué des formes de langage contenues dans le mariage traditionnel. Dans cette pratique culturelle, les formes de langage se dégagent du rôle des différents acteurs et des moyens déployés pour l'assurer.

Le rituel du mariage traditionnel comporte des rites qui constituent les éléments de notre corpus. Mais avant de présenter le corpus, nous tenons à préciser qu'il y a plusieurs types de mariage traditionnel.

- Le mariage de la fille promise : cette fille s'appelle *Kein gnin* ou la petite sœur d'une *édji-okɔ*¹. Ce cas s'observe quand l'une des visites de la grande sœur coïncide avec la naissance de la jeune fille. La promesse également se fait aussi pendant la cérémonie de fiançailles comme le souligne E. BATIONO (2021, p. 220) :

Lors du mariage traditionnel d'une fille *lyə*, ses parents l'accompagnent avec une *Kein gnin* (petite sœur de la femme) qu'on met sur ses jambes. Cette dernière est une fille du *kwala*, elle n'est jamais une sœur directe de la mariée. Si la grande sœur est bien entretenue, la petite sœur le confirme en se mariant dans la famille et ce second mariage peut en susciter d'autres. Donc, l'obtention d'une *Kein gnin* suppose bon entretien de sa femme.

- La fille volée : c'est ici un cas de mariage forcé. Le prétendant, à l'aide de ses complices, séquestre la fille jusqu'à ce qu'elle se résigne. Dans ce cas de figure, la complicité est organisée avec un membre de la famille de la fille.
- Le lévirat : c'est le remariage d'une femme au frère cadet de son mari défunt. Chez les *Lyéla*, le frère est un homme du clan qui a le même statut patrilinéaire.
- L'union libre : c'est le mariage consensuel.

Notre travail se basera sur ce dernier type de mariage qui nous paraît complet. Dans les autres cas de mariage, la demande de main n'existe pas en raison de leur caractère contraignant. Dans l'union libre, aucune étape du rituel nuptial n'est escamotée. Notre corpus sera constitué des rites qui composent le protocole nuptial que nous nous proposons de présenter.

¹ Fille d'une famille qui s'est mariée à une autre famille (pluriel : *édji-okwa*). *Okɔ* désigne la fille (pluriel : *okwa*).

Ainsi, le rituel du mariage traditionnel *hyel* comprend essentiellement trois (03) grands moments : la demande de main, les fiançailles et la demande définitive.

1.1. La demande de main

Le processus de demande de main comprend la rencontre entre les jeunes prétendants. Cette rencontre est généralement suscitée par un tiers pendant les cérémonies communautaires (mariage, funérailles festives, lutte traditionnelle, pêche...) ou au marché. Pour les jeunes prétendants, toute cérémonie est une occasion de mariage. Quand le jeune garçon repère son âme sœur, son comportement change envers elle et les siens. Des marques de courtoisie accompagnées d'une gêne inexplicée s'installent dès qu'il aperçoit la fille. Il faut rapidement faire la déclaration d'amour par le processus de fiançailles qui consiste à demander la main de la fille. La demande de main se fait principalement en deux (02) étapes : **la remise d'un foulard à la jeune fille** et **la reconnaissance de familles**.

- **La remise d'un foulard à la jeune fille**

Le jeune prétendant identifie un facilitateur qui, très habilement, fait la déclaration d'amour en remettant un foulard neuf à la fille. Le facilitateur est généralement une personne que la jeune fille respecte beaucoup : une tante ou un neveu de la famille. Au bout du foulard, il attache symboliquement une petite somme d'argent. La fille fait la confidence à sa mère qui se charge de poser le problème au père qui apprécie les possibilités du mariage. Après quelques jours de réflexion, le père autorise la reconnaissance familiale.

- **La reconnaissance de familles**

Cette étape est une pré-fiançailles qui consiste à se rendre dans la famille de la fille pour connaître ses parents. Cette reconnaissance familiale ne réunit pas plusieurs personnes. Un ou deux oncles paternels du prétendant y vont avec un canari de dolo et quelques noix de cola. Un neveu de la future belle-famille assure la médiation. La reconnaissance se fait en présence d'un oncle de la fille. Dans le mariage *hyel*, la présence des géniteurs des prétendants est facultative. Ce sont les oncles et les neveux qui animent la cérémonie. Les

échanges lors de cette reconnaissance familiale sont essentiellement basés sur la généalogie des deux familles pour vérifier la possibilité de se marier. Après ces deux (02) rites de demande de main, viennent ceux des fiançailles.

1.2. Les fiançailles

Les étapes des fiançailles sont : la première visite de la fille, la visite d'une belle-mère, la deuxième visite de la fille, la cérémonie de fiançailles.

- La première visite de la fille

Pour cette première visite, la jeune fille prépare des galettes sucrées pour se rendre dans la famille de son fiancé. C'est généralement au mois de décembre qu'elle y va. Elle y séjourne jusqu'à l'orée du nouvel an. À la fin de son séjour, elle est raccompagnée avec de la nourriture et des vêtements de jeunes filles. Les vêtements se composent de trois (03) pagnes exotiques, d'une paire de chaussures, d'une camisole, de boucles d'oreilles, de bijoux et de bracelets. Ce qui est important ici c'est le pagne. Le repas est composé de trois (03) pintades et un plat de tôte. Elle reçoit un peu d'argent de poche. Des femmes portent le repas pour l'accompagner chez elle. Elles arrivent à la tombée de la nuit. Ce premier repas est destiné à la concession familiale.

- La visite d'une belle-mère

Après la visite de la fille, c'est au tour d'une de ses mères de se déplacer pour remettre les plats. Le neveu chargé de la médiation se charge d'une date qui convient aux deux familles surtout à celle du fiancé car l'émissaire ne doit pas passer la nuit chez le beau-fils. Elle y va le matin et revient le soir. Le beau-fils qui se gêne de la laisser repartir les mains vides, prépare à nouveau un plat de tôte et une pintade pour la raccompagner. Mais cette fois-ci, les femmes des deux (02) familles se croiseront au marché pour la remise des plats vides.

- La deuxième visite de la fille

À l'orée de la fête de pâques, la jeune fille repart chez son fiancé avec des galettes sucrées. Après son séjour, elle sera accompagnée comme lors de sa

première visite. La différence réside dans la quantité du repas et du nombre de pagnes. Cette fois-ci, elle reçoit plus de quatre (04) pagnes, plus de quatre (04) plats de tô. En plus de la volaille (pintades) au nombre illimité, on peut tuer un porc ou une chèvre.

- **La cérémonie de fiançailles**

Après la dernière visite, la cérémonie de fiançailles peut être fixée. Cette cérémonie représente une reconnaissance officielle de deux (02) *kwala* ou clans. La notion de famille paraît ainsi restreinte par rapport au *kwala*. Tous les membres de chaque *kwala* et ceux de la communauté sont interpellés. Ils doivent être témoin de l'acte d'union sacré qu'est le rite de fiançailles. La qualité du matériel nécessaire à la cérémonie augure un bon mariage dans une famille généreuse. Le matériel indispensable au rite de fiançailles se compose d'unealebasse de noix de cola, d'une grosse boule de tabac, d'un canari de dolo et des plats de tô. Mais pour des soucis de transport, le bidon remplace le canari (voir figure 1 et 2).

Figure1 : photographie du tabac et des noix de colas lors de fiançailles à Koukouldi (Commune de Ténado)

Figure2 : photographie du tô et du dolo lors de fiançailles à Kyon

Figure3 : photographie d'un neveu dans une arène de fiançailles à Sandié (Commune de Réo)

Pendant la cérémonie, les aînés des fiancés se réunissent sous l'arbre à palabre en présence des autres membres de la communauté. Les fiancés sont dissimulés dans la foule. Le neveu désigné pour la médiation invite quelques anciens du *kwala* du fiancé dans l'arène pour saluer ceux de la fiancée. Accroupis ou assis à même le sol, bonnets et chaussures ôtés (figure 3), le neveu prend la parole : « *Je vous salue chers oncles ! Il n'y a pas de problème, c'est notre enfant qui a croisé votre fille dehors. Nous l'accompagnons ce soir pour connaître officiellement ses parents.* ». L'oncle de la fiancée désigné pour mener les débats traduit la doléance aux anciens de son *kwala*. Les autres se retirent un instant pour permettre aux anciens de se concerter. Au bout de cinq (05) minutes, ils rappellent le neveu pour lui demander ce qu'ils ont apporté pour la dot. Le neveu se retire vers ses parents pour les inviter avec la dot. Après quelques tractations sur la quantité de la dot, les parents invitent leur fille dans l'arène.

Ils lui demandent d'amener son fiancé. Elle s'exécute sous les acclamations du public encore méfiant. L'interrogatoire commence. L'oncle de la fille demande au fiancé : « *Où as-tu rencontré notre fille ?* ». Il répond poliment. L'oncle s'adresse maintenant à la fille : « *L'aimes-tu ? Pouvons-nous prendre sa noix de cola ? Es-tu sûre de ne plus amener un autre homme ?* ». Chaque question est posée trois (03) fois. À chaque fois, elle répond à haute voix par « Oui » ou « Non » selon la question. L'oncle lui dit : « *Si c'est ainsi, enlève ta noix de cola, mangez avant de nous donner.* ». Elle enlève une noix, la présente à l'assistance, la divise en deux. Elle partage une face avec son fiancé. Chacun croque bruyamment son morceau de cola sous les acclamations de l'assistance. Les deux familles se partagent également l'autre face. L'oncle prodigue quelques conseils au jeune couple avant de leur demander de se retirer. Ce geste marque la fin du rite de fiançailles. L'assistance se retrouve pour un repas communautaire pendant lequel les petites sœurs de la nouvelle mariée taquent les frères du marié. Elles peuvent arracher le chapeau, cacher un vélo, ou ramasser les chaussures contre marchandage. Certaines sont chargées de camoufler la mariée contre paiement d'une somme symbolique. Après ce jeu culturel, le *kwala* du marié rentre avec leur nouvelle épouse pour la présenter aux anciens. Mais ce rite ne permet pas à la fille de rester définitivement chez son mari. La rupture étant difficile, elle fuira quelques jours après pour chercher ses bagages chez ses parents. Dans la réalité, il y a le dernier rite qui consiste à demander définitivement la mariée.

1.3. La demande définitive

Concernant la demande définitive, il existe plusieurs cas. Le premier cas consiste à préparer un repas suffisamment pour la belle famille. Ce repas se compose d'au moins une dizaine de plats de tô, de plus de trois (03) porcs ou chèvres, des gallinacées, des canaris de dolo.

Le second cas a lieu quand la fille a une tête à raser avant tout rapport sexuel. Les filles qui sont généralement soumises au rasage de têtes sont les jumelles ou des filles issues d'un objet sacré (forge, marigot, colline, masque...). Le dernier cas, le plus fréquent est celui du labour du champ de la belle-mère. Nous nous proposons d'analyser ce dernier cas.

Le rite de labour du champ de la belle-mère implique toute la communauté. Pour ce faire, la belle-mère demande au beau-fils de venir l'aider à labourer son champ d'arachides. Il transmet le message à son « voal piD », le chef de la société de cultures champêtres. Ce dernier choisit le jour qu'il communique à tous les « voal bia », les membres de la société. Chaque membre s'apprête à vaincre la faim, la soif, la fatigue pour cultiver l'amour du travail bien fait. Le jour du labour, chacun se déplace avec des habits de rechange et parfois du petit mil ou de la farine de néré dans sa gibecière car la sortie peut durer une semaine. Du champ de la belle-mère, ils laboureront tous les champs limitrophes. Quand ils achèvent une portion indiquée, on les invite vers une autre soi-disant petite portion et le travail est relancé pour des jours. Seuls les bras valides prennent part à ces parties de labour car on peut cultiver toute la journée sans manger. Les jeunes filles passent derrière chaque laboureur pour lui proposer un rafraîchissement (eau simple, eau de farine ou tô délayé). C'est d'ailleurs l'occasion pour chacun de se surpasser pour appâter d'autres filles qui redoubleront d'effort dans l'amélioration des conditions de séjour (servir l'eau pour la toilette, apprêter la bouillie dès l'aube, etc.). À la fin du labour des portions indiquées, les membres du *kwala* de la jeune mariée se réunissent pour remercier les laboureurs et les féliciter pour leur bravoure. Ils remettent le panier de la fille à la famille de son mari qui rentre définitivement avec leur femme. Les deux (02) *kwalsè* (pluriel de *kwala*) se doivent dorénavant, assistance mutuelle pendant tous les événements sociaux.

2. Discussion des résultats

2.1. La remise d'un foulard à la jeune fille

Traditionnellement, il n'y a pas de lettre à écrire pour faire la déclaration d'amour. Le foulard constitue l'enveloppe qui contient le message. La pièce d'argent qu'on attache au bout du foulard symbolise le message. Pour remettre le pli, l'émissaire dit : « *Untel me charge de te donner ce petit cadeau pour payer du savon. Je te demande de l'accepter car on ne refuse pas un présent* ». Le geste est l'élément capital ici car le montant de la somme ne compte pas. D'ailleurs le foulard permet de cacher ce montant. La fille dénoue le foulard, constate la pièce d'argent¹ qui n'excède pas généralement le prix d'une ou deux boules de savon. L'humilité est mise en jeu dans le présent geste. Remettre une forte somme d'argent est une démonstration de richesse qui constitue une insulte au regard de la future belle-famille. La conséquence d'une telle imprudence est le refus de la demande de main. C'est d'ailleurs pour le vérifier que la fille dénoue le foulard avant de le renouer pour le présenter à sa mère sans ôter une pièce car la franchise est recommandée. Généralement, il existe une complicité entre les filles et leurs mères d'où le choix de ces dernières pour transmettre le message à leurs époux. C'est sans doute le rôle que joue la mère dans l'éducation des enfants. À propos, P. BAMONY (2009, p. 73) dit :

Quant aux relations de la mère et de la fille, elles s'approfondissent au fur et à mesure que cette dernière gagne en maturité psychologique et physique. En raison de leur étroite coopération quotidienne dans les tâches domestiques, de leur confiance mutuelle qu'une telle proximité génère, la fille est quasiment formée à l'image de sa mère. L'éducation morale et humaine de la fille est affaire privée de la femme.

Ainsi, la mère attend le jour où son époux est de bonne humeur pour lui transmettre le message. Le temps de réflexion de ce dernier est un temps d'enquête de moralité sur le jeune prétendant. Le père cherchera à savoir si les deux familles n'ont pas de contentieux ou si elles n'ont pas un lien de parenté.

¹ Jadis, c'est les cauris qui étaient utilisés. Cette pièce d'argent a évolué avec le changement de monnaie ^pour atteindre le billet de banque.

Le contentieux peut être un conflit historique dans lequel une des familles avait volé la femme de l'autre. À l'issue du temps de réflexion ou de l'enquête de moralité, le père autorise la reconnaissance de familles.

2.2. La reconnaissance de familles

Traditionnellement, quand on réunit les anciens, il faut leur offrir des colas et du dolo. Ils versent le dolo sur la terre pour implorer l'indulgence et la protection des ancêtres protecteurs. La rencontre des deux (02) familles permet de confirmer les résultats de l'enquête de moralité. Lors des échanges, on s'intéresse moins aux futurs fiancés car le mariage *lyel* est une union sacrée entre deux familles et non deux personnes. Dans les rites et coutumes *lyéla*, le neveu use des prérogatives de l'avunculat pour assurer la médiation. On ne rejette jamais un neveu car il est le représentant direct de sa mère vis-à-vis de la famille. Concernant la place du neveu, P. BAMONY (2009, p. 76) précise :

En effet, la nature des relations entre le neveu et ses oncles utérins témoignent des privilèges énormes dont il jouit dans le *kwala* d'origine de sa mère, et sa place particulière. Le neveu peut réconcilier sa mère avec les membres de son *kwala* d'origine, surtout avec son père, ses frères, les membres de l'enceinte familiale en cas de fugue contre le gré de ses parents.

Il ajoute : « *Le nekwobi (neveu) entretient des relations de transparence avec ses oncles utérins car il n'a rien à craindre de leur part.* ». Et B. BAYILI (1998, p. 123) renchérit :

Le nekɔbɪ ne doit, en aucune façon, trahir ses maternels, soit en flirtant avec leurs femmes (ses mères), soit en se constituant complice d'un rapt de femme ou d'un vol de bétail leur appartenant, etc. Au contraire, il se doit de promouvoir cette sorte de pacte qu'est l'assistance mutuelle devant régner entre oncles et neveux...Il doit également dans cet acte, arranger des mariages entre des filles de son village et ses maternels.

Après ces deux (02) rites de la demande de main, les deux familles décident de se découvrir davantage en se fréquentant. Les principales étapes de cette fréquentation constituent une préparation aux fiançailles.

2.3. La première visite de la fille

L'utilisation des **galettes sucrées** lors de la première visite n'est pas fortuite. Traditionnellement, ce qui est **sucré** symbolise le « bien » ou la « paix ». La jeune fille recherche cette paix en mettant du sucre dans ses galettes. Les galettes sont faites avec de la farine de petit mille. Il n'y a aucun interdit alimentaire lié aux galettes d'où leur choix. En les utilisant on est sûr que toute la famille appréciera. Donc, le message que la belle-famille envoie à travers les galettes sucrées est la recherche de la paix mutuelle source de cohésion sociale.

En réponse au message, la famille du jeune prétendant prépare de la nourriture pour la belle-famille. La composition de ce repas constitue une forme de langage analysable. Dans la basse-cour, la pintade ne fait pas partie des interdits d'où son utilisation pour le premier repas. Pour cette première visite où les prétendants entretiennent une relation de copinage, le pagne traditionnel n'intervient pas. C'est ce qui explique l'utilisation de pagne exotique. Chez les *Lyéla*, le chiffre trois (03) détermine la masculinité et quatre (04) la féminité. À propos, A. G. BASSONON (2012, pp. 15-16) explique :

Dans le langage courant, le *lyəl* parle souvent de *bɛlə* pour désigner la masculinité et de *kenɛ* pour caractériser la féminité. Les anciens ont affecté le chiffre trois (3) à l'homme (*bal*) et quatre (4) à la femme (*kɛ*) [...]. Trois (3) et quatre (4) entrent dans une structuration générale du monde *lyəl* (ou *nun*) en masculin et féminin et marquent donc la vie familiale et sociale.

L'auteur donne le sens des chiffres « 3 » et « 4 » utilisés pour symboliser respectivement l'homme et la femme chez les *Nuna* quand il pose la question à une femme âgée :

“*Bal wə bɔlə bɛtɔ, kɛ wə bɔlə bɛna*”, ce qui se traduit littéralement : “L'homme c'est trois cavités (anatomiques), la femme, c'est quatre cavités (anatomiques)”. Les trois cavités chez l'homme que symbolise son chiffre masculin “trois” (3) sont la bouche, l'orifice anal et l'urètre ; l'organe de reproduction constitue la quatrième cavité anatomique chez la femme, d'où son chiffre féminin “quatre” (4).

Ainsi, les coutumes *lyéla* interdisent d'offrir un présent composé de trois (03) ou quatre (04) objets. Ces chiffres sont utilisés pour invoquer les ancêtres lors des rites funéraires. Cependant, pour exprimer la masculinité du jeune prétendant, ses parents envoient trois (03) pintades et trois (03) pagnes à la belle-famille.

Le repas est destiné à l'unique concession de la fille d'où le seul plat de tôle. Tous les membres du clan ou *kwala* ne sont pas encore informés de la relation. À cette étape du mariage, la sobriété est un signe d'humilité imposée par la tradition. La belle-mère partage le repas avec ses brus.

La première visite a lieu de préférence en décembre parce que c'est le mois de l'opulence. À cette période de l'année, toutes les récoltes sont rentrées. Chaque famille peut recevoir des convives. Mais la fille rentre à l'orée du nouvel an pour ne pas assister au culte des ancêtres. Chez les *Lyéla*, chaque chef de famille immole des poulets sur son *da yi* ou l'autel des ancêtres pour implorer leur clémence au regard de tous les éventuels différends. La jeune fille n'étant pas encore membre de la famille, on l'accompagne chez elle pour ne pas assister à ce culte.

2.4. La visite d'une belle-mère

Lors de cette visite, la belle-mère est envoyée par la belle-famille pour observer la configuration de la concession de la famille du prétendant. Lors de cette observation si brève, elle vérifie la qualité de l'habitat, le nombre et la taille des greniers de mil, la composition des animaux de la basse-cour, l'accueil réservé aux étrangers, etc. Bref, il s'agit de vérifier si la fille sera en sécurité dans cette nouvelle famille.

2.5. La deuxième visite de la fille

Elle permet de confirmer l'engagement à continuer la relation. L'augmentation du repas est dû au fait que le clan a reçu l'information de bouche à oreille. Il faut donc préparer suffisamment pour tout le *kwala*. Le nombre de pagnes peut être triplé pour permettre à la fille et à sa mère de renouveler leur garde-robe car personne ne souhaite voir sa belle-mère en aillons. Sur ce, le *Lyel* en est très orgueilleux.

2.6. La cérémonie de fiançailles

Avant d'aborder ce dernier rite, il importe d'analyser la cérémonie de fiançailles pour proposer sémiotiquement, sa valeur traditionnelle. Ainsi, lors des fiançailles, toute la communauté s'invite. Les membres du *kwala* et les voisins viennent en aide à la famille du prétendant en apportant des plats de tô. Ils sont tous disposés à accompagner le jeune prétendant chez sa belle-famille pour la cérémonie. La valeur sociale ici est la solidarité gage de cohésion sociale. Si la sobriété était exigée dans les rites précédents, lors des fiançailles, c'est l'occasion pour la famille du marié de prouver qu'elle peut bien entretenir la jeune mariée. Le repas est abondamment préparé car il doit être partagé à tous les membres du *kwala*. Le tô, sans sauce, est accompagné de viande d'animaux domestiques (porc et/ou chèvre). Ce tô rigide à grosses tartines est le principal repas chez les *Nuna* en général d'où son utilisation dans les rites et coutumes. À propos, on entend couramment : « *C'est un tô gourounsi* ». La façon de préparer le tô permet ainsi d'identifier les *Lyéla*.

Le tabac intervient dans le rite car la plupart des anciens le chiquent. Sémiotiquement, sa quantité n'est pas fortuite. C'est la jeune fille que les parents envoyaient pour payer du tabac ou des noix de cola chez les vendeuses. Mais comme une autre famille vient pour arracher l'émissaire, elle se charge de la provision pour s'excuser. La noix de cola est utilisée comme une bague d'alliance. Tout comme à la Mairie ou dans les lieux Saints, les époux s'engagent mutuellement devant Dieu et devant les hommes de se marier pour le meilleur et pour le pire. C'est ce qui explique les questions de l'oncle de la fille : « *L'aimes-tu ? Pouvons-nous prendre sa noix de cola ? Es-tu sûre de ne plus amener un autre homme ?* ». La réponse à chacune de ces questions constitue l'engagement devant Dieu (les ancêtres du *kwala*) et devant les hommes (toute l'assistance). Après l'engagement où l'échange de consentements, vient celui des alliances qui se matérialise traditionnellement par : « *Si c'est ainsi, enlève ta noix de cola, mangez avant de nous donner.* ». La fille divise la noix de cola, donne une moitié à ses parents (aux ancêtres), présente l'autre moitié à l'assistance et la croque avec son fiancé. Elle sert le dolo dans une calebasse, boit avec son fiancé avant de remettre à ses parents qui implorent les mânes des ancêtres de protéger et bénir le couple. Le repas communautaire qu'on partage après le

rite est préparé par la belle-famille. Généralement, c'est le fiancé qui envoie le nécessaire avant le jour de la cérémonie. Ce repas peut être du riz ou du tô accompagné de sauce. Tout le repas apporté par la famille du fiancé est destiné aux membres du *knala*.

Après les fiançailles, la fille rentre avec son fiancé mais elle n'est pas encore autorisée à dormir dans la chambre conjugale. Elle est confiée à une belle-mère qui l'assiste dans ses tâches ménagères. Elle ne doit avoir des rapports sexuels avec son fiancé qu'après le dernier rite qui est la demande définitive. Par mesure de prudence, elle retournera (en fuite) chez elle pour attendre la demande définitive.

2.7. Le labour du champ de la belle-mère

L'analyse qui se dégage du rite de labour consiste à déterminer les éléments de cohésion sociale. Une invite à labourer le champ d'arachides de la belle-mère a interpellé toute la communauté à travers la société de cultures champêtres à laquelle appartient le fiancé. Cette invite est un message que tous les initiés aux cultures champêtres connaissent. L'intention de garder définitivement la fiancée implique une sécurité mutuelle. Comme la fille ne pourra plus aider ses parents au champ, il faut accomplir les tâches qui lui étaient destinées. Au nom de la cohésion sociale, la belle-famille présente tous les champs limitrophes comme celui de la belle-mère. Avant la fin du séjour, on s'assure que tous les champs des voisins et des membres de la famille ont été labourés. Les champs indiqués pendant ces parties de cultures sont ceux des personnes âgées et/ou malades et des femmes stériles. Les femmes stériles sont traitées avec une attention particulière pour combler leur manque d'enfants. L'acte de départ définitif est la remise du panier de la fiancée. Traditionnellement, le panier permet à la femme de transporter divers objets : céréales, vêtements... Le panier constitue son récipient par excellence lors des travaux champêtres. Il représente aussi son sac de voyage dans lequel elle range ses pagnes et ses ustensiles de cuisine. La remise du panier de la fille aux laboureurs permet de sceller l'union sacrée entre les deux (02) familles. À partir de ce jour, elle passe du statut de *fiancée* à *mariée*.

Conclusion

En définitive, l'analyse ethnosémiotique du corpus nous a permis de vérifier que le discours nuptial *lyel* véhicule des valeurs culturelles qui consolident la cohésion sociale et affinent l'identité culturelle. Ces valeurs se résument au respect d'autrui, au respect de la tradition, à la solidarité, à la tolérance et l'humilité. Nous avons ainsi confirmé que ces pratiques socioculturelles participent à la cohésion sociale chez les *Lyéla*. Pour y parvenir, nous avons pu déterminer et analyser les formes de langage contenues dans le mariage traditionnel *lyel* en relation avec la cohésion sociale. Ces formes de langage sont : la remise d'un foulard, la reconnaissance de familles, la préparation de galettes sucrées lors des deux (02) visites de la fille, la visite d'une belle-mère, la cérémonie de fiançailles (les objets, les gestes, les paroles), le labour du champ de la belle-mère et la remise du panier de la fiancée. Ainsi, la discoursivisation du rituel de mariage traditionnel *lyel* n'est possible sans l'intervention d'initiés chargés de la *transaction coopérative*¹ entre le monde visible (des vivants) et le monde invisible (ancêtres).

Notre étude pourrait s'étendre à d'autres groupes ethniques burkinabè voire africains pour oser répondre à cette question centrale (*Les langues donnent-elles forme à la pensée ?*) de L'HYPOTHÈSE SAPIR-WORF : « *Les hommes vivent selon leurs cultures dans des univers mentaux très distincts qui se trouvent exprimés (et peut-être déterminés) par les langues différentes qu'ils parlent.* »².

¹ Manuel ZACKLAD, *L'action collective selon la sémiotique des transactions coopératives (STC)*.

² NICOLAS JOURNIET (co-auteur de l'ouvrage), 2001, *Le langage*, France, Éditions Sciences Humaines.

Bibliographie

- BAMONY Pierre, 2009, *Des pouvoirs réels du sorcier africain : Forces surnaturelles et autorités sociopolitiques chez les Lyéla du Burkina Faso*, Paris, L'Harmattan.
- BASSONON André –Jules, 2012, *L'homme-Dieu et la culture africaine. Réflexion théologique à partir d'éléments anthropologiques des hɔlɔ du Burkina Faso*, France, L'Harmattan.
- BATIONO Emmanuel, 2021, *Étude anthroposémiotique des rites funéraires nuna du Sanguié*, (Thèse de doctorat unique), Université Joseph KI-ZERBO / Département de Lettres Modernes.
- BATIONO Michel, 2022, *Le défi d'une catéchèse du sacrement en société postmoderne*, Paris, L'Harmattan
- BAYILI Blaise, 1998, *Religion, droit et pouvoir au Burkina Faso : Les Lyɔlae du Burkina Faso*, Paris, L'Harmattan.
- COLLEYN Jean-Paul, 1998, *Éléments d'anthropologie sociale et culturelle (6^e édition)*, Belgique, Éditions de l'Université de Bruxelles.
- COULANGEON Philippe, 2016, *Sociologie des pratiques culturelles*, Paris, La Découverte, « Repères ».
- DORTIER Jean-François (coordonnateur de l'ouvrage), 2001, *Le langage*, France, Éditions Sciences Humaines.
- LABURTHE-TOLRA Philippe et WARNIER Jean-Pierre, 1993, *Ethnologie Anthropologie*, Paris, PUF.

ÉTUDES
LITTÉRAIRES
& LANGUES

ÉTUDES
LITTÉRAIRES

**LA PERFORMANCE MUSICALE DANS LA LITTÉRATURE : CAS
DE *CAHIER D'UN RETOUR AU PAYS NATAL* D'AIME CESAIRE,
NGRTD DE YOUSSEUPHA MABIKI ET *DIEN BIEN PHU* DE
MARC ALEXANDRE OHO BAMBE**

Boris KACOU

Université Alassane Ouattara

Boriskacou65@gmail.com

Résumé : Le phénomène de création littérature/musique s'est, considérablement, approfondi à l'époque postmoderne. Des écrivains et des musiciens usent respectivement de codes rhétoriques musicaux et de thématiques purement littéraires. Il en dénote des œuvres profondément hybrides qui consacrent la figure du poète ou du romancier musicien. Avec ces auteurs transgénériques, la littérature et les lecteurs se retrouvent dans des concerts-littéraires où la négritude est ré-contextualisée. L'intérêt de la réflexion réside dans une approche décentrée de la littérature comme outil heuristique pour repenser l'objet littéraire à la croisée des arts.

Mots clés : performance, performatif, performativité, comparatisme, Négritude, musique urbaine, *Cultural Studies*, littérature et musique, décentrement.

Abstract:

Abstract: The phenomenon of literature/music creation has considerably deepened in the postmodern era. Writers and musicians respectively use musical rhetorical codes and purely literary themes. It denotes profoundly hybrid works that consecrate the figure of the poet or the musician novelist. With these transgeneric authors, literature and readers find themselves on stage in literary concerts, exhibitions where negritude is re-contextualized. The interest of the reflection lies in a decentered approach to literature as a heuristic tool to rethink the literary object at the crossroads of the arts.

Keywords: performance, performative, performativity, comparativism, Negritude, urban music, Cultural Studies, literature and music, decentring.

Introduction

Antérieurement, la musique était convoquée comme un simple motif. Mais, aujourd'hui elle est au cœur de la création littéraire. De plus en plus, des écrivains donnent de la voix quand des chanteurs prennent la plume¹. Des recueils de poème, des albums et des œuvres romanesques comme *Cabier d'un retour au pays natal* d'Aimé Césaire², *NGRTD* du rappeur franco-congolais Youssoupha Mabiki³, *Diên Biên Phù* du poète slameur camerounais Marc Alexandre Oho Bambe⁴ viennent mettre en évidence une crise de la littérature. Celle-ci reconfigure son objet en se redéfinissant constamment à l'aune de plusieurs expressions artistiques dont la musique urbaine, la musique populaire et des problématiques existentielles comme la Négritude.

Certains écrivains, en effet, ne se limitent pas au livre. Ils portent leurs œuvres sur scène. Dès lors, la littérature s'ouvre au concept de la performance qui ne lui est pas véritablement propre. Dans ce contexte, comment appréhender la performance en littérature ? L'approche conceptuelle de la notion de la performance, sa prégnance musico-textuelle dans les œuvres et le décentrement des études littéraires africaines par la « crise » du genre constitueront les axes de la réflexion.

I- Performatif, performativité et performance : du fétichisme des concepts à leurs appréhensions terminologiques

Ontologiquement, la notion de performance est inhérente à l'athlétisme, à la musique et au cinéma. En linguistique générative, par

¹Colin Gruel, « Ces auteurs qui donnent de la voix, ces chanteurs qui prennent la plume » in WWW.lalibre.be/culture/musique/ces-auteurs-qui-donnent-de-la-voix-ces-chanteurs-qui-prennent-la-plume-5a_901497_cd70f0681dd66722. Consulté le 21/06/2018.

²Aimé Césaire, *Cabier d'un retour au pays natal*, Paris, Présence Africaine, 1956, p.155.

³Youssoupha Mabiki, *NGRTD*, Paris, Bomayé Musik, 2015. Cet album est composé de seize titres dont un titre en plus « Public Enemy ».

⁴Marc Alexandre Oho Bambe, *Diên Biên Phù*, Paris, Sabine Wespieser Editeur, 2018, p.224.

exemple, Noam Chomsky¹ la conçoit dans l'utilisation du langage par un locuteur en situation opposé à la compétence. Dans le domaine de l'art, Bruno Péquignot² voit dans la notion de performance une action artistique entreprise par un ou plusieurs artistes en présence d'un public.

Le questionnement des études littéraires sur le concept de la performativité révèle, sans ambages, une abondance de théories littéraires et de polémiques³ qui peuvent se transformer rapidement en casse-tête. Des idées, des notions, et des conceptions, très souvent opposés, ont été proposées dans divers domaines et écoles de pensées ; laissant ainsi à celui qui veut réfléchir ou interroger le performatif, la performativité et la performance un ensemble d'échos et de réinterprétations⁴. Le but, ici, n'est pas de ressasser les querelles disciplinaires mais de rapprocher des définitions consensuelles qui peuvent aider à comprendre le concept de performance.

Considéré comme l'une des figures qui fait autorité sur la question du performatif, John Langshaw Austin part du fait que la parole constative, celle qui dit ce qui est, et la parole performative, celle qui fait advenir ce qu'elle dit en le disant, sont opposées⁵. Le performatif, chez Austin, est un énoncé. Aussi, les énoncés dits performatifs se conçoivent, selon Alain Rey, comme ceux qui « réalisent l'action qu'ils énoncent (conseiller, décider, jouer, promettre) »⁶. Austin constate que certains énoncés ne sont pas destinés à être de simples affirmations. C'est dans ce contexte, qu'il propose une théorie des actes du langage performatifs qu'il nomme le performatif.

¹Noam Chomsky cité par Georges Rebuschi, « Compétence(s), performance et déviance(s) : questions générales et exemples basques » *Lapurdum*, URL : <http://journals.opendition.org/2321>.

²Bruno Péquignot, *De la performance dans les arts, limites et réussite d'une contestation in Communications*, n°92, 2013, Éditions Le Seuil, p.9-20.

³En témoigne la violente réaction, en 1983, du théoricien John Searle face à la publication du livre de Jonathan Culler *On Deconstruction : Theory and Criticism after structuralism* (1983). Le protagoniste Searle publie en retour : *Déconstruction ou le langage dans tous ses états* (1992) Traduction.

⁴Nicholas Cotton, « Du performatif à la performance. « La performativité » dans tous ses états » in <http://www.sens-public.org/article1216.html> Consulté le 07/08/2023.

⁵John Langshaw Austin, *How to Do Things with Words*. Cambridge : Harvard University Press.1962. Pour la traduction française, Gilles Lane, *Quand dire, c'est faire*. Points. Paris. Seuil.1991.

⁶Alain Rey, « Performatif ». *Dictionnaire historique de la langue française*. Paris. Le Robert. 1998, p.2662.

Quant à Raoul Moati, il propose une formule abrégée pour expliciter les performatifs :

(Ceux-ci) se caractérisent par le fait qu'ils n'ont pas pour fonction de décrire un état du monde, mais bien plutôt de permettre, par l'intermédiaire des mots, d'agir dans le monde : promettre, demander, prévenir, avertir, sont autant d'actes performatifs accomplissant des actions sous l'effet des usages pertinents du langage¹.

Vu autrement, les performatifs possèdent la capacité de faire advenir le réel au moment où l'énonciation est produite.

S'interrogeant sur le concept de la performativité, le critique anglo-saxon Joseph Hillis Miller affirme que la performativité est liée, dans les *Performance studies*, à l'énonciation². Elle n'a rien à voir avec le sens où elle est employée pour parler de danse, d'interprétation musicale ou de théâtre. Contrairement, à Miller, Judith Butler comprend la performativité comme une construction sociale qu'on attribue à une personne. En ce sens, tu deviens le rôle que tu joues dans la mesure où celui-ci est socialement imposé. Dans la performativité, il se dégage, en réalité, une performance qui consiste invariablement à répéter des « normes obligées de subjectivation antérieures »³. Deux sens différents de la performativité sont visibles : les normes de genre et l'usage performatif du langage.

Il est communément admis que la performance est rattachée au spectaculaire. Mais, en refaisant l'histoire culturelle du mot, Anne Emmanuelle Berger montre que ce n'est pas si simple :

C'est à l'ancien français "Parfourner" que l'anglais a emprunté le verbe "to perform" au sens d'exécuter ou d'accomplir une action. Le mot a pris en anglais le sens "de jouer devant un public" (...) et c'est comme tel que la langue française l'a accueilli à nouveau dans son lexique⁴.

¹Raoul Moati, *Derrida/Searle : Déconstruction et langage ordinaire*. Philosophie. Paris, Presses universitaires de France, 2009, p.25.

²Joseph Hillis Miller, « *Performativity as performance/ performativity as Speech Act: Derrida's Special Theory of performativity* » *The South Atlantic Quarterly* 106 (2) 219-33.

³Judith Butler, « *Critically Queer* » *GLQ : A journal of Lesbian and Gay Studies*, (1), 1993, p.22. Voir *Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion*. Traduit par Kraus, Cynthia, Poche. Paris : La découverte, 2006.

⁴Anne Emmanuelle Berger, *Le grand théâtre de genre. Identités, sexualités et féminisme en « Amérique »*, Paris, Belin. 2013, p.43.

Il ressort de la pensée de Berger que la performance est intrinsèquement contiguë à une représentation devant un public. La performance appelle la scène où le public communit avec les acteurs qui performant. Contextuellement, l'étude conçoit la performance dans sa verve musicale. Elle se réalise à travers le texte, le hors-texte et le lecteur-écoutant-spectateur.

II. La performance musico-textuelle chez les poètes et romanciers musiciens

Cabier d'un retour au pays natal, *NGRTD* et *Diên Biên Phù* sont des œuvres transversales et transdisciplinaires qui se réalisent pleinement quand elles sont exécutées en dehors du livre. Elles démontrent une performance musico-textuelle qui constituent la littérature performative de manière factuelle. Cette performance est visible par deux aspects : une performance musicale littéraire et une performance littéraire musicale. La performance musicale littéraire a lieu quand un genre musical, performe dans un genre littéraire par le biais de codes rhétoriques musicaux. La performance musicale littéraire est présente chez Aimé Césaire et Marc Alexandre Oho Bambe.

Chez Aimé Césaire, le jazz performe en poésie. Le poète-musicien semble composer un poème jazz à la page 93 de son recueil. Comme une portée de musique, il parsème son texte de note jazz en utilisant des mots techniques de cette musique populaire : « rockings- chairs, rigoises, pouliche, obscène gaiement, tracking, lindy-hop, les claquettes, sourdines de plaines enrobées, oua- oua cris enroué ».

Ces indices sont une représentation musicale de la douleur du nègre. Après les sévices du quotidien dans le champ de canne à sucre, le nègre s'évade en chantant le negro spiritual qui deviendra le jazz moderne. Ainsi, Césaire confronte signifié littéraire et signifié musical par l'évocation des techniques issus de la musique jazz. En effet, cet anglicisme « rockings-chairs » est une métaphore purement musicolittéraire¹. Il s'agit d'une métaphore car dans ce texte poétique, Césaire ne voulant pas parler ouvertement du métronome le dit autrement. Or, le métronome impulse le

¹Lieven Tack, Ouverture (s). L'objet musicolittéraire : pour une analyse théorique de l'interférence. In *Revue belge de philologie et d'histoire*, tome 76, fasc.3, 1998. Langues et littératures modernes-Moderne taal- en letterkunde. p.763-791.

rythme. Il y a, donc, dans ce phrasé « littéraro-musical » une musique des mots rythmée par le « rocking-chairs ». À cela s'ajoute, le rythme imprégné par le fouet qui génère une vocalisation acoustique douloureuse. C'est ce que Césaire affirme quand il utilise le terme de « rigoises ». À l'époque de l'esclavage, la rigoise est un fouet. L'intermittence des coups donnée au corps décharné du nègre rythme aussi cette partie du texte qui semble être une partition de jazz. Ce poème scénarise la punition d'un esclave rebelle.

Le chant satirique et dramatique semble débiter par un membre de l'assistance qui dans sa « rocking-chairs » conjugue son allure au rythme des « rigoises ». Ce fouet bat et martèle le rythme. Le corps de l'esclave devient un instrument de musique à l'image du tam-tam qui reçoit les coups. Cette unité de phrase : « je tourne, inapaisé pouliche »¹ montre que celui qui flagelle n'a pas encore atteint la cadence escomptée ; celle qui rythme le « rocking-chairs » du maître dans sa chaise balançant. Les « obscènes gaiement, très doudous de jazz sur leur excès d'ennui »² conduisent à un désolant spectacle. Le *tracking* est une piste de danse. Dans le jazz, il est le suivi et la cadence. Le *tracking* vient attester que la flagellation suit son court et assure la cadence. Le *Lindy-hop* serait le swing, c'est-à-dire le point de non-retour, le pic du rythme dans le jazz. Pour l'esclave, il représente le summum de l'animalité. Alors, il claquette, non pas parce qu'il danse mais parce qu'il se tortille, tant la douleur est inexplicable. Ses mouvements sont de facto syncopés.

L'arrêt de la bestialité se manifeste par la sourdine enrobée mal contenue du damné en « oua-oua ». « La sourdine de nos plaintes enrobées de oua-oua »³ est la chute de la musique moribonde. Aimé Césaire précise que dans cette musique du pathos « Attendez... Tout est dans l'ordre »⁴. Iconoclaste, Césaire montre que sa poésie performe. Elle se dit et se chante au son du jazz. La poésie de Césaire est un poème jazz. Dans cette veine, Léopold Sédar Senghor a raison de dire de la poésie qu'elle est aussi exécution : « Le poème est comme une partition de jazz dont l'exécution est aussi importante que le texte »⁵. L'œuvre césairienne *Cabier d'un retour au pays natal* appelle un lecteur compétent qui a une culture musicale sur le jazz pour

¹Aimé Césaire, *Op.cit.*,p.93.

²*Idem.*

³*Ibidem.*

⁴Aimé Césaire, *Op.cit.* p.93.

⁵Léopold Sédar Senghor, *Ethiopiennes*, Paris, Seuil, 1956, p.152.

déchiffrer la partition musicale à la page 93 du recueil de poème. Un lecteur qui ne s'ouvre pas à la culture jazz ne saurait véritablement déchiffrer ce bout de texte encodé d'Aimé Césaire. La performance musicale littéraire est représentative dans l'œuvre romanesque du romancier musicien Marc Alexandre Oho Bambe.

Diên Biên Phủ du romancier-slameur Marc Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre est marqué par la performance musicale littéraire. En effet, le poète use de codes musicaux dans texte littéraire. Ce fragment textuel est illustratif de ce constat :

Ce poème est pour Maï, je l'ai composé en elle, une nuit sans sommeil. Il y a vingt ans. C'était l'amour, en temps de guerre. Dans la rue qui s'embrase/ Deux êtres s'embrassent/ C'est nous, dans un rêve/ Le même, depuis vingt ans¹

Dans ce fragment textuel, à la fois prosaïque et versifié, une expression anormale attire l'attention du lecteur : « je l'ai composé ». Le verbe « composer » est normalement celui du jargon des musiciens qui composent de leurs instruments des mélodies. Mais, ce mot « hybride » est utilisé par l'écrivain pour rendre fidèlement son rapport aux mots qu'il considère comme des notes. Il disloque le genre littéraire et l'infuse avec la musique : l'art poétique slam. Composer signifie, former, constituer quelque chose qui souventefois relève de la musique. Le complément d'objet direct du verbe composer serait dans la logique une chanson. Composer quoi ? une chanson. Il y a, de ce fait, une violation du sens de base de la lexie. L'écrivain ne compose pas une mélodie ou une musique instrumentale. Il compose des mots, comme le "motsicien" dont il se réclame. Les vers de ce fragment semblent donc être une partition musicale.

Par ailleurs, dire de *Diên Biên Phủ* qu'il est un roman musical relève du concept poétique et artistique de Marc Alexandre Oho Bambe. *Diên Biên Phủ* est le premier roman du poète-musicien. Tous ces recueils de poème, ses romans et son ouvrage littéraire non identifié *Fragments* sont tous portés à la scène par Capitaine Alexandre. Le slam transpose le roman sur scène. Ce genre musical performe à travers le genre littéraire le roman. L'œuvre poétique du poète musicien est une mise à mot solitaire de l'écriture et ensuite

¹Marc Alexandre Oho Bambe, *Op.cit.* p.17.

un partage scénique collectif. En témoignage, le récital de cet extrait du roman joué à Paris au Tarmac¹. C'est dans ce sens que *Diên Biên Phủ* devient un roman musical.

À travers le texte « Alassane », il chante et s'appuie sur la thématique de la résistance et de l'espérance. Dans ce concert littéraire, le poète-musicien slame les mots. Il est accompagné par des artistes pianistes et des chanteurs. En voici un fragment : « Frère, / J'ai mal à mon pays./ j'ai mal à nos espoirs qu'on assassine, l'indépendance est un soleil avorté/ j'ai mal à notre désir de liberté, mal à nos velléités d'autonomie (...) »². Dans ce texte pensé pour la scène, nous analysons l'expression anaphorique : « j'ai mal » qui se prête à la rythmique répétée et saccadée de la diction slam.

En outre, ce texte slamé par Albert Morisseau-Leroy est une lettre du personnage Alassane après la guerre d'Indochine. Capitaine Alexandre campera le protagoniste Alexandre resté à Hanoi pour répondre dans cet échange épistolaire représenté sur scène. Il clame et slame : « Alassane, mon ami, mon frère, continue de croire, en l'avenir-espoir. Ta lettre m'a déchiré, ouvert le cœur, ouvert les yeux, rouvert aux blessures du monde. Notre monde »³. *Diên Biên Phủ* de Capitaine Alexandre met en évidence le dialogisme des arts. La littérature et la musique se rencontrent et se mélangent l'une dans l'autre pour postuler un regard autre sur la notion du genre. Marc Alexandre Oho Bambe, conscient de l'imposante présence de la musique dans son écriture, pouvait d'ores et déjà avertir le lecteur-écoutant-spectateur que *Diên Biên Phủ* est une partition musicale :

Je porterai bien évidemment *Diên Biên Phủ* sur scène. Mon roman est une partition musicale, je l'ai composé, écrit du bout des lèvres, dans la clarté tremblante d'un rêve. Et j'aurai le bonheur de faire vivre le livre en live, dès le 8 mars au festival Littéraire de Bron, en belle compagnie de la pianiste Caroline Bentz, musicienne délicate aux notes indigo. La mise en mot m'est essentielle, j'aime la scène, le spectacle vivant, et j'ai besoin de

¹*Diên Biên Phủ*, Le Récital" au Tarmac à Paris le 12 mai 2018. Extrait textuel : ...Alassane Diop... Marc Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre, Albert Morisseau-Leroy, Caroline Bentz : Piano et Alain Larrivet : Duduk in <https://www.youtube.com/watch?v=BmdLs2qQrs>. Consulté le 20/03/2021.

²*Idem*.

³*Ibidem*

ressentir cette vibration souvent, tout le temps. Pour moi la littérature, la poésie sont des moments d'humanité partagée. Mon geste d'écrire, solitaire au départ, trouve là, avec le public, le plein sens que je cherche et trouve dans l'art : de l'oxygène, de la beauté, une émotion collective, fragment d'éternité à respirer ensemble¹.

Porté à la scène, ce roman participe de la stratégie romanesque de l'écrivain. La représentation artistique du roman en public n'est pas à dissocier de l'œuvre littéraire chez Marc Alexandre Oho Bambe.

La performance littéraire musicale quant à elle est perceptible chez le rappeur Youssoupha Mabiki. En effet, la thématique de la Négritude s'exprime par le sonore. Elle se met en musique et performe musicalement en raison de l'influence et de l'apport de la poésie d'Aimé Césaire sur l'art poétique de Youssoupha. C'est ce qui ressort dans ces vers du titre éponyme « Négritude » :

D'une identité, c'est sûr, d'une identité, réconciliée
Avec... avec l'universel
Pour être universel, il fallait commencer par nier que l'on est nègre
Au contraire, je vous disais : plus on est nègre, plus on sera universel²

Nous écoutons et lisons les paroles du poète martiniquais repris intégralement ici par le rappeur congolais. L'identité, réconciliée avec l'universel, est marquée d'une dimension de la mondialité. Elle est une apologie de la différence et de la diversité. Youssoupha garde son identité nègre dans sa relation avec l'Autre. Il s'agit d'une relation qui ne fait pas disparaître son identité, mais qui l'enrichit au contact de l'autre en restant soi-même.

Dans cet album, le poète cite encore littéralement Aimé Césaire quand il affirme : « (...) j'ai imité le poète en reprenant ces termes, je rends à Césaire ce qui appartient à Césaire »³. La thématique de la Négritude performe dans la musique rap. De concert en concert, c'est la littérature qui performe sur les scènes du monde. En convoquant la thématique de la Négritude, Youssoupha Mabiki démontre qu'elle n'est pas dépassée.

¹Entretien avec Marc Alexandre Oho Bambe, « Mon roman est une partition musicale » in <http://africultures.com/28055-2/> Consulté le 20/03/2021.

²Youssoupha Mabiki, « Négritude ».

³Youssoupha Mabiki, « Négritude ».

Au contraire, il atteste que la Négritude est une arme de lutte pour les libertés humaines. Il relève le caractère transdisciplinaire et atemporel de la Négritude en fustigeant le racisme, le néocolonialisme et le terrorisme dans ses textes. Youssoupha montre que la Négritude ne se limite pas au Noir et à sa condition. Dans cette perspective, il affirme : « Ma Négritude comme d'habitude/ écrasée comme un mégot/ Ils disent que *NGRTD* est juste un album pour les négros/, merde ! »¹.

Cette affirmation du poète urbain atteste que la Négritude se sent solidaire de l'Homme au-delà des clivages ethniques, raciaux et politiques. Par le concours de cet album, il est établi un comparatisme entre écriture et musicalité. La Négritude scripturaire, trop intellectualiste et réservée à l'élite, veut diffuser ses idéaux pour éduquer les peuples du monde par le biais d'une poésie sensiblement sonore : le rap. Dès lors, le rapsode Youssoupha devient, comme Césaire, un fervent défenseur de la dignité humaine. La Négritude, dans sa configuration nouvelle, n'est plus uniquement scripturaire mais elle est aussi musicale. Elle n'est plus une Négritude de plainte et d'apitoiement mais une Négritude de conquête. La transdisciplinarité de la Négritude témoigne de sa présence dans le phénomène de la globalisation où les arts se convoquent.

Poésie de l'urbanité, le rap de Youssoupha Mabiki qui dit et chante la Négritude. Pour preuve, le rappeur lui-même le rappelle : « donc mon album aura un titre en hommage à Césaire »²/ t'imagines pas le nombre de frère qui me demande de renoncer à ce titre d'album/³/ l'album s'appelle *NGRTD* non ? »⁴. Pour marteler qu'il y a bien une négritude sonore, le rappeur le répète pour ses détracteurs. Youssoupha Mabiki est un néonégritudien engagé et militant.

¹Youssoupha Mabiki, « La Couleur des Anges », Making-of Album cover *NGRTD*, disponible sur <https://www.youtube.com/watch?v=H0JMj3MEzTE>. Consulté le 03/01/18.

²Youssoupha Mabiki, « Négritude », *Op.cit.*

³*Idem*

⁴*Ibidem*

Cabier d'un retour au pays natal est une poésie jazz¹, *NGRTD* est une Négritude d'expression sonore et *Diên Biên Phù* est un roman musical. Ces œuvres hybrides révèlent une expression libérée de la littérature qui se veut performative. Au sein d'une industrie culturelle littéraire qui prône le spectaculaire, la littérature performative peut être définie comme un ensemble d'œuvres multi-génériques qui investit les arts de la scène et du spectacle. Ce décroisement de la littérature augure un regard renouvelé de l'objet littéraire.

III. La crise du genre : un terreau favorable au décentrement des études littéraires

Dans l'histoire des genres littéraires, la notion de « genre » est un concept difficile à appréhender. S'appliquer à la cerner implique des questionnements auquel il faudrait répondre. C'est ce que note Karl Viêtör :

La première question doit forcément concerner le problème de fond : de quoi est fait un genre littéraire, de quels éléments il tire son fondement et aussi sa particularité par rapport à l'ensemble des phénomènes esthétiques. Il apparaît aussitôt douteux qu'on puisse découvrir, dans cette catégorie, un élément unique. Ce sont des marques formelles, devrait-on penser du reste, qui caractérisent nécessairement et principalement le genre. (...) Mais qu'est-ce qui détermine alors l'appartenance à un genre des différentes structures qui relèvent d'un genre ? Il semble bien que ce ne soit pas autre chose que la forme².

La connaissance de la notion du genre soulève plusieurs questions. Toutefois, dans le domaine de la littérature, le genre est toujours lié à la forme. Le genre littéraire est malléable et flexible.

Ainsi, *Cabier d'un retour au pays natal*, *NGRTD* et *Diên Biên Phù* confirment que les poètes-musiciens et les romanciers musiciens sont orientés vers une recherche formelle désireuse de s'affranchir de la pureté du genre. Ils prendraient leurs distances avec la « tutelle » du champ littéraire. Dans une optique de ré-invention et d'autonomie, Aimé Césaire, Youssoupha Mabiki et

¹Le poème jazz est une poésie qui met en avant un rythme s'apparentant à celui du jazz et il est enclin à l'improvisation propre au jazz. Le poème jazz passe également par une poésie qui a pour sujet la musique jazz elle-même, les musiciens ou le milieu où ils évoluent.

²Gérard Genette et *alii*, *Théories des genres*, Paris, Éditions du Seuil, 1989, p.205.

Marc Alexandre Oho Bambe vont s'inspirer respectivement de la musique jazz pour le premier, de la négritude pour le second et du slam pour le dernier, l'art du spectacle. La typologie de ces textes cherche à proposer une parole nouvelle et légitime dans le champ du discours. Elle émet une autre articulation discursive prenant la forme d'une hérésie contre une orthodoxie.

Les œuvres révoquent les limites et les incompatibilités. Elles fondent un ordre perceptif et communicatif sur l'interdit du sacrilège qu'est le mélange des genres. Cette pratique du genre engage et ouvre une expression de la démocratie dans les lettres (démocratie de l'art). Le genre littéraire était fondé sur sa pureté et sa stabilité générique. Mais, l'action subversive d'œuvre littéraire comme le roman musical *Diên biên phò* de Capitaine Alexandre vient témoigner d'une permanence mais surtout d'une vitalité nouvelle de la notion. Le genre est dans une permanence et une transmutation générique¹. De fait, elle a un caractère « indéterminé » et des formes multi-génériques. Le jazz, le slam et le rap constituent des objets littéraires précieux dans les *Culturals Studies*. Conséquemment, il se met en place, pour emprunter l'expression à Pierre Bourdieu, un microcosme social² inédit qui peut répondre à de nouvelles logiques spécifiques de la littérature : « le champ musicolittéraire africain ».

En outre, la figure du poète-musicien et du romancier-musicien n'est pas exclusivement esthétique. Des auteurs en mouvement, comme Marc Alexandre Oho Bambe, génèrent une économie culturelle inhérente à la forme d'art qu'ils pratiquent. Cette économie culturelle a un impact socio-

¹S'appuyant sur la pensée de Roger Tro Dého dans *L'informe comme stratégie d'une écriture informelle* (dans le roman *chez Charles Nokan et Jean Marie Adiaffi*), nous pouvons relever quelques nuances terminologiques entre les thèmes : intergénéricité, transgénéricité, a-généricité, interartialité et transartialité. L'intergénéricité permet, dans un genre englobant comme le roman et non un genre fourre-tout, la présence de plusieurs genres qui cohabitent dans le texte. Si on retire certains genres, le roman reste tel. Or, avec l'intergénéricité dans la poésie, par exemple, avec *Ci-gît mon cœur* (poésie-slam) du poète-slameur Marc Alexandre Oho Bambe, il n'y a pas la possibilité de retirer le slam, car la création poétique de l'auteur est coulée dans la forme du genre urbain le slam. L'a-généricité intervient quand il y a refus du genre. En ce sens, l'œuvre *Fragments* de Marc Alexandre Oho va au-delà du genre. De même, quand une œuvre informelle (littéraire) est à la croisée de plusieurs arts, elle entre dans une dynamique inter- et/ou trans-artiale.

²Pierre Bourdieu, *Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire*, Paris, édition du Seuil, 1992, 1998, p.567.

économique. En effet, des écrivains louent des salles de concert. Ils vont en studio pour créer des albums. Ils font des tournées comme le font les musiciens. Les spectateurs qui viennent à leurs concerts achètent des tickets d'entrée. Cette réalité est lisible dans les propos du poète-slameur Capitaine Alexandre : « Partir en tournée avec un livre, être un livre et un homme en live. Partir en tournée sans musiciens alors que dans mon collectif il y en a quelques-uns ».¹ « Performances, entretien en public », « lectures », « ateliers d'écritures », « ballades littéraires », « séances de bibliothérapie », « expoésie », « concert-littéraire », « Opéra-slam-baroque » sont des lieux et des occasions qui déplacent l'activité littéraire hors du livre *in stricto sensu*. Ce sont les nouvelles scènes littéraires qui célèbrent la littérature. Elles démentent avec force la perception selon laquelle la littérature n'a rien à apporter économiquement à la vie d'une nation.

Conclusion

La littérature se lit, elle s'écoute et elle est sur scène pour interagir avec le public. Le déplacement de la littérature hors du livre semble ne plus être un point aveugle dans les études littéraires africaines francophones car désormais la littérature n'est plus que le livre, elle a aussi une dimension scénique² et performative qui subliment les altérités. Sous le signe de la performance musicale, des œuvres « de travers » de la littérature présentent un texte littéraire complexe³, de moins en moins accessible, qui, ouvertement, manifeste un reflux du formalisme et du structuralisme. Des supports de lectures différents, un lecteur-écoutant-spectateur, une démultiplication de pratiques littéraires hétérogènes sous des formes variées : performance scénique du livre, lectures publiques, créations visuelles et numériques, un statut mitigé de l'écrivain induisent de nouveaux rapports à la littérature.

¹Capitaine Alexandre – Poésie Slam au Collège de France. En ligne : [http : www.youtube.com/Watch?v=w-bFa.Y0A5GM](http://www.youtube.com/Watch?v=w-bFa.Y0A5GM). Consulté le 5.12. 2018.

²Cf Olivier Chaudenson « Les nouvelles scènes littéraires » *Cairn.info* in *exposer la littérature*, 2015, p.13-119.

³Jérôme Meizoz, « Littérature et art contemporain : la dimension d'« activité », *CONTEXTES* in URL : <http://journals.openedition.org/contextes/6470> Consulté le 25/ 03/ 2019.

Références bibliographiques

1. Corpus

Césaire Aimé, *Cahier d'un retour au pays natal*, Paris, Présence Africaine, 1956.
Mabiki Youssoupha, *NGRTD*, Paris, Bomayé Musik, 2015.
Oho Bambe Marc Alexandre, *Diên Biên Phù*, Paris, Sabine Wespieser Editeur, 2018.

2. Essais, études et articles

Berger Anne Emmanuelle, *Le grand théâtre de genre. Identités, sexualités et féminisme en « Amérique »*, Paris, Belin. 2013.
Bourdieu Pierre, *Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire*, Paris, édition du Seuil, 1992, 1998.
Butler Judith, « Critically Queer » *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies*, (1), 1993. Voir *Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion*. Traduit par Kraus, Cynthia, Poche. Paris : La découverte, 2006.
Capitaine Alexandre – Poésie Slam au Collège de France. En ligne : [http : www.youtube.com/Watch ?V=w-bFa.Y0A5GM](http://www.youtube.com/Watch?V=w-bFa.Y0A5GM). Consulté le 5/12/2018.
Chaudenson Olivier « Les nouvelles scènes littéraires » *Cairn.info* in *exposer la littérature*, 2015.
Cotton Nicholas, « Du performatif à la performance. « La performativité » dans tous ses états » in <http://www.sens-public.org/article1216.html> Consulté le 07/08/2023.
Diên Biên Phù, Le Récital” au Tarmac à Paris le 12 mai 2018. Extrait textuel :
...Alassane Diop... Marc Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre, Albert Morisseau-Leroy, Caroline Bentz : Piano et Alain Larribet : Duduk in [https://www.youtube.com/watch?v= BmdLs2qQrs](https://www.youtube.com/watch?v=BmdLs2qQrs). Consulté le 20/03/2021.
Entretien avec Marc Alexandre Oho Bambe, « Mon roman est une partition musicale » in <http://africultures.com/28055-2/> Consulté le 20/03/2021.
Genette Gérard et alii, *Théories des genres*, Paris, Éditions du Seuil, 1989.

- Gruel Colin, « Ces auteurs qui donnent de la voix, ces chanteurs qui prennent la plume » in WWW.lalibre.be/culture/musique/ces-auteurs-qui-donnent-de-la-voix-ces-chanteurs-qui-prennent-la-plume-5a_901497cd70f0681dd66722 Consulté le 21/06/2018.
- Langshaw Austin John, *How to Do Things with Words*. Cambridge: Harvard University Press.1962. Pour la traduction française, Gilles Lane, *Quand dire, c'est faire*. Points. Paris. Seuil.1991.
- Meizoz Jérôme, « Littérature et art contemporain : la dimension d'« activité », CONTEXTES in URL : <http://journals.openedition.org/contextes/6470> Consulté le 25/ 03/ 2019.
- Moati Raoul, *Derrida/Searle : Déconstruction et langage ordinaire*. Philosophie. Paris, Presses universitaires de France, 2009.
- Péquignot Bruno, *De la performance dans les arts*, limites et réussite d'une contestation in *Communications*, n° 92, Editions Le Seuil, 2013.
- Rebuschi Georges, « Compétence(s), performance et déviance(s) : questions générales et exemples basques » *Lapurdum*, URL : <http://journals.openedition.org/2321>.
- Rey Alain, « Performatif ». Dictionnaire historique de la langue française. Paris. Le Robert. 1998.
- Senghor Léopold Sédar *Ethiopiennes*, Paris, Seuil, 1956.
- Tack Lieven, Ouverture (s). L'objet musicolittéraire : pour une analyse théorique de l'interférence. In *Revue belge de philologie et d'histoire*, tome 76, fasc.3, Langues et littératures modernes-Moderne taal- en letterkunde. 1998.
- Youssoupha Mabiki, « La Couleur des Anges », Making-of Album cover NGRTD, disponible sur <https://www.youtube.com/watch?v=H0JMj3MEzTE>. Consulté le 03/01/18.

**LA CONNOTATION COMME (P)REFERENCE
MÉTALINGUISTIQUE. L'EXEMPLE DE *FESTINS DE
DETRESSE D'AMINATA SOW FALL* ET *ECHAPPES DE
L'ENFER DE DJE CHARLES CELESTIN***

KPAN Gueu Roger

Docteur ès lettres, diplômé de l'université Alassane Ouattara

kgroger2000@gmail.com

Résumé

L'étude de la connotation dans *Festins de détresse* et *Echappés de l'enfer* vise à explorer l'un des procédés matriciels majeurs du métalangage dont la récurrence est frappante dans certains textes d'auteurs africains francophones. Cet article a fondamentalement pour ambition de montrer, à travers le plurilinguisme, l'interférence et la paraphrase, que la connotation est un puissant moyen de désambiguïsation de l'énoncé narratif. Elle s'adosse à un solide suffrage dû à une expérience discursive auquel l'on donne une valeur de référence. La redondance du procédé connotatif constitue à terme un axe de préférence au vu du seuil de sa rentabilité dans l'approche du texte littéraire.

Mots clés : Métalangage – connotation – plurilinguisme – interférence – paraphrase- référence

Abstract

The study of connotation in connotation in feasts of distress and escapes from hell aims to explore one is notable in certain texts by french-speaking african authors .This article basically aims to show,throughout plurilingualism,interference and paraphrase,that connotation is an powerful means of disambiguation of the narrative statement .It leans on a massive vote due to a discursive experience to which we give the value of reference .The redundancy of the connotative process ultimately constitutes an axis of preference for reading the threshold of its profitability in the approach to the literacy text .

Keywords : Metalanguage-connotation-multilingualism-interference-paraphrase-reference

Introduction

Généralement, la connotation désigne toute autre signification qui se greffe à une lexie en fonction du contexte dans lequel elle est mentionnée. Cette définition rencontre l'adhésion de Georges Molinié qui stipule que « la connotation est l'ensemble des évocations accompagnatrices du noyau dénotatif qui colorent à réception l'émission de la lexie dans le domaine affectif et social »¹. Cette modalité scripturale se remarque par l'usage, l'emploi de procédés qui se situent à différents niveaux. Ainsi, la connotation se dévoile au niveau langagier. Rey-Debove inscrit son approche dans une intellection paralinguistique où « La connotation permet tous les jeux de mots, puisqu'elle prend appui sur un signe (donc un signifiant) »². Partant, la connotation s'inscrit dans le cadre langagier et se caractérise en général par l'intervention de termes issus de langues étrangères et locales. En d'autres termes, la connotation langagière réflexive se manifeste par l'insertion de vocables linguistiques différents de ceux de l'auteur pour construire sa narration.

L'écrivain fait usage systématiquement de mots et expressions altéritaires de façon à inscrire son message dans un bon confort de réception. Chaque lecteur, d'où qu'il vienne, s'offre une clé d'accès puisque l'auteur ne consigne pas le tissu linguistique du texte dans un contexte de décodage difficile. L'intrigue est, en effet marquée, par le plurilinguisme, les interférences lexicales, la traduction. Dans *Festins de la détresse*³ d'Aminata Sow Fall et *Echappés de l'enfer*⁴ de DJÊ Charles Célestin, ces procédés de désambiguïsation sont abondamment utilisés au point de devenir le principe structurant du récit. L'analyse s'inscrit dans la sémiotique connotative et métalinguistique telle que proposée par Josette Rey-Debove dans *Le métalangage*⁵.

¹ Georges Molinié, *Eléments de stylistique française*, Paris, PUF, 1986, p.21.

² Josette Rey-Debove, *Le métalangage, étude linguistique sur le langage* Op.cit., p.280.

³ Aminata Sow Fall, *Festins de la détresse*, Paris, Editions d'en bas, 2005

⁴ Ceslestin Charles Djê, *Echappés de l'enfer*, Abidjan, Les éditions MATRICE, 2017

⁵ Op.cit.

1. Le plurilinguisme : un vecteur de lisibilité maximale

Le plurilinguisme peut se comprendre comme la coexistence dans une œuvre littéraire de plusieurs langues. D'après Bakhtine,

Le plurilinguisme ne dépasse pas les limites de l'unité linguistique du langage littéraire (selon les signes verbaux abstraits) ; il ne devient pas une véritable discordance, il est fixé sur une conception linguistique abstraite au plan d'un langage unique (c'est-à-dire n'exigeant pas la connaissance des différents dialectes ou langues), mais la compréhension concrète et active [...] du polylinguisme vivant, introduit dans le roman et organisé littérairement, en lui¹.

Ce phénomène naît du contact entre différentes langues dans la narration et se manifeste par son usage simultané par un locuteur dans un même énoncé. Le plurilinguisme repose sur bien des procédés dont la présence est perceptible dans les ouvrages du corpus

1.1. Les marques transcodiques comme une interconnexion des langues

Le plurilinguisme se caractérise par l'apparition de nombreuses traces qui activent des systèmes linguistiques. Ces traces sont le résultat d'un mélange de langues appelé des marques transcodiques. L'écrivain procède de fait à une insertion d'artifices langagiers nouveaux dans le processus d'appropriation linguistique. Aminata Sow Fall et Djê Charles Célestin font un usage très varié de ce mécanisme métalinguistique que nombre de critiques inscrivent au cœur de leurs études dans une optique où le projet est de discerner et d'explorer les mystères et les bons préjugés de cette option esthétique novatrice voire révolutionnaire dans le roman africain francophone.

Le plurilinguisme transcodiques, dans *Festins de détresse* et *Echappés de l'enfer*, est relatif à l'utilisation d'une pluralité de langues (le français, le baoulé et le wolof), qui sont *a priori* des langues divergentes, mais ici transformés en

¹ Mikhail Bakhtine, *Esthétique et théorie du roman*, Paris, Gallimard, 1978, p.129.

des corps linguistiques complémentaires, solidaires. On découvre, entre autres, une double compétence de deux langues : le wolof et le Français chez Aminata Sow Fall. Elle s'exprime respectivement en Français (L1), et en wolof, (L2). On observe plutôt le Français (L1) le Baoulé ou le nouchi (L2) chez Djê Charles Célestin.

Les exemples suivants en témoignent de la pertinence :

- *N'oublie pas le temps des salutations ! – Il a raison. Les diammanté sont importants ! s'exclama encore le chauffeur¹.*

- Bien sûr, l'égalité en droits, mais un peu de galanterie, tout de même ! Un peu de *yermanté* c'est beau, non ?²

D'un point de vue lexical, la troisième phrase est inacceptable, non recevable selon les franchises de la grammaire française en (L1), car tous les mots qui la composent n'appartiennent pas tous au lexique de (L1). On le voit, cette phrase évolue dans l'inacceptabilité, l'incongruité, l'anormalité. Ce processus lexical de l'intrusion se fait contre la norme et s'oppose, par ce fait, au système langagier normé qu'est le français. Il est instructif voire important de faire remarquer qu'on peut voir ici un aspect de ce que la critique littéraire qualifie de renouvellement de l'écriture romanesque africaine francophone par l'intrusion du terme « *diammanté* » qui renvoie aux salutations en wolof. Ce processus est aussi perceptible dans le second exemple qui enregistre la présence du mot « *yermanté* » dans sa deuxième partie. Cette expression wolof est le substitut de « galanterie » employée en amont.

Ces énoncés semblent donc être produits à d'autres fins que celle de communiquer ; soit ils constituent un code secret dans l'entendement de l'auteur, soit l'écrivain considère cette fantaisie scripturale comme une farce langagière censée offrir aux lecteurs des émotions diverses, le rappel de souvenirs heureux ou non, l'expression renouvelée de son appartenance à une aire culturelle.

L'on suppose que l'auteur investit sa bonne intelligence du plurilinguisme dans un prisme qui permet de postuler la dimension du redire ou du réécrire, c'est-à-dire l'importance de la médiation métalinguistique. La

¹ Aminata Sow Fall, *Festins de la détresse*, Paris, Editions d'en bas, 2005, p80.

² Idem. p.34.

perspective plurilinguiste, dans ces cas, correspond à une situation de réflexivité. Le plurilinguisme est à prendre en définitive sous une posture de métalangage qui soulève la question fondamentale de la relation entre les différentes langues dans le corps du texte.

1.2. Le plurilinguisme par décodage ou encodage : de la performance du lecteur à la signification du texte

Inscrit sous une approche qui propose une alternative conjointe, le plurilinguisme est surtout une sorte de décodage ou d'encodage du langage visant à mettre à contribution la compétence linguistique du décodeur monolingue adossé à l'univers social des locuteurs. Les langues cohabitent dans une forme d'interconnexion, dans une harmonie étonnante, dans une concordance esthétique qui donne une coloration métalinguistique à la narration.

La prise en considération du matériau linguistique érige de nouveaux mécanismes qui invitent l'allocutaire de prêter attention à l'acte même de lire. Le texte impose un dictat au lecteur auquel il prescrit une discipline peu ou prou assistée. Le système et le fonctionnement du plurilinguisme impose donc certaines contraintes à la lecture, car dans le langage romanesque contemporain, le lecteur doit être averti de la multiplicité des langues. La création romanesque, visitée par ces aspects métalinguistiques, se plie à une lecture nouvelle, à une activité plus dynamique du décryptage, de transcription du message.

- Peut-être que son ami aurait plus de chance et qu'il ramènerait de quoi acheter un peu de *garba*. (*Echappés*, p.36)
- Il arguait toujours que sa famille et lui dépendaient des loyers des huit *entrées-couché* qu'il avait construites à la sueur de son front. (*Echappés*, p.57.)

Les deux expressions en italiques sont issues du français ivoirien. L'un signifie « semoule de manioc accompagné de thon frit » et l'autre « chambre sans aucune commodité louée dans certains quartiers populaires »

En adoptant ces différents parlers, le romancier réalise aussi une interférence linguistique, bien au-delà du simple fait de converser avec son

lecteur. Hormis la résultante de cette manifestation langagière révèle l'origine sociale des locuteurs, l'ambition est de récréer une langue romanesque originale. Roger Dého Tro évoque : « (...) une entreprise d'africanisation ou de défrancisation »¹. Dans ce mécanisme scriptural novateur, l'interférence linguistique devient importante voire fondamentale dans l'accès au dispositif qui assure la lisibilité du texte.

2. Les interférences linguistiques ou la dynamique identitaire

L'interférence linguistique est la situation de contact des langues, des éléments de la langue ou des langues sources intervenant dans la langue cible. Elle se concrétise, de manière générale, aux niveaux lexical et syntaxique, en plus de celle liée au niveau langagier et idéologique.

2.1. Les interférences lexicales

Le premier niveau d'interférence porte sur la question lexicale. Il s'agit des marques lexicales issues de langues étrangères ou d'un langage populaire, ici familier propre au cadre de vie de l'écrivain. Les expressions telles que « gbaka »², « gnamagnaman »³, « qui me connaît »⁴, foisonnent au cœur de l'intrigue dans *Echappés de l'enfer*. Ces lexies sont issues de la langue populaire ivoirienne. Cette intrusion de termes ivoiriens confère une tonalité réaliste au récit étant donné que l'histoire relatée se déroule probablement en Côte d'Ivoire. Le romancier réduit au maximum les écarts entre la fiction et le réel de sorte qu'aucun soupçon de déréalisation ne vienne corrompre l'acuité et la vérité des scènes décrites.

2.2. Les interférences religieuses

De plus, l'écrivain opte pour l'intrusion des lexèmes religieux dans le texte pour donner une coloration sociale et spirituel à son récit. L'œuvre comprend quinze chapitres qui servent de support diégétique à l'unité des

¹ Roger Dého TRO, *Création romanesque négro-africaine et ressources de la littérature orale*, Paris, L'Harmattan, 2005, p.127.

² Célestin Charles Djê, *Echappés de l'enfer*, op. p.89.

³ *Idem*, p.86.

⁴ *Ibidem*, p.49.

faits constitutifs de l'histoire. Chaque micro- structure fait référence à un verset biblique. Le lecteur n'est pas dupe car ces interférences n'échappent guère à sa curiosité. Il peut à minima s'interroger sur les desseins d'une telle facétie ou d'une certaine catéchèse. Les romanciers forcent le trait et en font une exploitation abondante et multiforme. En témoignent les cas de figures ci-dessous libellés :

- Chapitre 1 : Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas (Hébreux 11.1)
- Chapitre 2 : celui qui pêche est du diable, car le diable pêche le commencement. Le fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable (1 Jean 3.8)
- Chapitre 3 : soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. (1 Pierre 5.8)
- etc

Ces titres de chapitres renvoient à la bible et font tourner l'histoire autour du personnage de Job. Cette figure majeure du Livre Saint, originaire de Ketouvim selon la culture hébraïque, assume sa pureté spirituelle et sa loyauté au Tout-Puissant dans une confrontation cataclysmique avec l'existence et ses avatars d'essence. Il est d'évidence que cette occurrence est un emprunt typiquement biblique. A l'instar du personnage biblique, le héros de l'histoire est récompensé pour sa fidélité à Dieu malgré les désastres et bouleversements qui s'abattent sur lui et sa famille.

2.3. Les interférences syntaxiques

Le troisième niveau d'interférence concerne le palier syntaxique. Il prend en compte les constructions phrastiques écrites en langues locales ou étrangères ou encore en langues populaires locales. Chez Aminata Sow Fall, la phrase averbale à valeur parémique « inch Allah »¹ est une transcription de l'arabe . Il se traduit littéralement comme suit "Dieu voulant". Cela veut dire tout simplement qu'on s'en remet au destin selon une situation donnée.

Aminata Sow Fall préfère, aussi, transcrire certaines phrases de son récit en français wolof. A cet effet, la phrase ci-après « Ey Kiné Touti, yaa

¹ Aminata Sow Fall, op.cit. p.117.

wanné !»¹ qui signifie “la petite Kiné a une enfance précoce” est une illustration parfaite pour témoigner de la transcription d’une phrase entière en langue wolof. Sow Fall marque par cette option son attachement à son pays, à sa culture et l’effort d’une esthétisation de l’écriture qu’elle fonde sur les ressources de la langue, en tant que support de communication orale ou écrite.

2.4. Les interférences proverbiales

L’interférence proverbiale se matérialise par certaines parémies dans le déroulement de l’intrigue. Elle ne passe pas inaperçu chez Aminata Sow Fall. Ces énoncés l’illustrent parfaitement : « Quand tu as la chance de mesurer la distance qui te sépare du mal, aide ceux qui s’en délectent à s’en éloigner. Pas par des coups de pieds dans les fesses ou des humiliations. En les encourageant à fouiller au fond d’eux-mêmes pour réactiver le point de lumière qui doit éclairer cette distance »², « Quand l’homme meurt en l’homme, plus besoin de creuser des tombes, le chaos est déjà là »³.

Les énoncés proverbiaux favorisent l’adhésion du lecteur. En effet, le langage proverbial crée une symbiose philosophique et culturelle : pour un lecteur d’une autre sphère culturelle, accepter la vérité du proverbe et accepter son adéquation à la vérité décrite, amène à reconnaître la sagesse des interlocuteurs et découvrir la vérité universelle du récit.

2.5. Les interférences langagières

Le métalangage opère comme un instrument communicationnel dont le mode ou le style choisi est en théorie relativement meilleur pour la bonne réception ou la meilleure assimilation du message. Ces allusions discursives qui réfèrent à l’espace social sont assujetties au fonctionnement d’une stratégie métalinguistique utilisée dans une société en proie à la violence.

La terminologie médicale observable dans la trame narrative, est, enfin la preuve d’une interférence langagière. En atteste le relevé suivant :

¹ Idem, p.141.

² Festins, p.120.

³ Festins, p.19.

- Jeunes médecins diplômés spécialistes des maladies infectieuses (p.33)
- Etablissements sanitaires publics (p.34.)
- Professeur Diop l'ancien chef du service des maladies infectieuses à l'Hôpital central et titulaire de chaire à la faculté de médecine (p.34.)
- Le serment d'Hippocrate (p.36)

Ces indices révèlent l'interférence langagière et attestent l'intérêt qu'Aminata Sow Fall accorde à cette opération de langage sur le langage. Elle s'appréhende au sein de ces relevés par l'entremise du vocable médical qui participe à la bonne compréhension du texte.

3. La sémantisation paraphrastique : réécrire et signifier

La paraphrase est un procédé de réécriture un texte à l'aide de vocables subsidiaires ou parallèles sans rien changer au sens du texte. La paraphrase induit en effet une redondance, un cliché qui répète le contenu d'un texte sans expliquer la façon dont il est écrit, sans apporter de précisions pour élucider et interpréter des dires.

La paraphrase induit tout naturellement une explication de termes inconnus des interlocuteurs. H. Besse les définit comme :

« l'ensemble des énoncés qui, utilisés dans le même type de communication et la même situation de discours que l'énoncé de départ, traduisent sensiblement la même intention de communiquer, ou bien ont la même valeur d'information pour un auditeur compétent »¹.

La paraphrase est donc une activité d'identité de sens entre deux énoncés. Elle implique « un jugement métalinguistique d'identification »² de deux énoncés. Cela peut s'opérer avec ou en l'absence d'indicateurs métalinguistiques explicites.

¹ Henri Besse, « *Epistémologie grammaticale et exercices grammaticaux* », in *Études de linguistique appliquée* N° 25, pp. 7-21.

² Marie-Françoise Mortureux, « *Paraphrase et métalangage dans le dialogue de vulgarisation* », in *Langue française* N° 37, pp. 97-107.

3.1. La paraphrase par réécriture

La paraphrase peut faire implicitement son intrusion dans le récit. Le discours paraphrasant se caractérise par le fait qu'il soit la reprise d'un discours antérieur (le discours-source) par le biais d'une « activité métalinguistique d'identification des sémantismes de X et Y »¹.

A cet effet, Galisson propose une taxinomie des procédés paraphrastiques. Il distingue « les paraphrases paradigmatiques (ou de substitution) et les paraphrases syntagmatiques (ou d'expansion) »². Les paraphrases paradigmatiques s'excluent mutuellement dans le même contexte, mais pourraient se remplacer les unes les autres. Cet ensemble comporte en son sein des paraphrases synonymiques et antonymiques. Quant aux paraphrases syntagmatiques, elles complètent ou prolongent l'énoncé de départ. Leur apparition pourrait s'inscrire dans le même contexte que l'énoncé-source. Elles attribuent, de ce fait, une précision supplémentaire à une situation. Cette technique usant de réécriture permet de donner sens aux mots ou expressions mis en relief dans l'illustration suivante :

Il regretta rapidement d'avoir douté du Seigneur Jésus, son sauveur. Lui qui est l'alpha et l'oméga, lui qui est la solution à toutes choses, lui qui nourrit la veuve et l'orphelin, lui qui a vaincu la croix de Golgotha (Echappés de l'enfer, p.47.)

En usant de particules paraphrasant certains mots et expressions de la Sainte Bible, Djê Charles Célestin se trouve en pleine de la paraphrase par réécriture. Car, ces éléments qui parsèment cette illustration sont un moyen pour lui d'ajuster son message en faveur de la l'incommensurabilité du Seigneur Jésus-Christ. Toute cette coréférence à la Bible est le socle de l'activité narrative menée par l'auteur dans le but de partager son idéologie religieuse.

¹ Catherine. Fuchs, « *La paraphrase entre la langue et le discours* », Langue française n. 53, pp.22-33.

² Robert Galisson, « *Compétence communicative et acquisition des vocabulaires* », in *Travaux de didactique du français langue étrangère* n. 3, Université Paul-Valéry, Montpellier III, pp.1-33.

3.2. La paraphrase par substitution

La particularité du procédé paraphrastique s'explique par le fait qu'il y ait substitution d'énoncés, mais que cette variation ne nécessite pas un changement du contexte dans lequel apparaît l'énoncé d'origine. Par la paraphrase, la situation du discours d'origine reste inchangée ; en gardant les mêmes énonciateurs, les mêmes lieux et moments d'énonciation. L'énoncé proposé à titre de paraphrase est soit simplement juxtaposé à côté de l'énoncé inconnu, soit introduit par des présentateurs métalinguistiques comme « on peut dire aussi », ou encore, « autrement dit », etc.

D'après Catherine Fuchs, « paraphraser un texte-source donné (notons-le T), c'est, pour la tradition, produire un nouveau texte (appelons-le « texte cible » et notons-le T') qui reformule T »¹. La paraphrase induit donc approximativement une reformulation de termes connus des interlocuteurs. Ainsi implique-t-elle que l'on fasse correspondre à chaque énoncé d'autres énoncés que l'on peut considérer comme synonymes. De ce point de vue, la paraphrase est une reformulation du discours qui aboutit à un autre discours dont le contenu sémantique s'apparente au premier. Il suffit de prendre pour exemple l'assertion ci-après pour s'en apercevoir : « Tendre l'autre joue quand on vous a fichu une gifle sur l'autre, ça n'existe que chez les saints ou en littérature. »

Cette assertion du personnage Gora critiquant l'intolérance qui sévit dans la société ressemble fort bien à l'évangile tiré de Mathieu 5, verset 39. Par cette paraphrase, il établit donc une correspondance entre la tolérance prônée dans la bible et une société en proie à l'intolérance.

L'intention du locuteur n'est pas de rapporter fidèlement les propos cités mais de dire à l'allocutaire qu'il y a une proximité, un parallèle entre ces dires. Ce procédé paraphrastique met donc en lumière le métalangage vu que l'énoncé produit par le locuteur fait implicitement référence au discours-source. Par cet énoncé paraphrastique, le narrateur met en avant sa compétence intellectuelle et savante. Avec cette translation, il revendique une réalité africaine transcrite dans la bible.

¹ Catherine Fuchs, *Paraphrase et énonciation*, Paris, Ophrys, 1994, p.4.

La paraphrase consiste en la transposition de l'énoncé d'une langue dans une autre. Ce qui conduit Gérard Genette à reprendre les propos d'Albert Nida : « Tout ce qui peut être dit dans une langue peut-être dit dans une autre langue autrement »¹. On comprend, à cet effet, que la paraphrase est une opération qui s'effectue par divers éléments comme les définitions des termes qui paraîtraient incongrus au lecteur qui ne partage pas la même sphère linguistique avec le locuteur. Cette méthode d'écriture permet une compréhension digeste, acquise et totale du récit par le récepteur-lecteur. Concrètement, il est question de donner la définition d'un mot provenant d'une langue traditionnelle et qui semblerait inconnu à certains lecteurs pour en expliciter le sens.

Conclusion

L'étude de la connotation en tant que référence et préférence métalinguistique, s'inscrit dans le champ du dispositif de la désambiguïsation du message véhiculé par le locuteur. Cette démarche marquée surtout par le plurilinguisme, les interférences et la paraphrase authentifie les écrits des deux auteurs et satisfait leur quête d'originalité. Au niveau esthétique, la connotation est un processus du renouvellement des modalités narratives. Véritable moyen d'expression idéologique, la connotation se présente comme un procédé de lisibilité, de créativité langagière et la promotion des valeurs sociales et religieuses en Afrique. Aminata Sow Fall et Djê Charles Célestin instrumentalisent dans le champ textuel le mécanisme connotatif auquel ils assignent en définitive une activité identitaire sans toutefois faire mystère des pressions de l'altérité. Autant l'Afrique mobilise ses forces dans cette espèce de monolithisme nationalitaire ou transnationalitaire, autant les romanciers unissent leurs énergies et déploient dans leurs ouvrages des canaux littéraires et paralinguistiques susceptibles d'inscrire l'africanité au sommet de leurs ouvrages et productions.

¹ Gérard Genette, *Palimpsestes ou la littérature au second degré*, Paris, Seuil, 1982, p.295.

Bibliographie

- Bakhtine Mikhaïl, *Esthétique et théorie du roman*, Paris, Gallimard, 1978, p.129.
- Besse Henri, « *Épistémologie grammaticale et exercices grammaticaux* », in *Études de linguistique appliquée* N° 25, pp. 7-21.
- DJÊ Célestin Charles, *Echappés de l'enfer*, Abidjan, Les éditions MATRICE, 2017
- Fall Sow Aminata, *Festins de la détresse*, Paris, Editions d'en bas, 2005
- Fuchs Catherine, « *La paraphrase entre la langue et le discours* », *Langue française*, N°53, pp.22-33.
- Fuchs Catherine, *Paraphrase et énonciation*, Paris, Ophrys, 1994, p.4.
- Galisson Robert, « *Compétence communicative et acquisition des vocabulaires* », in *Travaux de didactique du français langue étrangère* n. 3, Université Paul-Valéry, Montpellier III, pp.1-33.
- Genette Gérard, *Palimpsestes ou la littérature au second degré*, Paris, Seuil, 1982, p.295.
- Georges Molini, *Éléments de stylistique française*, Paris, PUF, 1986, p.21.
- Mortureux Marie-Françoise, « *Paraphrase et métalangage dans le dialogue de vulgarisation* », in *Langue française* N° 37, pp. 97-107.
- Rey-Debove Josette, *Le métalangage, étude linguistique sur le langage*
- Tro Dého Roger, *Création romanesque négro-africaine et ressources de la littérature orale*, Paris, L' Harmattan, 2005, p.127.

**DE LA SCENE A LA SALLE : LE «JE» ACTEURS ET LE «VOUS»
SPECTATEURS. QUELLE PHENOMENOLOGIE DE LA
RECEPTION THEATRALE A TRAVERS MISTER TIME ?**

Dr Pingdewindé Issiaka TIENDREBEOGO
Université Joseph Ki-Zerbo (BURKINA FASO)
E-mail : pingdewinde@yahoo.fr

Résumé

Le théâtre, comme d'autres arts vivants, est un art qui est donné à voir, nécessitant ainsi la présence d'un public. La création d'une pièce théâtrale par un dramaturge prend en compte plusieurs aspects dont l'esthétique dramaturgique et particulièrement les conditions de la réception. Au cours de la seconde moitié du XX^e siècle, l'idée de participation du public connaît un succès croissant. Durant cette période, le théâtre se redéfinit en tant que rassemblement d'acteurs et de spectateurs dans un même lieu et autour d'une même action dramatique: on le considère comme fait social, rapport organique entre des publics et des œuvres. La primauté est alors accordée à la relation scène-salle qui fonde l'événement. L'objectif de cette étude est d'analyser la communication théâtrale à travers ses deux pôles acteurs-spectateurs. Quant à la problématique, elle s'articule ainsi : en quoi renferment les notions d'esthétique et de réception dans la création théâtrale de Mister TIME de MINOUGOU ? Autrement dit, quelles analyses formelles dualistes pouvons-nous établir entre les acteurs et les spectateurs ou entre la scène et la salle ? Comme outil méthodologique, nous utilisons l'observation phénoménologique Dospinescu (2005) de la représentation théâtrale, en plus d'un guide d'entretien pour recueillir des données qualitatives et quantitatives auprès des spectateurs. De l'analyse, il ressort qu'il existe un lien séculaire entre les acteurs et les spectateurs.

Mots clés : création, réception théâtrale, phénoménologie, scène, salle.

From stage to room: the “I” actors and the “you” spectators. What phenomenology of theatrical reception through Mister TIME?

Abstract:

Theater like other performing arts is an art that is presented, which requires the presence of an audience. The creation of a theatrical piece by a playwright takes into account several aspects including dramaturgical aesthetics and particularly the conditions of the reception. During the second half of the 20th century, the idea of public participation gained increasing popularity. During this period, the theater redefined itself as a gathering of actors and spectators, in the same place and around the same dramatic action: it is considered as a social fact, an organic relationship between audiences and works. Primacy is then given to the scene-room relationship that founds the event. The objective of this study is to analyze theatrical communication through its two actor-spectator poles. As for the issue, it is articulated as follows: what are the notions of aesthetics and reception in this theatrical creation by Mister Time from MINOUGOU? In other words, what formal dualistic analyzes can we establish between the actors and the spectators or between the stage and the hall? As a methodological tool, we will use the phenomenological observation Dospinescu (2005) of the theatrical performance, in addition to an interview guide to collect qualitative and quantitative data from the spectators. From the analysis, it emerges that there is a secular bond between the actors and the spectators.

Keywords: creation, theatrical reception, phenomenology, stage, hall

Introduction

Le processus de création théâtrale oblige le metteur en scène à non seulement faire appel à son génie créateur, mais aussi à tenir compte de l'horizon d'attente Jauss (1985) du public, qui est le socle même de toute création artistique. Dans ce contexte, de nombreux artistes interrogent l'activité spectatrice et travaillent à construire un partenariat entre les deux entités théâtrales. Les membres du public font l'objet d'investissements variés visant à stimuler leur participation, qu'elle soit physique, perceptive ou intellectuelle. Il va sans doute dire que cette dualité n'est toujours pas aisée du point de vue de l'artiste. Le spectateur, qui est, l'observateur et juge de la création artistique, peut trouver satisfaction ou non, et son opinion peut contribuer à l'amélioration de la création artistique. La présente réflexion nous amène à une observation phénoménologique Dospinescu (2005) de la représentation théâtrale de Mister TIME du dramaturge et metteur en scène burkinabè MINOUGOU. Quant à la problématique, elle peut s'articuler

autour des questions suivantes : que pouvons-nous mettre dans les notions d'esthétiques de la réception en ce qui concerne cette représentation théâtrale ? Autrement dit, quels liens pouvons-nous établir entre la scène et la salle ? La méthodologie s'appuie sur l'analyse sémiologique de Patrice Pavis (2016) et de l'observation phénoménologique du spectacle de Liviu Dospinescu (2005). La présente réflexion s'articule sur quatre points qui sont : définitions des concepts (1), présentation de l'auteur et de son œuvre (2), étude de l'esthétique de la représentation théâtrale *Mister TIME* (3), analyse des résultats de la réception (4).

1. Définitions des concepts

Dans cette partie nous nous attardons sur la définition de deux éléments essentiels et nécessaires à la compréhension de l'étude.

1.1 L'esthétique théâtrale

D'après le dictionnaire le Grand Robert (1985), l'esthétique est une science du beau dans la nature et dans l'art, une conception particulière du beau, du «sentiment» de la beauté. À travers cette définition, on note que l'esthétique se rapporte à l'art et à ce qui est beau à voir.

« Au sens large, l'esthétique théâtrale apparaît comme une pensée agissante, une pensée qui va et qui pose une série de questions essentielles tant sur le théâtre qu'au théâtre lui-même, interrogeant sans relâche l'art théâtral et ses praticiens. Les problématiques qu'elle forge ainsi, dans un va-et-vient incessant entre théorie et pratique, traversent les systèmes et la chronologie du théâtre, s'étendent du texte à sa mise en scène. »
(Naugrette : 2010 : p.6)

Selon Catherine Naugrette, l'esthétique théâtrale accompagne donc le théâtre, côté texte et côté scène, lui offrant quand il le désire les concepts et les rêves nécessaires pour définir son art au présent, le penser pour demain.

L'esthétique théâtrale moderne est issue à la fin du XIX^e siècle de l'apparition de la mise en scène. Dans un premier temps, elle désigne l'ensemble des réflexions théoriques concernant le phénomène théâtral, qu'il s'agisse du texte ou de la scène. Son champ est donc très étendu : il comprend tous les éléments constitutifs du théâtre qui sont le lieu, l'architecture, le texte,

la mise en scène, l'acteur, la lumière et le costume. Il recouvre également tout le processus de création et de réception ainsi que les instances impliquées : l'auteur, l'acteur, le metteur en scène et le spectateur. Enfin, l'esthétique s'occupe du rapport du théâtre avec les autres arts tels que le cinéma, la musique, la peinture.

Définir l'esthétique théâtrale aujourd'hui, c'est essayer de saisir la notion de sa double dimension, diachronique (à travers le temps) et synchronique (sans tenir compte de l'évolution), ainsi que son rapport avec les autres sciences de l'art ou de la littérature. Qu'en est-il de la réception théâtrale ?

1.2 La réception théâtrale

La réception est le fait, pour un destinataire, de recevoir matériellement, complètement et effectivement une marchandise transportée. En théâtre, on pourrait considérer cette marchandise comme la représentation ou la réception théâtrale. Le spectateur qui va au spectacle va dans l'optique de suivre la pièce théâtrale et surtout de la recevoir à travers son bagage (...). Comment chaque spectateur suit ou reçoit la pièce ? Il reçoit le spectacle de par son background, ses notions qu'il a du théâtre ou pas et surtout de son vécu quotidien. Pour Patrice Pavis : « *La réception est l'attitude et l'activité du spectateur confronté au spectacle ; la façon dont il utilise les matériaux fournis par la scène pour en faire une expérience esthétique.* » (Pavis : 1992 : 291)

Hans Robert Jausse marque une différence entre l'horizon d'attente du spectacle, qui est « impliqué dans l'œuvre nouvelle », et l'horizon social, c'est-à-dire *la disposition d'esprit ou le code esthétique des lecteurs qui conditionne sa réception.* (Jausse, 1985 : 284)

Le terme « perception » provient donc de la tradition phénoménologique. Il se rapporte à ce qui est perçu durant la représentation. C'est un aspect qui se comprend comme faisant partie de l'interaction communicative. D'après Anne-Marie Gourdon, la perception du spectateur peut être influencée premièrement par les conditions techniques : « *la perception fait intervenir le lieu théâtral et le dispositif scénique, l'acoustique, la visibilité, l'éclairage, le confort du spectateur, la place occupée par ce dernier...* » (Gourdon : 1982 :127). Elle distingue deuxièmement les aspects psychophysiologiques et psychologiques de la

perception « *qui dépendent de l'impression sensorielle actuelle mais également de l'expérience passée et par conséquent, de la mémoire. (...) Mais, dans une large mesure, le rappel du passé dans l'acte de perception, ne s'effectue pas sans reconstruction imaginative ou interprétation* », (Gourdon : 1982 :128). Et surtout, dans l'acte de percevoir, il y a jugement : implicite ou explicite. Troisièmement, elle présente les aspects sociologiques de la perception. Contrairement à la théorie de Pierre Bourdieu, Anne-Marie Gourdon et Willmar Sauter considèrent que le code artistique, comme les règles de toutes les formes de jeux, s'apprennent par la pratique, que ce soit pour l'acteur ou les spectateurs.

1.3 La communication théâtrale

Cette expression désigne le processus d'échange d'informations entre la scène et la salle. La représentation étant transmise au public par l'intermédiaire des acteurs et de l'appareil scénique. Pour certains spécialistes, le théâtre constitue même l'art et le prototype de la communication humaine. Selon Pavis : « *Ce qui est exclusivement spécifique du théâtre, c'est qu'il représente son objet, la communication humaine, par la communication humaine : au théâtre, la communication humaine est alors représentée par la communication humaine elle-même, par la communication des acteurs* ». (Pavis : 1992 : 61)

Ici, c'est l'échange entre le « je » acteurs et le « vous » spectateurs dans la représentation théâtrale de Mister TIME de Noël MINOUGOU. Il s'est agi pour nous de mesurer l'interaction entre le pôle de la salle et celui de la scène.

2. Présentation de l'auteur et de son œuvre

Dans cette partie nous présentons d'une part l'auteur et, d'autre part, son œuvre.

2.1 Biobibliographie de l'auteur

MINOUGOU Douniwata Noël est un artiste comédien, dramaturge et metteur en scène burkinabè. Il est également auteur compositeur et interprète du groupe de musique *Nono bande* dont il a été le fondateur. En 2004, il intègre le Théâtre de la Fraternité du Professeur Jean Pierre GUINGANÉ et y passera trois ans. Après de multiples formations aussi bien en danse qu'en

chant et théâtre, avec des formateurs burkinabè et d'ailleurs, il rejoint en 2007 l'association du Carrefour Internationale de Théâtre de Ouagadougou et y travaille encore. Il crée la compagnie « Le Ruminant » en 2009. Lompolo du meilleur comédien burkinabè en 2014, il est également un dramaturge à l'inspiration intarissable qui sans cesse surfe sur son histoire, sur sa sensibilité extrême afin de poser son analyse sur les maux qui minent le monde.

Depuis 2013, le dramaturge apporte sa contribution à l'émergence culturelle par un atelier sur l'écriture offert chaque année au mois d'août par des professionnels burkinabè et d'ailleurs. Alliant sa passion pour la musique et la littérature, il a conçu également les soirées jazzy-lecture. Des soirées de lecture face à un public qui revisitent de grands classiques de la littérature africaine.

Écriture et/ou mise en scène

- 2015 : « Marathon Man », écriture, mise en scène et interprétation ;
- 2014 : « cons-d'hommes » avec la compagnie Le Ruminant ;
- 2013 : « La daba » avec la compagnie (Théâtre'Evasion). « Terminus ou Férié n'est pas pour nous ». (Le Ruminant) ;
- 2012 : « Abibou » avec la troupe théâtrale du Nahouri « Joé de John... » Texte et interprétation, TARNAGDA Boukary. (Cie Freelance).

Il a écrit et produit « 200 ans mini minimum », pièce mise en scène par Hyacinthe KABRÉ. (Créée et jouée quatre fois au CITO). En 2011 : il écrit et met en scène « Soubagaya » avec la troupe théâtrale de l'université de Ouagadougou.

Il a écrit et mise en scène également, puis interprété « Thérapie » par la compagnie (Le Ruminant en collaboration avec l'espace Gambidi).

- En 2008 : Assistant à la mise en scène de « Le Tigre » de Dario-FO, pièce mise en scène par Ildevert MEDA et Lucas G. FUSI avec la compagnie Théâtre Evasion.
- En 2006 : Assistant à la mise en scène de « Cendrillons noire » texte et mise en scène de Jean-Pierre GUINGANE. (Théâtre de la Fraternité).

Comédien (uniquement) : il a joué :

- En 2013 « Adama ou la force des choses » de Pierre Claver ILBOUDO, adapté par Sophie Heidi KAM et mise en scène par Amadou LOMPO (CITO).
- « Demain, il fera jour » Texte et mise en scène d'Ildevert MEDA. (Théâtre'évasion). « Sevrage », une adaptation de « Lysistrata » d'ARISTOPHANE par Ildevert MEDA, mise en scène de Roger NIDEGGER. (CITO).
- « Je soussigné cardiaque » de Sony Labou TANSI, mise en scène par Aloubine DINE. (CITO).
- « Les voix du silence » texte et mise en scène de Prosper KOMPAORÉ. (CITO).
- « Vérité et mensonge » conte d'ici et d'ailleurs mise en scène par Olivier COYETTE avec l'espace culturel Gambidi (Sortie de la première promotion de l'école du Centre de Formation et de Recherche en Arts Vivants)
- « Le mil de la mort » de Faustin LETURMI, mise en scène par Bienvenu BONKIAN et Luis MARQUES avec la compagnie Tulonfogo.
- « Je nique, je nique, je nique », texte et mise en scène par Dieudonné NIANGOUNA. (Créée et jouée aux récréâtrales 2010).
- « La légende du Wagadu », mise en scène par Ildevert MEDA. (CITO).
- « Le fou » de Jean Pierre GUINGANÉ, mise en scène par Lucas FUSI. (CITO).
- « TATU ou la guerre du Che au Congo » de Luis MARQUES en co-mise en scène avec Abidine DIOARI par la compagnie L'œil du cyclone (Créée et jouée aux récréâtrales 2008 et au festival théâtre en mai 2009, Dijon, France).
- 2007 : « Le lien du sang » d'Atholt FUGARD, mise en scène par BOMOU Mamadou. (CITO).
- 2005 : « Malade imaginaire » de Molière, mise en scène par Jean Pierre GUINGANE. (Théâtre de la Fraternité, créée et jouée au FITMO 2005).

Cinéma: - Bayiri de St Pierre YAMÉOGO 2010

Série télé

- 2015 : « Djarabi » - Idrissa OUÉDRAOGO (à venir)
- 2015 : « Ouaga love » – Guy Désiré YAMÉOGO
- 2013 : « Au jour du lendemain » – Adama ROUAMBA
- 2013 : « Eh les hommes ! Eh les femmes » – Apolline TRAORÉ
- 2008 : « Super flics saison 2 »- Aminata DIALLO

2.2 Présentation de l'œuvre

L'œuvre *Mister TIME*, est une pièce théâtrale de Noël MINOUGOU. C'est une pièce de vingt-trois (23) pages, structurée en douze (12) scènes. Nous pouvons, au regard de sa structure formelle, dire que cette pièce peut être classée dans la catégorie des œuvres dites contemporaines. Le texte ne respectant pas les normes classiques, il n'est ni en tableaux, ni en actes, mais directement en scènes. Parsemée par de longues tirades et de monologues, la pièce est jouée par quatre (4) comédiens.

Pour sa représentation, la pièce a été jouée à l'espace culturel Gambidi pour la première fois à la date du 08, 09,10, 11 octobre, et 15, 17,18 novembre 2020 aux séances de 20h. Elle a ensuite été jouée à l'occasion de la saison théâtrale de la fédération du Cartel. Jouée à l'espace du théâtre du Cartel, puis à l'espace Grâce théâtre. L'histoire se passe dans un laboratoire scientifique, *Mister TIME* invente une machine à remonter le temps, afin de convoquer le monde à une époque donnée à partir de laquelle, selon lui, le monde a chaviré. Il envisage de sauver le monde.

Quant à l'intrigue de l'histoire, elle tourne autour de la nostalgie du pouvoir du Président burkinabè Thomas SANKARA. Le personnage principal, amoureux des actes posés par Thomas SANKARA, essaie de ramener l'histoire en arrière pour tenter d'empêcher ce dernier de prononcer son discours emblématique à Addis Abeba afin de lui épargner cette mort tragique. Cependant, il est pris par les caprices de la machine qui refuse de remonter à l'année 1987. Nous constatons que l'intrigue devient le tout de la pièce.

3 Étude de l'esthétique de la représentation théâtrale Mister TIME

Nous nous appesantissons maintenant sur les différents éléments constitutifs de l'esthétique de la mise en scène.

3.1 Le décor

Le décor, plus qu'un simple élément d'embellissement, conçoit l'espace comme un contenant dans lequel des objets sont disposés pour limiter un espace réel, illustrer un lieu imaginaire. Dans le décor de la pièce Mister TIME, nous avons en face un décor symbolique, qui nous emmène dans un univers imaginaire. Un laboratoire dans lequel se trouve une machine à remonter le temps. Des toiles peintes et un vieux fauteuil servent essentiellement de décor permettant le passage entre la réalité et l'imaginaire. Aussi simpliste que cela puisse paraître, c'est pourtant tout un univers imaginaire qui s'y cache et que l'on découvre au fur et à mesure que la pièce se joue.

Quant à la scénographie, elle peut être définie comme étant l'organisation dramatisée de l'espace scénique à des fins métaphoriques symboliques et artistiques. C'est l'expression plastique des rapports entre un lieu et un événement. Elle définit une interaction entre la mise en forme des lieux de représentation et la mise en forme du lieu de l'action. Dans la pièce de Mister TIME, le lieu de représentation est fermé, la scénographie est plutôt symboliste, elle a un rapport frontal avec le public. L'espace de jeu n'est pas encombré par les éléments de décor et il permet de mettre l'accent sur le jeu. Nous pouvons dire que cette scénographie est adaptée à la pièce dans la mesure où elle permet une interaction avec le public.

Le costume fait partie de l'appareillage symbolique du personnage. Nous avons pu constater que les costumes dans cette pièce présentent plusieurs époques, plusieurs personnalités et plusieurs origines géographiques. En dehors des costumes de laborantins, les autres costumes présentent des indications sur les différents pays africains. Ainsi, celles des grandes figures emblématiques de l'époque des indépendances comme Kwamé N'krumah,

Thomas Sankara, Ellen Johnson Sirleaf, Mouammar Kadhafi, Patrice Lumumba et Ahmed Sékou Touré renvoient respectivement au Ghana, au Burkina Faso, au Liberia, à la Libye, à la République Démocratique du Congo et à la Guinée.

3.2 Le jeu d'acteur

Selon Georges BANU

La mise en scène légitime son apparition par la quête d'un théâtre d'art, en rupture avec le théâtre de loisir..., car c'est pour défendre le théâtre d'art aux dépens du théâtre de loisir que le metteur en scène prend en charge la responsabilité du travail théâtral dès la fin du siècle dernier. (Banu : 1997 : 7)

Le jeu est donc l'activité la plus naturellement associée au théâtre et sa présence structure la totalité de l'art dramatique. D'un total de quatre acteurs qui jouent le rôle de plusieurs personnages, ils dégagent tous une énergie débordante dans le jeu du rôle qui leur est attribué, comme le demande la pièce : Energie, rapidité, diction. Le jeu d'acteur nous montre dès le départ que nous sommes dans un laboratoire scientifique : utilisation de termes scientifiques, acteurs vêtus également en blouses de laborantins. Les acteurs se sont tellement bien imprégnés de leurs rôles à telle enseigne que les personnages historiques qu'ils imitaient à travers la voix et parfois la mimique faisaient qu'ils étaient difficilement identifiables. Pour Jean Pierre Ryngaert :

Le véritable dialogue contemporain s'effectue de plus en plus directement entre l'Auteur et le Spectateur, par divers procédés énonciatifs, le personnage affaibli s'avérant être un relais de moins en moins indispensable entre l'un et l'autre. ((Ryngaert : 2009 :105)

Mister TIME est une pièce théâtrale du genre dramatico-tragique qui se termine par la mort de Mister TIME, le personnage principal du spectacle. Le genre dramatique ici s'explique par la mort de Mister TIME, une mort provoquée par le chagrin de son échec à stopper son idole dans son élan de prononcer son discours. Cette pièce tragique par la mort inévitable de Thomas SANKARA, personnage emblématique dans l'histoire du Burkina Faso et de l'Afrique.

La thématique principale développée dans la pièce est la valorisation des héros africains morts pour avoir voulu une Afrique libre et indépendante. En ce sens, un accent est particulièrement mis sur le président Thomas SANKARA.

3.3 Analyse de l'esthétique de la représentation

L'esthétique utilisée dans cette pièce est un mélange de différentes théories dramaturgiques. De l'historicisation à la distanciation servant à des fins idéologiques comme le présente le spectacle Mister TIME, le metteur en scène convoque la théorie brechtienne dans sa mise en scène. Berthold Brecht, dans la préface du *Petit Organon pour le théâtre*, déclare qu'il va maintenant tenter d'examiner le théâtre qu'il pratique « *en fonction de sa place dans l'esthétique ou en tout cas d'esquisser les contours d'une esthétique pensable pour cette espèce de théâtre* ». Car, avance-t-il, « *il serait trop difficile, par exemple, de représenter en dehors d'une esthétique la théorie de la distanciation théâtrale* ». (Brecht : 1978 : 9)

Il y a également l'introduction des éléments du théâtre de l'absurde de Samuel Beckett. En effet, la dispute, les échanges gestuels, les écritures sous le sol ou sur le corps entre Mister TIME et *Génies* relèvent de l'ambiguïté, de l'absurdité car n'ayant aucun sens et n'apportant aucune information précise sur le déroulement de la pièce.

La pièce est parsemée d'apartés, d'une cacophonie conversationnelle des acteurs. Les personnages sont dédoublés, nantis d'une identité floue servant de simple support de l'énonciation des discours. L'introduction de la musique, plus précisément de TO FINLEY, indique une période historique du Burkina Faso, celle de la révolution d'Août-83 sous le capitaine Thomas SANKARA. En effet, cette musique fut populaire et dansante avec l'avènement de la révolution au Burkina Faso.

4 Analyse des résultats de la réception de l'œuvre

Dans cette partie, les résultats et l'analyse de l'enquête sert de plat de résistance à cette étude. Une enquête aléatoire a été réalisée dans les locaux de l'association Grâce théâtre, sis à la cité An 3, sur le spectacle de Noël MINOUGOU dont le titre est Mister TIME. Le public touché a été de 23 personnes, tous sexes confondus, soit 10 hommes et 13 femmes. Nous nous

sommes intéressés aux questions identitaires, sociodémographiques et professionnelles, qui nous ont permis d'aboutir au constat suivant :

Les résultats de notre enquête nous ont montré que parmi les publics de ce spectacle, les femmes étaient les plus nombreuses car elles occupent plus de 56% de la population enquêtée. En ce qui concerne la durée de la fréquentation des lieux, il faut retenir que la fréquence la plus élevée varie d'un an jusqu'à deux ans malgré le fait que l'Espace Grâce Théâtre existe depuis une dizaine d'années. Cela signifie que les spectateurs fréquentent moins l'institution théâtrale qu'est Grâce Théâtre. Plusieurs raisons pourraient justifier cela: d'abord, nous avons l'offre en matière de représentation théâtrale qui n'est pas très élevée car l'espace Grâce Théâtre ne produit qu'une vingtaine de spectacles par an. Dans la ville de Ouagadougou, excepté le Carrefour International de Théâtre de Ouagadougou (CITO), qui a pu fidéliser un public à travers des spectacles pratiquement tous les trois mois, les autres espaces culturels n'arrivent pas à produire continuellement des pièces de théâtre d'une certaine tenue artistique.

Nous avons également constaté que le public, dont l'âge est compris entre 26 à 40 ans, est constitué essentiellement d'étudiants, d'hommes de théâtre (comédiens, humoristes, réalisateurs, metteurs en scène) et des expatriés. Cette fréquentation d'un public élitiste pourrait s'expliquer par le fait que les thèmes abordés dans le spectacle sont d'actualité et demandent un effort intellectuel pour la compréhension.

Figure 1: Photographie du public

Source: TIENDREBEOGO P. Issiaka

La deuxième figure nous montre la fréquence de la visite des spectateurs de l'Espace Grâce Théâtre par le public. La courbe est beaucoup plus élevée à partir de la fréquentation de un an jusqu'à deux ans. Elle se réduit vers la troisième à la cinquième année.

Figure 2: Fréquence des spectateurs

Source: TIENDREBEOGO P. Issiaka

Le canal par excellence par lequel le public est informé de la présence de spectacles est le bouche-à-oreille. Ce qui veut dire que la compagnie Grâce Théâtre doit mettre en place une politique ou des stratégies afin de fidéliser ses spectateurs. Cela peut se faire par la création d'un spectacle par trimestre afin que le public puisse avoir ces programmations dans leurs agendas. La qualité des spectacles également est un gage de fidélisation du public. Enfin, utiliser les mailing listes, les réseaux sociaux (whatsApp, Facebook, Instragram) et les médias ordinaires tels que la radio et la télévision pour communiquer sur les évènements majeurs à l'image des spectacles.

Figure 3: Canal d'informations des spectateurs

Source: TIENDREBEOGO P. Issiaka

Concernant les protagonistes de la réception théâtrale, en plus des acteurs et des spectateurs, nous pouvons ajouter le metteur en scène et les techniciens qui sont des parties prenantes de la création du spectacle jusqu'à son appréciation par le public. L'analyse du degré d'appréciation du spectacle peut se mesurer avant, pendant et après le spectacle. Avant le spectacle, on peut parler de la communication qui s'entretient autour de l'évènement et qui amène le public à faire le déplacement pour suivre le spectacle. Le public a, alors hâte de voir le spectacle, toutes les imaginations possibles se passent dans sa tête. Pendant le spectacle, c'est toute l'horizon d'attente du spectateur qui se met en branle. Les éléments les plus perceptibles de la réception sont:

- les expressions de satisfaction : les rires, les applaudissements...
- les expressions d'insatisfaction : les sifflets, les injures, les sorties ;
- les expressions d'interprétation : intervention dans le jeu, réaction à des approbations ;
- les expressions émotionnelles diverses : les larmes, les pleurs, les applaudissements, le silence éloquent, les signes de révoltes.

Enfin, après le spectacle, on note deux types de réactions :

- les réactions immédiates : les réactions en direction des acteurs dont les rappels (applaudissements ou ovations), les félicitations ;
- les réactions entre spectateurs : exclamations, commentaires, échanges de points de vue...

Figure 4: Appréciation des spectateurs

Source: TIENDREBEOGO P. Issiaka

En tout état de cause, le degré d'appréciation du spectateur se mesure à travers l'horizon d'attente de ce dernier. Chaque spectateur apprécie le spectacle en fonction de son bagage personnel, de son background intellectuel et de son historicité. Ce qui fait que la réception d'un spectacle théâtral se mesure en fonction de l'individu et de ses capacités réceptives vis-à-vis du spectacle. En tenant compte de cette courbe, on note que le spectacle Mister TIME a été grandement apprécié par le public et surtout les femmes.

Conclusion

Bien que les créateurs se soient toujours souciés des effets de leur art sur l'audience, la théorie de la réception du spectacle dramatique apparaît assez tardivement à partir de théories développées du lecteur de textes littéraires. Ces théories ont été ensuite transférées au domaine des spectacles de théâtre. L'étude de la réception de la pièce Mister TIME de Noël MINOUGOU nous a permis d'élaborer un questionnaire afin de prendre les avis des spectateurs et d'analyser ces différents résultats d'enquête. Le traitement des données de l'enquête sur le terrain nous a permis d'abord de faire ressortir le public cible du spectacle. Il s'agit essentiellement d'élèves, d'étudiants, de fonctionnaires, d'hommes de théâtre (comédiens, humoristes,

réalisateurs, metteurs en scène) et des expatriés pour la plupart. Ensuite, nous avons pu mettre en exergue grâce à l'enquête des principaux canaux d'information du public. Il se révèle que le public est informé par le biais des mailing listes, des réseaux sociaux (whatsApp, Facebook, Instagram, twitter) et les médias ordinaires tels que la radio et la télévision. Cependant, il est important de noter que c'est la stratégie de communication du bouche à oreille qui est la plus prisée des spectateurs. Enfin, nous avons pu démontrer que chaque spectateur apprécie le spectacle en fonction de son bagage intellectuel et de l'historicité de son background. Au terme de cette étude, nous pouvons affirmer que pour qu'il y ait spectacle, il faut un public ; d'où la nécessité de la présence des deux pôles : le « je » acteurs et le « nous » spectateurs.

Bibliographie

- BANU Georges, *Le théâtre d'art au XXe siècle en Europe*, Académie expérimentale des théâtres, 1997
- BRECHT Berthold, *Petit Organon pour le théâtre*, Paris, L'Arche, 1978
- DOSPINESCU Liviu, « Attitudes de recherche en phénoménologie de la réception théâtrale ou comment une « tourbière » fait figure de réception phénoménologique. » Vol.25 (1), pp.43-61, 2005
- ECO Umberto, *Lector in Fabula*, Grasset, 1985
- GOURDON Anne-Marie, *Théâtre, public, perception*. Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1982
- JAUSS Hans Robert, *Pour une esthétique de la réception*, Gallimard 1977
- NAUGRETTE Catherine, *L'esthétique théâtrale*, 2^{ème} édition, Armand Colin, Paris, 2010
- PAUL Robert, REY Alain, *Le grand Robert de la langue française: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*. 7. P-Raisi. Vol. 7, 1985
- PAVIS Patrice, *Dictionnaire du théâtre*, Edition Dunod, 1992
- PAVIS Patrice, *L'analyse des spectacles, théâtre, mime, danse, cinéma*, Armand Colin, 3^è édition, 2016
- RYNGAERT Jean Pierre, *Lire le théâtre contemporain*, édition Armand Colin, Paris, 2009.

LANGUES

ETNOTRADUCTOLOGÍA Y DESARROLLO LINGÜÍSTICO DE LAS SOCIEDADES AFRICANAS: EL CASO DE LA SOCIEDAD GABONESA

Liliane Surprise OKOME ENGOUANG Ep. NZESSEU

École Normale Supérieure, CRAAL¹, CRAHI², Libreville (Gabon)

lokomeengouang@gmail.com

Resumen

Este trabajo pretende cuestionar la etnotraductología con la intención de poner de relieve su relación con los retos del desarrollo lingüístico de las sociedades del África subsahariana como Gabón. La etnotraductología es un neologismo utilizado para designar la disciplina que estudia la transferencia de conocimientos, las lenguas-culturas endógenas y las prácticas cognitivas. Sin embargo, su lazo con el desarrollo lingüístico sigue siendo problemático, ya que no ha sido objeto de ningún estudio conocido hasta la fecha, o muy pocos. El estudio se basa en el análisis de algunas traducciones al *fāŋ-ntúmù* de Gabón, del léxico de la salud pública característico de unas enfermedades contagiosas a ejemplo de la bilharzia, del VIH-SIDA, de la hepatitis y del covid-19, obtenidas a partir de la observación no participante y del análisis documental.

Palabras clave: etnotraductología, desarrollo, sociedades, lenguas locales, Gabón.

Résumé

Ce travail entend questionner l'ethnotraductologie dans l'optique de mettre en relief son rapport aux défis du développement linguistique des sociétés africaines du sud du Sahara à l'instar du Gabon. Néologisme désignant la discipline étudiant les processus de transfert des savoirs, des langues-cultures endogènes et les pratiques cognitives, son lien avec le développement linguistique reste problématique parce que n'ayant pas ou ayant peu fait l'objet d'étude connue à ce jour. L'étude part d'un regard analytique de quelques traductions en *fāŋ-ntúmù* du Gabon, du lexique de santé publique caractéristique des maladies contagieuses comme la bilharziose, du VIH Sida, de l'hépatite et de la covid-19 obtenu à partir d'une observation non participante et d'une analyse documentaire.

Mots-clés : ethnotraductologie, développement, société, langues locales, Gabon

¹ Centre de Recherches Appliquées aux Arts et Lettres.

² Centre de Recherches Afro-hispaniques.

Abstract

The aim of this study is to examine ethnotraductology in order to clarify its relevance to the challenges of linguistic development in sub-Saharan African societies such as Gabon. Ethnotraductology is a neologism used to denote the discipline that studies the processes of transferring knowledge, endogenous language-cultures and cognitive practices, but its link with linguistic development remains problematic because little or nothing has been known about it to date. The study is based on an analysis of a few translations into Fāŋ-ntúmù from Gabon, of the public health lexicon characteristic such as bilharzia, HIV-AIDS, hepatitis and covid-19 obtained from non-participant observation and documentary analysis.

Keywords: Ethnotraducology, development, societies, local languages, Gabon

Introducción

Las lenguas representan un factor estratégico para avanzar hacia un desarrollo sostenible y una relación armoniosa entre el mundo y el contexto local (K. Matsuura, cité par SIL¹, 2008, p.2)².

La Asamblea General de la ONU declaró el 30 de septiembre [Día Internacional de la Traducción](#). De esta manera se reafirma la importancia de la labor de los traductores que fomenta “la unión entre naciones, la comunicación y la facilitación del diálogo, la comprensión y la cooperación, la contribución al desarrollo, etc.” (ONU, 2017, pág. 1).

Este estudio marca la apertura de un horizonte epistemológico sobre la cuestión de la etnotraductología desde una perspectiva africana. Constatamos que las numerosas publicaciones que recurren a los conocimientos que remontan al desarrollo de la traducción y del pensamiento traductológico muestran que África está privada de la voz traductológica aunque Cheikh Anta Diop, en *Nations nègres et culture* (1954), lo plantea en sus

¹ Sociedad Internacional de Lingüística.

² Texto fuente : « *Les langues représentent un facteur stratégique de progrès vers un développement durable et une relation harmonieuse entre le monde et le contexte local* ».

reflexiones como historiador (S. Engola y R. Oumarou Mal Mazou, 2020). Ahora bien, las acciones de desarrollo sostenible en África, y especialmente en Gabón, exigen recurrir a las lenguas y culturas locales, que son características de su cosmovisión y de sus conocimientos endógenos, y que constituyen imperativos de comunicación para un buen desarrollo sostenible. El uso de estas lenguas locales interesa a los lingüistas, a los etnotraductores y a la etnotraductología, ya que se caracteriza por procesos de transferencia interlingüística y cultural. A modo de ejemplo, la lucha contra enfermedades contagiosas como la hepatitis, el sida, el sarampión y el covid-19, por mencionar sólo algunos ejemplos, que en Gabón se caracterizó por la sensibilización de la población en los principales grupos sociolingüísticos, demostró que, en tiempos de crisis, la etnotraducción, entendida como la traducción de conocimientos a las lenguas étnicas, constituye un imperativo para reducir los riesgos y confiere innegablemente un rostro renovado a la arquitectura del campo de la traductología, (P. Bandia, 2001).

En dos de nuestros trabajos anteriores, concretamente en « Communiquer officiellement sur la covid-19 en *fàŋ-ntúmù* : analyse d'une expérimentation fondée sur les savoirs endogènes » (2022) y en « Traduire la Covid-19 et amplifier les langues africaines. L'exemple du *fàŋ-ntúmù* du Gabon » (2023), ya habíamos estudiado la cuestión de la traducción de los conocimientos a las lenguas africanas utilizando el ejemplo de la lengua bantú transfronteriza, el *fàŋ-ntúmù*. Hoy, este estudio cualitativo se inscribe en el mismo enfoque, esta vez cuestionando la propia ciencia (la traductología) desde una perspectiva africana. Así, el objetivo de este artículo es analizar cómo la etnotraductología podría contribuir al desarrollo de las sociedades africanas, utilizando el ejemplo del *fàŋ-ntúmù* en la sociedad gabonesa. Se trata de una nueva cuestión en los estudios de traducción en Gabón. Su relación con el desarrollo lingüístico de la sociedad gabonesa sigue siendo problemática en la medida en que este aspecto no ha sido objeto de una atención particular, hasta la fecha. Por ello, formulamos la hipótesis de que la etnotraductología podría contribuir al enriquecimiento de las lenguas locales y contribuir a la elaboración de diccionarios de terminología médica que sirvieran a la comunicación para el desarrollo como herramienta esencial en el ámbito de la salud.

Para hacer operativa esta hipótesis, examinamos algunas traducciones al *fāṅ-ntúmù* del léxico de salud pública característico de las enfermedades contagiosas (hepatitis, sarampión, varicela, VIH y covid-19). Estos datos proceden de la observación no participante (F. Chevalier y S. Stenger, 2018) en las zonas rurales de Gabón y de datos virtuales del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales de Gabón sobre la sensibilización de la población contra el covid-19, el sarampión y la bilharziasis. Por lo general, todos estos datos ponen de relieve traducciones de terminología médica en la lengua local *fāṅ-ntúmù* (A75a) basadas en el conocimiento y la memoria colectiva de las poblaciones. Basándose en el principio interpretativo (M. Lederer y D. Seleskovitch, 1993) y en la lingüística del desarrollo (L. Métangmo-Tatou, 2019), el estudio se desarrolla en tres movimientos. En primer lugar, pasa revista a las nociones de etnotraductología y desarrollo. A continuación, describe el contexto gabonés de la etnotraducción en la época de las enfermedades contagiosas. Por último, el estudio expone la contribución de la etnotraductología al desarrollo de las sociedades desde dos ángulos: el enriquecimiento lingüístico y la creación posible de diccionarios terminológicos de libre acceso.

1. Etnotraductología y desarrollo: aproximación conceptual

Los diccionarios y demás publicaciones que hemos consultado hasta la fecha no ofrecen, en sentido estricto, definiciones del concepto de etnotraductología. Así ocurre, en efecto, en *Traduire l'autre: pratiques interlinguistiques et écritures ethnographiques*, que es una recopilación de artículos científicos escritos por varios autores y dirigida por A. Lavieri y D. Londei (2018). Esta obra colectiva, publicada en la colección Cahiers d'ethnotraductologie, reúne trabajos sobre la traducción y/o la traductología y su vínculo con las ciencias sociales como la antropología, la etnografía y la etnología. Sin embargo, la editorial (L'Harmattan Italia), encargada de dar nombre a la colección, no ofrece una definición de etnotraductología. A tal fin, y para aportar cierta aclaración definicional al concepto de etnotraductología, es congruente que vayamos paso a paso a partir de la definición de traductología, de la que abunda la literatura.

La traductología apareció por primera vez en la segunda mitad del siglo XX, recibiendo diversos nombres, como translatoología o ciencia de la

traducción. Más tarde, pasó a denominarse traductología, con el equivalente inglés aceptado *Translation Studies*, que se refiere a los estudios de traducción en el mundo anglosajón (M. Guidère, 2016). La traductología es, por decirlo así, una ciencia interdisciplinar que estudia el proceso de traducción y analiza sus diversos aspectos. Más concretamente, estudia tanto la teoría como las manifestaciones prácticas de la traducción en todas sus formas, ya sean verbales o no verbales, orales o escritas, generales o especializadas (M. Guidère, *ibíd.*).

Fundamentalmente "interdisciplinar porque trata de captar la globalidad del fenómeno de la traducción" (M. Guidère, *ibíd.*, p. 9)¹, la traductología se describía anteriormente como una subcategoría de la lingüística aplicada, contrastiva y textual, y por eso ha luchado en el transcurso de los años para convertirse finalmente en una ciencia propiamente dicha, que ha desarrollado sus enfoques teóricos, herramientas y métodos junto con otras disciplinas.

Es importante subrayar que, durante mucho tiempo, los estudios de traducción se centraron principalmente en trabajos que ponían de relieve las llamadas lenguas-culturas europeas ampliamente habladas. Cuando el estudio de la traducción se inscribe en una perspectiva que exige trabajar sobre las lenguas locales y/o étnicas y los pueblos a los que caracterizan, hablamos de etnotraductología. En otras palabras, la etnotraductología es un neologismo que puede considerarse un campo interdisciplinar que estudia el proceso de traducción en el que intervienen las lenguas locales (etnotraducción) y las prácticas cognitivas, culturales y sociales. Ayuda a comprender la dimensión interdisciplinar que la traductología comparte con el grimorio etnográfico a la luz de las cuestiones epistémicas activadas por las prácticas traslativas (A. Lavieri y D. Londei, 2018). En un contexto africano, también podemos decir que la etnotraductología se inscribe en una perspectiva de enriquecimiento epistemológico, que se justifica por el gran número de lenguas y culturas en las que abunda África por lo general y Gabón particularmente.

En lo que atañe al desarrollo, este concepto hace hincapié en la satisfacción de las necesidades esenciales, la reducción de las diferencias y de

¹ Texto fuente : « interdisciplinaire parce qu'elle cherche à appréhender la globalité du phénomène traductionnel ».

la pobreza con vistas a promover la armonía entre los individuos y la naturaleza. La literatura sobre el desarrollo propone diversos conceptos que, en última instancia, adquieren una dimensión sociocultural e incluso política porque integran lo social y lo humano. Podríamos hablar de desarrollo humano y desarrollo sostenible, por citar sólo dos. El primero (desarrollo humano) se refiere a la creación de "un entorno en el que las personas puedan desarrollar todo su potencial y llevar una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses" (PNUD, 2001, p. 23). El segundo, el concepto desarrollo sostenible aparece primeramente con la publicación del Informe Brundtland en 1987 que trataba de las consecuencias del desarrollo económico sobre el medioambiente y de la posibles soluciones etc. Pues, el desarrollo sostenible es un proceso que "satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades" (G. H. Brundtland, 1987, cap. 2). Pero simplemente estamos de acuerdo con L. Métangmo-Tatou (2019) en que el desarrollo se define como "un proceso holístico que permite a los seres humanos alcanzar un mayor bienestar no sólo en términos económicos, sino también en los ámbitos prioritarios de la salud, la seguridad alimentaria, la educación, el medio ambiente, etc." (p. 42)¹. Y en este proceso, necesario es subrayar el papel de la comunicación entre actores y la implicación de las lenguas encargadas de favorecer la comunicación.

2. La etnotraducción en Gabón durante periodos epidemiológicos

La revisión en 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio condujo a la elaboración de diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de los cuales al menos cinco (5) implican las lenguas locales. La lengua se percibe como un sistema de pensamiento que transmite conocimientos técnicos específicos a la sociedad que la utiliza (K. N. Kossonou, 2022). Es una herramienta de desarrollo en el sentido de que es un factor de comunicación y comprensión de los conocimientos técnicos y del pilar medioambiental del desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta estas

¹ Texto fuente : « *un processus holistique qui permet aux humains d'accéder à un mieux-être non seulement au plan économique, mais aussi sur les plans prioritaires de la santé, de la sécurité alimentaire, de l'éducation, de l'environnement, etc.* ».

especificidades, los periodos de epidemias o de emergencias sanitarias en Gabón suelen estar marcados por operaciones de sensibilización masiva mediante el uso de las lenguas locales, que no tienen un alcance básicamente nacional. En otras palabras, cada vez que es necesario comunicar los riesgos, estas lenguas locales se descongestionan mediante la traducción de la salud pública a los diferentes grupos sociolingüísticos de Gabón (*fāŋ*, *òbàmbá*, *ípunu*, *myènè*, *nzèbí*, *kota*, etc.), siguiendo instrucciones de las altas instituciones gabonesas. Estos periodos de sensibilización nos ayudan a comprender la importancia ineludible de la cuestión de la etnotraducción en el marco de la transmisión y recepción del discurso en un contexto multilingüe como el de Gabón. Esto se debe a que, por un lado, el acceso a la información, como derecho garantizado por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada en 1946, contribuye al desarrollo sostenible de los seres humanos y, por extensión, de las sociedades. Por otro lado, se deriva del hecho de que, en situaciones de emergencia, la comunicación de masas diligente y la puesta en común de información son requisitos que un país está llamado a cumplir para garantizar su desarrollo sostenible basado en la salud y la economía. Cabe señalar que los periodos de sensibilización son una oportunidad para que las lenguas bantúes gabonesas demuestren su capacidad para asumir un discurso médico moderno, mostrando al mismo tiempo lo inherentes que son al proceso de desarrollo sostenible. También es una oportunidad para que los traductores insuflen nueva vida al campo de la traductología, que durante mucho tiempo se ha centrado en lenguas de amplia difusión, como el inglés, el francés, el español, etc.

3. La Terminología de salud pública en *fāŋ-ntúmù* du Gabón: método y corpus

Las investigaciones llevadas a cabo por la Sociedad Internacional de Lingüística (SIL) demuestran que en Papúa Nueva Guinea, la información se transmite a menudo a través unas actividades a ejemplo del canto, la danza y el teatro. Éstas sirven para “impartir conocimientos vitales a la población de este país de una forma culturalmente apropiada” (citado por A. D. Assanvo, 2020, p. 94). El punto de vista de A. Sambou sigue la misma línea, pero se centra más en la importancia de la traducción a las lenguas africanas. Sostiene que

Si queremos que los conocimientos prácticos que una proporción ínfima de ciudadanos ha adquirido en los idiomas extranjeros (oficiales, en general) en ámbitos clave del desarrollo socioeconómico beneficien a la gran mayoría de las personas que no tienen acceso a estos idiomas, urge ahora trabajar en la aplicación de políticas de traducción a las lenguas africanas (Sambou, 2021, p. 220)¹.

Esto significa que la traducción a las lenguas africanas garantiza la transmisión de conocimientos y competencias que permiten que los beneficiarios participen en el desarrollo económico (A. D. Assanvo, 2020) y en el desarrollo sostenible. Además, conforme con el plan de acción que pretende la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, se nota que la traducción y la comunicación son la base de la transformación global. Por este motivo, esta contribución se basa, por un lado, en un análisis documental (S. Waller, 2000) de los discursos mediáticos (cf. anexos 1 y 2) utilizados por el Ministerio de Sanidad gabonés para sensibilizar sobre la vacunación gratuita contra las lombrices intestinales, la bilharziasis y el covid-19 y. Por otra parte, el estudio se basa en la observación no participante de la población (en las zonas rurales de Gabón) durante interacciones verbales en mayo de 2023. El actual periodo electoral es una oportunidad para que los representantes locales electos tomen ciertas medidas para mantener su posición.

Asistimos a una ceremonia de donación de material médico a Konoville-les-deux églises, un pueblo del norte de Gabón. La ceremonia, que se celebró en la lengua local *fàŋ-ntúmù*, se caracterizó por momentos de sensibilización contra los males que asolan esta región.

Estos dos métodos (análisis documental y observación) permitieron identificar las traducciones del léxico de la salud pública al *fàŋ-ntúmù* que se ilustran en el cuadro anterior.

¹ Texto fuente : « *Si l'on veut que les connaissances pratiques qu'une infime partie des citoyens a acquises en langues étrangères (officielles, en général) dans des domaines clés de développement socio-économique profitent à la grande majorité des populations n'ayant pas accès à ces langues, il est aujourd'hui urgent de travailler à la mise en place de politiques de traduction vers les langues africaines* ».

Cuadro 1. Presentación de la terminología "francés - fàŋ"

Nº	<i>Fàŋ-ntúmù</i>	Français
1	<i>Màtwán</i>	Eruption cutanée
2	<i>Zòm'àyóò / byàŋ mìs'óŋ</i>	Vermifuge (déparasitant)
3	<i>Zòm'àyóò</i>	Chloroquine
4	<i>Ntuyè meki</i>	Dysenterie
5	<i>Bìkan bígnû</i>	SIDA
6	<i>Bàsító'ò / ndàmà</i>	Préservatifs
7	<i>Ndóòŋ ntân</i>	Varicelle
8	<i>Ólârà</i>	Rougeole
9	<i>Ns'óŋ w'ájû m'óbò</i>	Bilharziose
10	<i>z'òŋ</i>	Hépatite
11	<i>Ákà m'éndá kàà b'è sító'ò</i>	Rapports sexuels non protégés
12	<i>òkwán w'ákóbàn</i>	Maladie contagieuse
13	<i>Ákóbán òkwán èd'z'ògsí</i>	Transmission par le sexe

Source : L. S. Okome Engouang ép. Nzesseu

El fundamento de la interpretación formulado por la teoría del significado de M. Lederer y D. Seleskovitch (1993) nos lleva a comprender que las traducciones al fàŋ-ntúmù ilustradas en el cuadro anterior no son simples transcodificaciones. Más bien deben considerarse como un "paso de una organización de la visión del mundo natural y social a otra" (A. Martinet, 1969, pp. 11-12). Se trata, por tanto, del paso de la visión occidental a la visión gabonesa del mundo natural y social, lo que naturalmente nos permite

echar un vistazo epistemológico al valor añadido de estas transferencias en el desarrollo lingüístico de Gabón. La traducción de la salud pública (supra) a las lenguas locales gabonesas constituye una base de datos tan rica que plantea una serie de cuestiones. En el marco de este estudio, y de acuerdo con el cuadro ilustrado más arriba, nos interesan exclusivamente trece términos y/o expresiones innovadoras y/o renacientes que contribuyen a poner de relieve la relación entre los dos conceptos esenciales del tema de este artículo: etnotraductología y desarrollo.

4. Etnotraductología y desarrollo de la sociedad gabonesa: ¿cuál es el vínculo?

El objetivo de esta línea de investigación es poner de relieve la contribución de la etnotraductología al desarrollo de las sociedades africanas, tomando Gabón como ejemplo que podría aplicarse a otras lenguas y países al sur del Sáhara. Se trata pues de ver, por un lado, que la etnotraductología participa en el enriquecimiento de las lenguas, las cuales son un factor imprescindible de desarrollo personal y social y contribuyen a facilitar la comunicación para el desarrollo. Por otro lado, tratamos de mostrar que la etnotraductología puede favorecer el desarrollo de diccionarios de libre acceso y la creación de bases de datos terminológicas.

4.1. Enriquecimiento de las lenguas endógenas

La palabra enriquecimiento procede del verbo enriquecer, del cual el diccionario virtual Larousse propone cuatro (4) contextos de uso diferentes. Precisa que el verbo enriquecer, cuando se utiliza en el sentido de aumentar el número de elementos de un conjunto, por ejemplo "enriquecer la lengua con nuevas palabras", tiene como sinónimo el verbo "aumentar". De hecho, tratar la etnotraductología como factor de enriquecimiento lingüístico equivale a mostrar cómo esta disciplina contribuye a aumentar el número de palabras y significados nuevos en la lengua. Evidentemente, el crecimiento de una lengua refleja su desarrollo, su intelectualización y:

Esto va de la mano con una intensa actividad de traducción. Gracias a la traducción, entre otras cosas, se crean nuevos términos que proporcionan a las lenguas la terminología suficiente para expresar su modernidad. Los mecanismos de creación terminológica a través de diversos procesos

(innovación semántica, integración léxica, creación morfosintáctica, préstamos, etc.) contribuyen a aumentar el inventario léxico de las lenguas y su capacidad para satisfacer las exigencias de expresión de los nuevos conocimientos por parte de las minorías lingüísticas¹. (M. Manifi, 2021, p. 129).

Por consiguiente, el estudio de las transferencias de conocimientos a las lenguas africanas locales, especialmente al gabonés, nos ayuda a apreciar en qué medida son capaces de integrar el discurso técnico y de apropiarse de los conceptos y significados que les permiten desarrollarse. El estudio de estas transferencias también pone de relieve el principio de "resemantización" apreciado por I. Stenger. Stenger (1987). En su libro analiza el carácter nómada de los conceptos que, de un campo de uso o de la ciencia a otro, adquieren un significado adicional. Y puesto que el lenguaje es un rasgo de la cosmovisión de quienes lo utilizan, la innovación y/o resemantización terminológica se escenifica a partir del entorno inmediato de las personas implicadas en el proceso. Esto incluye tener en cuenta los hábitos y costumbres de las personas implicadas, que recurren a sus conocimientos locales para visualizar determinadas realidades, hacerlas suyas y adoptar comportamientos en consecuencia.

Si observamos el cuadro anterior, podemos ver que la palabra *fàŋ-ntúmù* "*màtwán*" (*àtwán* en singular) se emplea primero en el sector de la mercería, ya que su significado inicial es "botones para ropa". En un contexto médico, adquiere un significado adicional y traduce así el sarpullido, como erupción cutánea característica de la manifestación del sarampión. El locutor *fàŋ-ntúmù* es consciente de que toda erupción cutánea no puede significar sarna (*ntsàŋ*) o ampollas (*bjñáŋ*). Entonces, traduce sarpullido como *màtwán m'ólàrà*, que literalmente significa "botones de sarampión". La precisión *m'ólàrà* se justifica por el hecho de que el locutor *fàŋ-ntúmù* sabe disociar el sarampión de la

¹ Texto fuente : « *Va de pair avec une intense activité de traduction. C'est entre autres, grâce à la traduction que des termes nouveaux sont créés, dotant ainsi les langues d'une terminologie suffisante pour exprimer sa modernité. Les mécanismes de création terminologique par des processus divers (innovation sémantique, intégration lexicale, création morphosyntaxique, emprunt, etc.) participent à l'augmentation de l'inventaire lexical des langues et à leur capacité de répondre aux exigences d'expression des connaissances nouvelles par les minorités langagières.* (M. Manifi, 2021, p. 129). »

varicela (*ndòòy ntân* en *fàŋ-ntúmù*) o *ndòñ-ntañ* (S. Galley, 1964, p. 228) a través de las manifestaciones de cada enfermedad en una persona. De hecho, *ólàrà*, del infinitivo *lar* (*álàt* en *fàŋ-ntúmù*) que significa "coser, atar, mantener, etc." (S. Galley, 1964, p. 443) es la traducción *fàŋ-ntúmù* de sarampión. La traducción *ólàrà* se justifica, según nosotros, por los múltiples síntomas de esta enfermedad, cuya fiebre y fatiga extrema debilitan considerablemente a los enfermos y les mantienen en cama como paráliticos. En cuanto a la palabra *ndòò ntân*, es una combinación de la palabra *ndòò*, que se refiere al pez de agua dulce cuyo nombre científico es *Haplochilus sexfasciatus* (S. Galley, 1964, p. 226), y la palabra *ntân* (hombre blanco, europeo). Así pues, *ndòò ntân* significa literalmente *ndòò* blanco. Este pez es notable por las marcas negras y/o marrones que cubren su piel y lo distinguen del siluro (*ngòò*). Aunque no se ha establecido realmente la relación con la varicela, creemos que la palabra compuesta *ndòò ntân* que traduce varicela está legitimada por las marcas del pezcado, que el locutor *fàŋ-ntúmù* asemeja al sarpullido característico de la varicela.

La palabra vermífugo pertenece a la categoría de medicamentos utilizados para tratar los gusanos parásitos. Entre los *Fàŋ*, estas afecciones se tratan con hojas de *Zòm'àyóò*, cuyo nombre científico es *vernonia*. La palabra *zòm'àyóò* es una composición del sustantivo *zòm* (paciencia), el infinitivo *nzòñbe* (o *ázómò*, en *fàŋ-ntúmù*) 'soportar' (S. Galley, 1964, p.543) y la palabra *àyóò* que significa 'amargo, amargor' (S. Galley, 1964, p.58). *Zòm'àyóò* (la paciencia de la amargura en *fàŋ-ntúmù*) es una planta muy conocida por sus numerosas virtudes terapéuticas. Se utiliza para tratar los gusanos intestinales (oral y anal) y los problemas cutáneos. El amargor que caracteriza este remedio lo convierte en el equivalente de la cloroquina, muy utilizada durante la pandemia de coronavirus y tomada regularmente entre los *Fàŋ* para curar la malaria.

La palabra *ntuyè m̀k̀í* es una composición de la palabra *ntuyè* 'diarrea' y la palabra *m̀k̀í* 'sangre' (S. Galley, 1964, p. 536) que significa literalmente 'diarrea de sangre'. Podemos constatar que mediante esta modulación "diarrea de sangre", el locutor *fàŋ-ntúmù* distingue claramente la diarrea clásica *ntuyè àbùm* (*nsògba abum* en *fàŋ-àtsí* en S. Galley, 1964, p. 453) de la disentería. La primera, la diarrea clásica, se produce cuando el color de las heces es

generalmente amarillento o depende del color de los alimentos ingeridos. La disentería, en cambio, es el tipo de diarrea en el que las heces son glutinosas y sanguinolentas, como consecuencia de la infección del colon por una bacteria o un parásito. Esta distinción que se hace en lenguas muy habladas, también se realiza en la lengua-cultura local *fàŋ-ntúmù*.

El "SIDA" sigue siendo una enfermedad estigmatizada en Gabón, a pesar de las campañas de sensibilización llevadas a cabo por las autoridades gabonesas. De hecho, hablar de ella en un entorno no médico sigue siendo tabú. Dada esta realidad social en Gabón, la palabra SIDA se designa con la metáfora "las cuatro letras". Esta metáfora, que hace referencia a la longitud de la palabra (SIDA), es conocida y utilizada regularmente por las personas que viven en Gabón. En el país *fàŋ*, la palabra SIDA se traduce literalmente de la metáfora francesa "*quatre lettres*", que se convierte en *bikàán b́ŋŋù* en *fàŋ-ntúmù*.

La palabra preservativo, que hace referencia a una herramienta de protección contra las ITS y el VIH, es una adaptación de las dos palabras *bə̀sìt'ə̀* y *ndàmà*. Básicamente, *bə̀sìt'ə̀* del singular *sìt'ə̀* significa "calcetines", mientras que *ndàmà* denota "caucho" (S. Gale, 1964, p. 221). La traducción *bə̀sìt'ə̀* para referirse a los preservativos es una influencia del francés hablado en Gabón "*chaussettes*". En efecto, en la memoria colectiva gabonesa, el preservativo se designa metafóricamente como un calcetín, el contexto comunicativo permite distinguir el calcetín (la prenda) del calcetín (el anticonceptivo). La metáfora del calcetín se legitima aquí por la similitud entre los preservativos y los calcetines en cuanto a la forma de ponérselos. En cuanto a la traducción *ndàmà*, este nombre hace referencia a la textura del preservativo, es decir, una funda de látex o poliuretano. En consecuencia, las dos traducciones de *fàŋ-ntúmù* están relacionadas con la forma de ponerse el preservativo y con la textura del preservativo, por lo que forman parte tanto del lenguaje cotidiano como del lenguaje especializado del sector de la salud pública.

Tratándose de la palabra "bilharziasis", está modulada por el sintagma verbal *ńsòŋ w'ə̀ŋŋù mə̀bè* en *fàŋ-ntúmù*. Se compone de la palabra *ńsòŋ* "lombrices", *w'ə̀ŋŋù* "que entra" (*ə̀ŋŋù* es el infinitivo del verbo entrar), y *mə̀bè* "los pies, a los pies, por los pies". La frase *ńsòŋ w'ə̀ŋŋù mə̀bè* traduce

literalmente "el verso que entra por los pies". Esta traducción parece pertinente al hablar de la bilharziasis, ya que revela que el locutor *fàṅ-ntúmù* tiene conciencia de la pluralidad de parásitos y de sus diferentes vías de contracción. Como enfermedad contagiosa (*ókànàn w'ákóbàn*) o "*maladie contagieuse*", el mensaje de sensibilización dirigido a la población explica claramente que esta enfermedad la causan los gusanos cuando las personas entran en contacto con agua dulce infectada. Al traducir *ísóṅ w'ájùù m'ábò*, entendemos que el locutor hace una distinción entre las lombrices intestinales "*mìsóṅ ábùm*" y el esquistosoma, el vector de la bilharziasis.

La hepatitis es una enfermedad denominada *zòṅ* en *fàṅ-ntúmù*. Palabra polisémica, *zòṅ* es ante todo un "determinante calificativo" (P. Ondo-Mebiame, 2008, p. 137) que traduce al francés los adjetivos calificativos *insensible, courageux, cruel*. También el adjetivo calificativo *zòṅ* traduce "el color amarillo" y "la vesícula biliar" (S. Galley, 1964, p. 271). En el contexto de la salud, el término *zòṅ*, como traducción de hepatitis, se justifica, por un lado, por la ictericia, que es una de las características físicas de las personas que padecen hepatitis. Por otro lado, se explica por el hecho de que los locutores tienen conciencia de que la vesícula biliar se aloja en la bilis producida por el hígado. En otras palabras, para el locutor *fàṅ-ntúmù*, el término *zòṅ* se refiere tanto al hígado como órgano vital, como a la inflamación de este órgano (hepatitis).

La expresión "*rappports sexuels non protégés*" (relaciones sexuales sin protección) es consustancial a cualquier mensaje de sensibilización contra las infecciones de transmisión sexual (ITS) y las enfermedades de transmisión sexual (ETS). En zona rural *fàṅ-ntúmù*, esta expresión se traduce por *ákà m'ándá káà bwát bə̀ sít'ò'ò* y significa literalmente "*aller dans les maisons sans porter les chaussettes*" (ir a las casas sin llevar calcetines). Si la palabra *chaussette* (calcetín) ha sido explicada anteriormente, es interesante aquí cuestionar la expresión *ákà m'ándá* "ir a las casas (aller dans les maisons)". Prestar especial atención a esta expresión implica movilizar conocimientos extralingüísticos. En efecto, salta a la vista que esta expresión evidencia una metáfora que remite al acto sexual evocado con pudor. Dado que el respeto de las normas sociales es una característica de los valores de conformidad y de tradición (Schartz, 1987), entre los *Fàṅ* conviene adoptar un lenguaje metafórico para

transmitir determinados mensajes sin atentar contra la sensibilidad de la audiencia. De hecho, *Ákè m'ándá* es una adaptación de «avoir des rapports sexuels», de ahí la traducción *Ákè m'ándá káà káà bwát bè sító'ò* para “avoir” des relations sexuelles non protégées (tener relaciones sexuales sin protección).

Para terminar, la expresión *maladie sexuellement transmissible* (enfermedad de transmisión sexual) tiene como adaptación *òkwán w'ákóbàn èdzògsí*, compuesta por la palabra *òkwán* «enfermedad», *w'ákóbàn* «que se transmite» y *èdzògsí* «a la hora de dormir». Como hablar de coito resulta un tema tabú, por razones de pudor, el locutor *fàñ-ntúmù* recurre a metáforas que considera menos agresivas para el oído y susceptibles de ser utilizadas en presencia de personas más jóvenes. La elección de traducir MST (ETS) por *òkwán w'ákóbàn èdzògsí*, literalmente "enfermedad que se transmite a la hora de dormir" parece justificada. En esta frase, el complemento circunstancial de tiempo “a la hora de dormir” (*èdzògsí*) no confiere en modo alguno el crepúsculo. En efecto, este complemento es también una metáfora que pone de relieve el carácter tabú del tema de la sexualidad entre este pueblo. A la hora de dormir (au coucher) debe entenderse aquí como sinónimo del sintagma "durante los momentos de intimidad", durante el coito. Así pues, esta traducción *òkwán w'ákóbàn èdzògsí* puede legitimarse en la medida en que es culturalmente adecuada a la lengua-cultura *fàñ-ntúmù*.

El estudio de las traducciones ilustradas en el cuadro anterior pone de manifiesto su legitimidad en el contexto sanitario, ya que, aunque traten de una lengua local africana, no están exentas del principio interpretativo de la Escuela de París. El trabajo inicial de comprensión y el de revisión que marca el final del acto de traducir también son necesarios para la traducción a las lenguas locales. En efecto, resulta cómodo producir una terminología validada que responda realmente a las necesidades de una comunicación específica. Esta validación supone que la traducción se someta previamente a la revisión que tiene lugar en la fase de análisis justificativo recomendada por J. Delisle (1980). En el contexto de una traducción al *fàñ-ntúmù* (de Gabón), el análisis justificativo a consistido en verificar los criterios relativos a la lectura de la lengua-cultura *fàñ-ntúmù* cuestionando la antropología y la sociología del pueblo *fàñ*. Así, a través del afecto "que influye en las creencias y preferencias y desempeña un papel clave en la toma de decisiones" (C. Durieux, 2009, p.

362) y del razonamiento lógico, que se caracteriza por una sucesión de decisiones relativas a opciones lingüísticas y no lingüísticas, fue posible justificar y validar cada traducción. Una vez validadas las traducciones, como en el caso de la salud pública, consideramos que es necesario registrarlas en soportes adecuados para otras necesidades de comunicación técnica.

4.2. Diccionarios multilingües *fāŋ-ntúmù* - francés de acceso libre

En su artículo titulado "terminologie et aménagement des langues" (terminología y planificación lingüística), L.-J. Rousseau (2005) ilustra las consideraciones generales sobre el concepto de planificación lingüística recordando algunas de las conclusiones de un coloquio celebrado en los años noventa por la Red Internacional de Nomenclatura y Terminología (RINT) con vistas al desarrollo terminológico. El objetivo de esta conferencia científica era poner de relieve la relación entre terminología y desarrollo sostenible en el contexto de la planificación lingüística. Como conclusión de la conferencia se puso de manifiesto, entre otras cosas, que:

La lengua puede ser un obstáculo para el desarrollo y la transferencia de conocimientos, pero también puede ser un medio para lograrlo cuando se cumplen determinadas condiciones. Es preciso que las lenguas en cuestión estén suficientemente instrumentalizadas, sobre todo desde el punto de vista terminológico, para constituer un vector de comunicación adecuado¹. (L.-J. Rousseau, 2005, p. 95).

Por lo tanto, está claro que es prioritario que todos los actores implicados en un proyecto o proceso de desarrollo sostenible compartan el mismo código por razones de comprensión. En efecto, los trabajos de investigación del SIL indican que la etnotraducción es una de las maneras que tienen las ONG de dotar a las minorías etnolingüísticas de las destrezas lingüísticas necesarias para llevar a cabo actividades de desarrollo de manera sostenible. En la misma línea, J. Gerbault, citado por A. Sambou (2021), afirma que la traducción de las lenguas africanas es indispensable para

¹ Texto fuente: « *La langue peut être un obstacle au développement et au transfert des connaissances, mais aussi un moyen pour y parvenir lorsque certaines conditions sont réunies. Il faut ainsi que les langues en question soient suffisamment instrumentalisées notamment sur le plan terminologique, pour constituer un véhicule adéquat de communication* ». (L.-J. Rousseau, 2005, p. 95).

salvaguardar y promover sus culturas, intercambiar experiencias y técnicas y facilitar la vida cotidiana. Evidentemente, es a través de la masificación de las traducciones de lenguas poco dotadas como es posible la instrumentalización o el equipamiento de estas lenguas. Esto implica la elaboración de léxicos especializados y diccionarios terminológicos (M. Manifi, 2021). En el caso de las lenguas gabonesas en general, y del *fàŋ-ntúmù* en particular, pensamos principalmente en la posibilidad de crear diccionarios terminológicos de libre acceso.

Mencionar la creación de un diccionario terminológico al hablar de la contribución de la etnotraductología al desarrollo de Gabón podría hacer pensar que ya existe una base de datos terminológica médica desarrollada oficialmente en las lenguas locales de Gabón. Sin embargo, no es así. Aquí queremos hacer una propuesta basada en nuestros trabajos anteriores y en éste, teniendo en cuenta ciertas consideraciones. El estudio de las traducciones realizadas por los locutores a partir de su memoria colectiva nos permite validar la terminología médica destacada. Las distintas justificaciones de la elección de los términos permiten destacar los contextos en los que se utilizan dichos términos, que se beneficiarían, en una segunda etapa, de su inclusión en los posibles diccionarios. La creación de un diccionario médico del francés a las lenguas locales es un paso positivo, ya que puede resultar importante para la alfabetización de los hablantes con pocos recursos. Por otra parte, es fácil subrayar que la puesta en marcha de un diccionario médico digital (francés- *fàŋ-ntúmù*, por ejemplo) en acceso abierto implica que primero debe existir un organismo que lo actualice. De este modo, los trabajos de etnotraductología gabonesa se beneficiarían de someterse a los lexicógrafos gaboneses para que el trabajo sea prometedor. En otras palabras, traductores y lexicólogos gaboneses deben trabajar juntos para equipar e intelectualizar las lenguas locales. La intelectualización de las lenguas locales se entiende aquí como "el conjunto de medidas que consisten en potenciar y permitir que las lenguas asuman mejor una función de lengua de reflexión académica, de lengua de investigación, de discurso científico y de expresión de nuevos conocimientos en los campos de la ciencia, etc. (B. S. Chumbow citado por M. Manifi, 2021).

Conclusión

Como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Las lenguas africanas en su conjunto, y las gabonesas en particular, suelen enmudecer en el plano administrativo, ya que quedan relegadas, en su mayor parte, al rango de patrimonio nacional. Pero cuando se trata de comunicación de riesgos, estas lenguas son muy solicitadas, ya que constituyen verdaderos factores de sensibilización de las masas. El uso de la comunicación de riesgos en un contexto africano multilingüe nos invita a abrir el debate sobre la traductología desde una perspectiva africana para mostrar su vínculo con el desarrollo. Así, la presente reflexión acaba de mostrar la contribución de la etnotraductología al desarrollo de las sociedades africanas a partir del *fàn-ntúmù* de Gabón, que puede hacerse extensivo a otros países africanos al sur del Sáhara. Nos interesan especialmente las traducciones de salud pública basadas en enfermedades contagiosas como la hepatitis, el covid-19, el sida y la bilharziasis.

El análisis justificativo de las traducciones muestra, en definitiva, la resemantización de las palabras y la innovación terminológica. En otras palabras, el estudio de la etnotraductología en un contexto multilingüe gabonés contribuye al desarrollo de las lenguas gabonesas para las necesidades de comunicación técnica mediante la creación de nuevos términos o expresiones en las lenguas locales relacionados con el campo léxico de la salud pública. Las traducciones realizadas proporcionan una especie de documentación lingüística que puede utilizarse para crear diccionarios terminológicos, un elemento importante para garantizar la supervivencia de las lenguas locales, que son un requisito previo para cualquier proyecto de desarrollo. No obstante, se impone una revisión de las traducciones médicas a todos los grandes grupos lingüísticos de Gabón para constituir una base terminológica bastante importante que, en cierto modo, pueda conducir a un determinado desarrollo lingüístico, o que pueda impulsar prestaciones de servicios públicos, especialmente en el ámbito sanitario, siendo la salud el tercer objetivo de desarrollo sostenible según la ONU (2023).

Bibliographie

- ALEKA ILOUGOU Yannick, 2012, *Les mots du sida à Libreville : métaphores postcoloniales et hétérotopies*, Mémoire de Master, Libreville, Université Omar Bongo. [En ligne] : https://www.memoireonline.com/01/13/6721/m_Les-mots-du-sida--Libreville-metaphores-postcoloniales-et-heterotopies4.html, consulté le 20/05/2023.
- ASSANVO Amoikon Dyhie, 2020, « Contribution des langues maternelles ivoiriennes dans la lutte contre la covid-19 », *Akofena*, Spécial n° 3, Abidjan, L3DL-CI, Université Félix Houphouët-Boigny, pp. 93-104.
- BANDIA Paul, 2001, « Le concept bermanien de l'« Étranger » dans le prisme de la traduction postcoloniale », *TTR : traduction, terminologie, rédaction*, Antoine Berman aujourd'hui, Vol.14, N° 2, 2e semestre, pp. 123–139.
- BRUNDTLAND Gro Harlem, 1987, *Notre avenir à tous*, Montréal, Éditions Le fleuve/ les publications du Québec.
- DELISLE Jean, 1980, *Analyse du discours comme méthode de la traduction. Théorie et pratique*, Ottawa, Les presses de l'Université d'Ottawa.
- DIOP Cheikh Anta , 1954, *Nations nègres et culture*, Paris, Présence africaine.
- DURIEUX Christine, 2009, « Vers une approche décisionnelle de la traduction », *La Revue LISA/LISA e-journal*, Vol.3, pp. 349-367
- ENGOLA Stéphanie et OUMAROU MAL MAZOU Rachid (dir.), 2020, *Critic : Pour une traductologie africaine*, Vol. 1, Yaoundé, Actra.
- GALLEY Samuel, 1964, *Dictionnaire fang-français et français-fang suivi d'une grammaire fang*. Henri Messeiller.
- GUIDÈRE Mathieu, 2016, *Introduction à la traductologie. Penser la traduction : hier, aujourd'hui, demain*, Bruxelles, De Boeck Supérieur, 3^e édition.
- KOSSONOU Kouassi Nicos, 2022, « Les langues comme levier de compréhension du développement durable en Afrique : cas du degha », *Akofena*, Hors-série n°02, Abidjan, L3DL-CI, Université Félix Houphouët-Boigny, pp. 187-194.
- LAVIERI Antonio et LONDEI Danielle (dir.), 2018, *Traduire l'autre. Pratiques interlinguistiques et écritures ethnographiques*, Torino, L'Harmattan Italia, coll. Cahiers d'ethnotraductologie.

- LEDERER Marianne et SELESKOVITCH Danica, 1993, *Interpréter pour traduire*, Paris, Didier Erudition, 3^e édition revue et corrigée.
- MANIFI Maxime, 2021, « L'importance de la traduction en langues nationales pour l'essor de l'éducation », NDONGO-KELLER Justine et al. (Dir) *La traduction et l'interprétation en Afrique subsaharienne : les nouveaux défis d'un espace multilingue*, Paris, Editions des archives contemporaines, pp. 125-139.
- MARTINET André, 1969, *Éléments de linguistique générale*, Paris, Armand Colin.
- MÉTANGMO-TATOU Léonie, 2019, *Pour une linguistique du développement*, Québec, Éditions science et bien commun.
- OKOME ENGOUANG Epse NZESSEU Liliane Surprise, 2023, « Traduire la Covid-19 et amplifier les langues africaines. L'exemple du *fàŋ-ntúmù* au Gabon », I. Maïdakoulé et al. (coord.) *La pandémie à Coronavirus (COVID-19) Enjeux, Pratiques, Discours et Perspectives*, Axes 2 & 3 : Information, Communication, Langues et Discours, Paris, Bookelis, pp. 57-78.
- OKOME ENGOUANG Ep. NZESSEU Liliane Surprise, 2022, « Communiquer officiellement sur la covid-19 en *fàŋ-ntúmù* : analyse d'une expérimentation fondée sur les savoirs endogènes », *Akofèna*, spécial n°08, Vol.1, Abidjan, L3DL-CI, Université Félix Houphouët-Boigny, pp. 73-86.
- PNUD, 2001, *Rapport mondiale sur le développement humain. Mettre les nouvelles technologies au service du développement humain*, Paris/Bruxelles, De Boeck Université.
- ROUSSEAU Louis-Jean, 2005, « Terminologie et aménagement des langues », *Langages*, Vol. 1, n° 157, pp. 94-103
- SAMBOU Aly, 2021, « La théorie interprétative à l'heure de la traduction communautaire en Afrique », NDONGO-KELLER Justine et al. (Dir) *La traduction et l'interprétation en Afrique subsaharienne : les nouveaux défis d'un espace multilingue*, Paris, Editions des archives contemporaines, pp. 215-226.
- SIL, 2008, *Les langues – un facteur clé de développement, les langues maternelles, un moyen pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement*. [En ligne] :
https://www.sil.org/sites/default/files/mdg_booklet_french.pdf,

consulté le 10/01/2023.

STENGER Isabelle, 1987, *D'une science à l'autre. Des concepts nomades*, Paris, Seuil.

WALLER Suzanne, 2000, « L'analyse documentaire : une approche méthodologique », *Bulletin des bibliothèques de France (BBF)*, n° 4, pp. 134-136.

[En ligne] : <https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2000-04-0134-016> , consulté le 17/04/2023.

Webografia

UN 2023 SDG Summit.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2023/05/un-2023-sdg-summit/>, consulté le 10/08/2023.

VOLUNTARIOS ONU, 2017, « la inclusión a través de la traducción par a no dejar a nadie atrás ». <https://www.unv.org/es/Success-stories/la-inclusion-traves-de-la-traducion-para-no-dejar-nadie-atras>, consultado el 10/08/2023.

Anejo:

Discours¹: Campagne nationale de déparasitage gratuit contre les vers intestinaux et la Bilharziose. Message de sensibilisation en langues locales : Fang

Bàtàrá, bə̀nàná, bə̀bə́dʒáŋg màwə́mínà mbóló.

Èndá ngómán d'àtsié ná bítòbò mvueé mison yà mə́dʒó mə́ mbùbwa, mbàn wàtsié mànté sisə̀ə̀ mɪnʒáŋ mɪnɪ̀ y'ə̀bábə̀y'Àfríkà vá bálúmà àkwàn, ádánđán edí d'ákóbàn, éđá dákarminà náà, báýə̀zə̀ b'áɲɪ̀úú bɔ́ɔ́ŋ byàn mɪsɔ́ŋ, mɪsɔ́ŋ mɪ y'ábùm y'è̀mì miáɲɪ̀ú bɔ́ɔ́ŋ mə́bò éyòŋ bawùlù mbia mə́ndzɪ̀m' ètè.

Báýə̀sùm àzɪ̀ bálòrə̀ə̀ bəsìcóló yà mə́ndá mə́byàn átéy'éngwán bíbəláváɲɪ̀ ètòò mə́lɪ̀ú

¹ <https://www.facebook.com/watch/?v=549280693329995>

zàmbwúá bákákyà màná málú ètòó málú àwóm. Byàntē dàbàbà vâlà ébòòŋ bá bálá, bə̀ə̀dʒáɔ̀yá mímbugá mítán áákákwí ebà bə̀ntòó mímbugá àwóm. Éyóòŋ b'èèzə́ b'álòr ábá míná, mí yámə̀nə́ báá yáánə́kè byàntē, mýə̀mə̀jə́ə́ b'ánóŋ éyóòŋ b'èèzə́ b'álòr ábá míná yà mə̀ndá mə̀byàn mə̀sə́ə́ mə́ y'ésídʒáá. Abimè, mə̀ákwáng.

**MESSAGE
EN LANGUES LOCALES
FANG**

Source : Facebook du 07/12/2022.

DUALIST THINKING: A POSTMODERN AESTHETICS FOR MAKING IDENTITY AND DIFFERENCE SPEAK AGAIN

Ataféï PEWISSI¹

Département d'Anglais, Université de Lomé,
sapewissi@yahoo.com

Essobiyou SIRO

Département d'Anglais, Université de Lomé
siroessobiyou@gmail.com

Komi BAFANA

Département d'Anglais, Université de Lomé
kwamebafana@gmail.com

Résumé :

L'identité et la différence, que ce soit par rapport à l'esthétique, à la culture, au temps ou à l'espace, n'ont pas fini de rendre leur monnaie. L'identité, toujours en devenir, et la différence, en mutation, épousent toutes deux la synchronie et la diachronie dans l'imaginaire africain et britannique en continue. La présente étude montre que la pensée dualistique est une mise en synergie des forces et valeurs. Elle intervient dans le processus de l'enrichissement mutuel des actants et de la croissance académique et sociale des lecteurs/critiques. En s'appuyant sur la théorie post-coloniale en faisant usage de la philosophie de E. Said (1993) sous l'angle de l'agression, la réssistance idéologique et l'hybridité, la présente étude a trouvé que les identités et les différences sont meurtrières quand elles sont comprises et articulées dans la société sur la base simple et définitive de la synonymie.

Mots clés : dualistique, identité, différence, synergie, dynamique du devenir, ideology

Abstract:

Identity and difference, whether it seen in terms of aesthetics, culture, time or space, have not finished paying their dues. Identity, always in the making, and difference, in fa continuous transition, are both synchronous and diachronous in the African and in the British imaginaries. This study shows that dualist thinking is a synergy of forces

¹-Directeur du Laboratoire de Recherche en Langues, Littérature, Culture et Civilisation Anglophones

and values. It is part of the process of mutual enrichment of the actors as well as the academic and social growth of the readers/critics. With the use of the post-colonial Criticism using Said (1993) from the perspective of ideological aggression, resistance and hybridity, this study has found that identities and differences have deadly consequences when they are understood and articulated in society on the simple and definitive basis of synonymy.

Key words: dualist, identity, difference, synergy, changing dynamics, ideology

Introduction

In this essay, dualist thinking is not an advocacy for moral dilemma but a recognition and preference for positive inclination through a selection of values from the contrasting ideas and attitudes. It is more than a mere parallel thinking without a conjunction of fertilization of the two trends in the processes engaged. Descartes (1641) believes that dualist thinking causes people to become stuck in a state of either-or thinking, unable to see that there may be more than two alternatives, the middle space aesthetics that constructs itself as a result of the two exclusive thinking modes.

The exclusive mode gives rise to a system of polarization which obviously is an attitudinal or behavioral disease, a rejection of dialogue and mutual fertilization. Group polarization, for example argues that one group is wholly and always right and the other completely wrong, forgetting the natural process of exchanges that occur. The flaw is that instead of taking the positive stance on how each group in the interplay contributes to the betterment of the other, the mutual enrichment process that is always in progress when people live together. A natural negotiation of the needs between the stakeholders is inferred in dialogue whether occasionally or permanently. So, is any other need of people who meet or live together? For Halliday (1985a:68), the construction of a discourse establishes the two presences through the powerful use of the langue: “whenever we use language to interact, one of the things we are doing with it is establishing a relationship between the person speaking now and the person who will probably speak next”.

The deadly debates are often nurtured in the binary thinking. The division of the society stems from the minds that grow to raise the emotions that Other, as opposed to the Self, is evil. The Self, in the vein, is decorated by the roses to sustain the faked identity.

Traugott and Pratt (1980:20) conclude that:

Linguistics can attribute a great deal to our understanding of text. It can help us become aware of why it is that we experience what we do when we read a literary work (...) linguistics may help us solve problem of interpretation by showing us in rigorous ways one structure is possible but not another.

Dualist thinking is not just a two–side intellectual activity; it is a use of the components of the activity based on their utility in the realization of the social objectives. Thus, identity and difference speak through revealing their characteristics and influence. This study argues that they can also speak in the way identity mania can turn into a dialogue whereby stakeholders learn from one another in the reinforcement of the social ties. That is the reason why Post-colonial criticism appears to be the adequate theory to use from the perspective of E. Said ‘s(1993) Manichean logic or principle of conflicts between the opposing classes or situations. The value of the focus lies in similar perspective of Hill (1987) on ‘description’ and ‘interpretation’ mode. Thus, Hill (1987: .8) provides a clear understanding of the terms “description” and “interpretation” through contending that “description refers to saying what things are and interpretation to saying what things mean”.

In this connection, a text is not just form, it encodes meaning through textual grammar and through culture that speaks in it. Halliday and Hasan (1976:.2) contend that “a text is best regarded as a SEMANTIC unit: a unit not of form but of meaning”. In this respect, Halliday (1994: 16) opines that “a discourse analysis that is not based on grammar is not an analysis at all, but simply a running commentary on a text”. Introduction yo functional grammar

The study of the metacritical background explores the various ways in which ‘radicalization’ has both contributed to or has been the cause of the

social violence and social crimes. Discussions in progress on the issue of violence, extremism, and radicalization consider ‘vulnerability’ as the dead end of the society that entertains the named evils. The study stresses some corrective suggestions to deprogram the germs of violence in the relationships between the prevailing identities, ideas, and violence.

1. Dualist Thinking and Critical Dilemma in Anglophone Literature

The discussion examines the socio-political implications of dualist thinking of contemporary Anglophone community with two specific orientations: African and British. The corpus indicates that the contemporary society of the two spaces exhibits instances of the way evils permeate society that faces critical dilemma. Halliday (1978:112-113) argues on the operational ground of the language to substantiate the idea in the following terms:

The textual component represents the speaker’s text-forming potential; it is that which makes language relevant. This is the component which provides the texture; that which makes the difference between languages that is suspended in *vacue* and language that is operational in a context of situation. It expresses the relation of the language to its environments, including both the verbal environment – What has been said or written before – and the non – verbal, situational environment.

The foregoing critical standpoint points to the language as an operational tool that sheds light on the situation in context as well as the on the culture within the social environment under depiction. Leaning on culture and situation of Halliday above, literature teaches us that every textual idea is as constructed by a writer and interpreted by a critic. Dualist thinking flashes on two different contrasting ideas or processes of producing ideas and mutually exclusive choices. This assumes one-way choice, one-way movement as opposed to double-crossing. Yet, happenings in life do not agree to come in a linear form, which connotes the simultaneous intrusion of many unexpected events in human conditions. Life is not as linear as writing dictates on writers.

Dualism is an attempt to explain human relations, ideas, life choices and realities leaning on the radical foundations or programming of life. In *Animal*

Farm, the animals are identified on the basis of where they belong in the social scale of created world of the farm animals. The Man, the owner of the farm, known as Jones, is as a dictator. Old Major is the revolution leader against the Man. This group of rebellion is further made up of Benjamin who is introduced to the reader as a cynical animal. Clover and Boxer are dumb but hard-working. Snowball, Napoleon, and Squealer are the cunning animals of the farm. In *A Man of the People*, the story is understood on the binary scale. On the one hand, we have Chief Nanga, ironically called a ‘man of the people’ for his love for the exploitation of the masses. In the same way, Man in Orwell’s *Animal Farm* exploits the animals on the farm. Nanga’s political challenger is Odili who swears to take his parliamentary seat. In the two novels, fixed identities are conferred on the characters, a static view of their socio-political belongingness. This reading of the two novels, the African novel and the English novel, is an evidence that dualists of all domains seem to take radical standpoints, actions and orientations. Will (1982, 161-162) is of this argument when he writes:

Where a state of hostility exists, “deterrence” becomes provocation. Each side’s defensive measures become offensive to the other side. Any move taken to keep oneself invulnerable is perceived by the foe as removing power from him, an act that must be redressed. Perfect security for one side makes the other feel insecure. To place myself outside your power is to rob you of power, until I am placed back within your power: so long as I have not in control: he dictates to me as much as I dictate to him.

The argument in the foregoing passage documents the logic of the binary ideology in the among the protagonists. Yet, it is clear that not every attitude can be polarized. Dualist thinking gives the opportunity to fill the gap to another stakeholder’s missing thought. The middle ground of the poles make up a dynamic space that offers alternative and restructures forces into hybrid and more collaborative relations or interactions. Socio-political stances on issues are coordinated so that their conjunction can give more opportunities in life than their isolated forms that characterize the logic of the polarization. Each social standpoint calls for the revisitation of the other to better fit the context by the principle of check and control philosophy on the general ground. While Odili of *A Man of the People* exposes publicly Chief Nanga to prepare his downfall, in *Animal Farm*, Old Major raises other animals against Man by convincing them that the latter is the cause of the

animals' problems in the farm. Odili and Major provoke protests against the respective political leaders in the respective created worlds where these leaders are exploiters in the same way as any invader.

When the farmhands leave animals to starve for two days, the crisis is brought to its intolerable peak. Reconciliation is not possible. Similarly, when in the African context of *A Man of the People*, Nanga beds Odili's Elsie, Odili's girl friend, Odili reinforces his battle against Nanga who develops an intolerable cult of the post-independence African leadership. It is worth noting that the binary opposition with a radical approach is what makes it dual in the perception that allows not tolerance, no dialogue. The end result of this is open conflict that needs serious attention in every context possible.

Given the context of Africa, Ajibade (2013, [http //www.google.fr/books](http://www.google.fr/books)) notes that:

The roots of the protest are deeply embedded in the neo-colonialism imposed on Africa by her own sons, the new rulers. The main thematic preoccupations of artists are the portrayal of injustice, widespread social evils and tensions, and the demand for accountability from the new rulers. Literature becomes an instrument used to mirror the existing social, political and economic ills of the newly independent African states and to reprimand society for failing to live up to its proclaimed objectives and ideals

Each social choice, each critical opinion sheds some light that warns other potential choices against leisurely commitment to social problems. In the overall social sphere, multiple opinions act like synchronized time clocks for the timing not to fail. Each clock acts as a time watcher with different generators that give unfailing moments of the time needed. Political opinions act like the clocks. This multiple presence or watching poles may sound wasting opportunities on the material ground but when it is given a social spectrum where society means many people, opinions of the social members are not paid for. The flow of opinions seasons the quality of actions and projects the society needs.

The importance of an opinion appears as it contributes its due solution in time and not in its mere presence as an opinion. Dualism sees short of what there is to save and the appropriate medium it takes. No pole

can stand all social needs all the time. All opinions are coextensive thanks to the possibilities of choices in context of need. Opinions are universal and represent particular ways of approaching problems. The thing that is valued is the utility and not the mere shadow of the poles.

The argument for the opposites substantiates the belief that the two poles can never come closer or be together again, unless the middle ground which can be likened to the middle class under the Marxist system, is capitalized. In this way, poles are two things apart that cannot fertilize each other into mutual benefits. The two opposed classes in *Animal Farm* and *A Man of the People* cannot represent all the people and their opinions in the corpus novels. The middle class is not taken into account. It is possible that life can carry the characteristics of one pole at a time or have the characteristics of the two poles. In this connection, dualist thinking is a type of psychological reasoning according to which people perceive only two distinct and opposing options. It is a way of categorizing the world into two dichotomous realms, either/or, bad/good, and negative/positive. This mode of thought has the potential to shape human perceptions and actions in significant ways (Goodman, 2005) but not in totality.

Opportunities people seize from casualties establish that crises persist and grow because people live from them. Crises are opportunities sustaining the polarization of life and projects for their holders. Polarizing life on the basis of the dualist aesthetics ignores the law of the 'B plan' in life. B plan is an alternative plan.

The world goes mad not because there are evil doers on the one hand and good doers on the other. Evil doers no matter what their number threaten the quality of the life of people. The most important things to consider is the middle ground that offers opportunity of trust more than the other extrem pole of the dualist thinking. The peaceful ground is the middle ground that allows forces to renew with a relatively mild condition. It is not exactly like home but it is acceptable and the strange facet is a context of growth.

2. Aesthetics of Radicalization and the Danger of the Binary Poles

The strategy of radicalization as a literary tool is well articulated in both *A Man of the People* and *Animal Farm*. *A Man of the People* speaks through the military coup of an unexpected resolution of the political crisis as a result of the rigged elections and the political violence. In *Animal Farm*, the success of the revolution is a message that the good wins over the bad. In either case, the readership is satisfied because of the circumstances in which the two novelists, Achebe and Orwell, have convinced of their alternative of the political exploitation and bad leadership.

The motto: “Four legs good, two legs bad” (pp. 24-25, 29, 34, 47 ...) in *Animal Farm* is symbolic of the dualist thought. Strictly speaking, the commandments do not give the same rights to the animals. It is obvious that among animals, some go on two legs. These are excluded from the text that stands a fundamental law of a country, here ‘animal farm’.

In *A Man of the People*, the aesthetics of exclusion reads as dualism through the words of the old man during the political campaign. He says: “The village of Anata has already eaten, now they must make way for us to reach the plate. No man in Urua will give his paper to a stranger when his own son needs it” (AMOP: 125) In this excerpt, Chief Nanga originates from of Anata while Odili is from Urua.

Post-colonial criticism does well with the association of values based on their utility. To use this theory is to seek dialogue for mutual understanding and actions on behalf of the stakeholders and their representatives. To Clintock,

If ‘post-colonial’ theory has sought to challenge the grand march of western historicism with its entourage of binaries (self-other, metropolis-colony, center-periphery, etc), the term ‘post-colonialism’ nonetheless re-orientes the globe once more around a single, binary opposition: colonial/post-colonial.

Moreover, theory is thereby shifted from the binary axis of power (colonizer/colonized-itself inadequately nuanced, as in the case of women) to the binary axis of time, an axis even less productive of political nuance since it does not distinguish between the beneficiaries of colonialism (the ex-colonized). (Clintock, 1994: 292-293).

When ambition and individualistic urge coupled with rivalry become pointers of dualist thinking, evil permeates society. Moral dualism suggests that any and all actions can only be seen as either good or bad, leaving no room for a middle ground.

The problem of gender oppression in mutual consideration continues because of people's radical and binary positioning on the issue. Literary studies on women violence on men is rare as opposed to the scholarship on men's violence on women. We assume that some scholars that feel the need to write on this scholarship feel ashamed. C. Murphy, Jr (1995, x) substantiates the point in these terms: "Seeing the gravity of the oppression that has been imposed upon women, it is extremely difficult to come to an awareness of any reciprocal experience." Given that men are constantly associated with oppression of women, it our opinion that many scholars do not believe that women also oppress. In this respect, society allows men and women to simply change roles, classes, without changing the quality of their relations. Men who are beaten or maltreated continue to hide, leaving the world in a big lie of what men are and do in contrast to what women do to them in privacy. The danger of the radicalization of poles and meanings is blatant the above.

J.C. Johari (1982, 146) as a comparative politician draws our attention to the existence of the middle passage between the extremes of the power poles.

[...] political power is marshalled and applied in organized societies preferably in democracies. It, however, does not imply their total non-existence in a society having an authoritarian system for the simple reason that even in a totalitarian order such groups exist though they are highly circumscribed and thereby serve merely as instruments of the state for securing ends which are state-determined, or they may become part of the facade of government for legitimising decisions.

The critical function of the above argument on authoritarianism and totalitarianism deconstructs emotions of radicalism and extremism insisting on how the process introduces and entertains violence in society. Consequently, if extremism is perceived as a behavior pattern that can contribute to political change and nurture social equality, the literary task is to stress the educational function and impact on society. In this vein, emotions of radicalism and extremism are symbolic threats and only by deconstructing these in the literary criticism and showing their evil impacts on individuals as well as on the global level, can society reduce the drive for social violence. The symbolic threat of radicalism and extremism has a causal effect on life degradation and decadence that critical thinking can help decipher.

Critical reasoning becomes an arena to control radicalism and violent extremism against the background of the vulnerability that contemporary society breeds with modernity and material focus. Radical thinking ends up initiating radical activism as its results. To argue with moderation tenders emotions and actions into non-violence, but this causing total resilience in perspective. In the scenario of class struggle put in place in literature realm, radical representation and interpretation create conflicts within and among social bodies as well as religious groups. It offers no alternatives or no hope for a change. Poles in the dualist thinking read in the binary sets of logic, choices, humans and values. The main idea at this juncture is to show paradoxes that sustain society through the eyes of the dualist.

Slemon iterates:

I believe that post-colonial studies need always to remember that its referent in the real world is a form of political, economic and discursive oppression whose name, first and last is colonialism. The forms of colonialist power differ radically across cultural locations, and its interactions with other orders of oppression are complex and multivalent. But wherever that resistance to colonialist power always find material presence at the level of local, and so the research and training we carry out in the field of post-colonialism... Post-colonialism must address the material exigencies of colonialism and neo-colonialism, including the neo-colonialism of western academic institutions themselves.

The clash of classes defended by dualism on the politics of exclusion cannot promote economic and social integration in the society where energies always boost the progress. It is at the level of consumption and the enjoyment of the benefits that tips of exploitation are erected to sustain the dualist thinking assuming that unity and equality cannot be achieved between the classes. Unity and development cannot be achieved on the basis of malignant forged links that sustain evil.

Dualist thinking can be severely limiting, causing people to feel like they are trapped in a strange environment of life and that their choices are limited to what the environment offers. Still, it is only a misperception that hinders one's ability to think freely and act independently. So, there is every reason to believe that life is hard and conditions difficult to handle not because of life hazards but because of the eradication of the middle ground, a negotiation ground, a reconciliation opportunity between the poles in conflict for a better alternative. The middle ground is the energizing place and the fertilizing ground, a unifying praxis for the polarized groups to humanize each other. The middle ground is an energizing square of test for self and the other.

The middle passage is the space of extension for each of the poles. It is the security zone, the area of trust. The dualist thinking is a radical way of approaching problems that takes it for granted that life is one way through. Radicalism pays the price of not going beyond affinity, and the accepted principles. As for the potential alternative, no anticipation is sought. Halliday (1985a: 7) claims that “the value of a theory lies in the use that can be made of it” and he proceeds on saying that “I have always considered a theory of language to be essentially consumer oriented.”

Radicalism is a way of closing one eye to see with the only one remaining. Life is better seen with the two eyes in the principle of recollection, embracing larger space with much more trust. Just as there is always a missing area, one eye cannot control, each pole holds a truth to life. It follows that polarization isolates values that need to unite to become stronger, or taller in perspective.

Whether from the view of literature or any other perspective, the heterogeneity that society naturally entertains through free thinking breaks the cast of leadership or of the masses. No argument can prove the difference of people by nature yet the binary theories document and justify differences among people as normal although they are incidental or constructed.

Economic, cultural and political choices that idealize some people and debase others are exploitation options. Cultural differences are not inborn dispositions by which to explain identity success and other factors. Imperial binarism in the philosophical attempts to fix a direction, a movement from the powerful to the powerless as that of a master to a slave. The possibility to allow the growth of the middle ground culture or policy between the two binaries has the merit to blur the debasement of the less fortunate by way of remedy (A. S. B. Ahmed, 2022).

The argument goes for the indivisibility of the poles of appreciation since the stances highlight the possibilities of appreciating the reality with the chances that each of the possibilities may appear more appropriate in time without having the monopoly over others. It is like the rainy season and the dry season. It is blind to think of the rainy season alone in a rotating season in the same way as the life that rotates and justifies partially a type of appreciation or argument. The poles of the binaries, when taken in isolation, do not have all the properties humans need in life but when taken in series, they match with all it takes to meet the needs of people.

3. Literary Scale for Controlling Radicalism and Extremism

A literary scale is a sum total of values promoted in literature or critical thinking to help society in need. Radicalism and extremism have become topical issues across boundaries due to their connection with terrorism, one of the most challenging phenomena today. Literary scales are intellectual resources that give opportunities to solve social problems, explain how culture, tradition and individuals' life-styles affect society at large. A literary scale also suggests the ways to get out of trouble. The transformational forces arouse from literary perception of dualist thinking as a way people, beyond

the differences, relate to each other. A literary scale induces control of radicalism and extremism in everyday life through using literary assets that match with the situation. Tendering education or training through words installs a coherent sense of embracing life and, in the process, it helps prevent radicalism and extremism.

Mishra and Hodge (1994, 276) give an instance of the way literature in its creative function identifies social problems and suggests solutions for the benefit of the Commonwealth people:

The struggling enterprise of ‘Commonwealth literature’ was jeopardized from the start by the heavily ideological overtones of its name. Now a new term has gained advantages over the former term. It foregrounds a politics of opposition and struggle, and problematizes the key relationship between center and periphery. It has helped to destabilize the barriers around ‘English literature’ that protected the primacy of the canon and the self-evidence of its standard. But in order to consolidate the place in the curriculum it needed a good teachable text (Mishra and Hodge, 1994: 276)

The above statement points out crippling conditions in which Commonwealth literature was put against its own mission, vision, and objectives. The literary scale gained to solve the problem has been to initiate and sustain opposition and struggle against the culture of domination and the division of the people into center and periphery. In the process, the old canon has been opened to other experiences, thereby allowing center and periphery to exchange experience. This contribution of literature constructs resilience as a key factor to prevent radicalisation and extremism in society. The process is supportive of human relations and strengthens resilience to radicalism and extremism. ([Weine et al., 2017](#) , a paraphrase)

Radicalism and extremism connote the symbolic fixation of groups in their absolute « hate » or « love » group with no chance to aspire to a potential change. The radical exclusion pruned on affinity characterizes dualism in the society and exhibits the hyperseparation between social classes, conditions and world perceptions. The relational damage and the frustration of people’s character and dignity as a result of dualism cannot but destroy the society.

J.C. Young, (2001, 402-403) sheds light on how post-colonialism agrees with a story in which colonial history exists. For him, post-colonial power structures cannot be understood and their counter strategies designed for the liberation energy circulate in the victims' conscience. He writes:

The post-colonial is concerned with colonial history only to the extent that history has determined the configurations of power structures of the present, to the extent that anti-colonial liberation movements remain the source and inspiration of its politics. (Young, 2021: 402-403)

The argument in this paragraph calls for the belief that it is a lure to think of dualism as a mere hierarchy; it is a malignant division of society into permanent classes with erected ideological barriers. Beyond this, literary criticism offers a worthy note that there is a natural background unity of human beings and that is why society is expected to reinforce the links. The force of transformation belongs to the extension zone, the middle ground that the study broadens and calls attention to for mediational opportunity to arise.

The discussion maintains the way dualist thinking can be transformed into a more rewarding praxis. Thinking in a dualist frame transforms negative emotions into healing energies thanks to the mediating zone that separates the extreme poles of power location. Duality poses a challenge to social transformation and effective leadership. Dualist thinking takes it for granted that there is a universe of only two contrasting ways of life, a binary set, with mutually exclusive systems, actions, reactions, choices and life hazards. Thus, duality stops progress with its rigidity and unchangeable perspectives. Halliday and Matthiessen (2004) object to the rigidity of dualism that goes against the function of textual modality as a source of textual mediation. They explain the importance of modality as a resource for speakers to intrude their own opinions into the discourse. In this respect, they make their judgments of the rights and wrongs of the situations as well as of where other people stand on the issue.

The value post-colonial reading lies in the opportunity it gives to individual readers to reshape the logic of the binaries in order to fill the gap between the power poles. The argument stresses the contribution of the middle ground mediating space. As one analyses opinions, people's

perceptions of life, in society and those of the fictional people in the imagined world of literature, one realizes that equal opinions are often classified to do more harm than good. Post-colonial reading works on the Manichean allegory that agrees with the binary set the dualist critic is fond of. In this logic all the positives are one pole and all the negatives are on the other pole. Eduard Said (1993) sheds light on the mutually exclusive modes that people use to reject the living together. The approach indicates and deconstructs the deep hate used either during colonization or after that mars human relations.

As a writer and critic, Ngugi (1981) objects to this cult of moral decadence while pointing to the way a writer must carry out his or her social responsibility towards the society. He puts the argument in the following words:

What the writer often reacted to was the visible lack of moral fibre of the new leadership and not necessarily the structural basis of that lack of a national moral fibre. Sometimes the writer blamed the people - the recipients of crimes - as well as the perpetrators of the crimes against the people. At times the moral horror was crouched in terms perilously close to blaming it all on the biological character of the people. (Ngugi, 1981: 68)

For Ngugi, in an African literary perspective, the writer must not simply react to the visible aspect of the moral lack but to the basis of the structures that cause the lack. The visible side of the lack is a telltale mark for the 'iceberg' that needs serious attention. The binary poles can be interpreted as two sides of social death. One pole is that of the unfortunate, the downtrodden, or the exploited. The other pole is the fortunate who reject collaboration, and lack of opportunities, reaching out to the dead end. Most definitely, this process locks people up in the dead cages of either higher or lower class like the upper class or the lower class that are in perpetual confrontation. If the pole of the unfortunate is seen as a dead pole, it may sound awkward to believe that the group of the powerful is another death group. It is the other pole of death because of its persistent policy of exterminating the other group. The group entertains the chaos in the enemy group. In the end, it is the whole society that suffers and falls apart.

The identity group that is at the core of the argument leans on the affinity aesthetics that takes roots from the belief that sameness gives chances to the group to resist against enemies. It argues that heterogeneity causes fractures and nonalignment. In affinity, chances are that composite things are more likely to be destroyed while things that are pure and unidimensional resist better. This argument is more materialistic than moral. It turns to justify scientific discoveries and their law of purity. But the social dynamics cannot but allow changes and is the very essence of democracy that fights the way absolute power corrupts absolutely. In this regard, it makes sense to reason that transformational opportunities lie with heterogeneity. They contribute to fighting the routine and creating innovation.

Developing a British literary perspective inspired by the Irish conflict, James Joyce asserts that the understanding of a nation's history is essential in nation building and the construction of its identity. This understanding shows the transformation of culture over time and provides a background to usher in the new age of literature and political thought. This is the case of Ireland whose history is plagued with political and social division which fuels the Irish conflict, in the forms of nationalists versus loyalists and Protestants versus Catholics. These distinct cultural divides have long contributed shaping the Irish identity, both past and present. As Ireland began to make strides for independence, the question of how to deal with these long-standing divisions deeply affected political and literary thoughts. These questions permeate the writings of James Joyce who constantly questions the British understanding of the identity of the British on the one hand and the Irish on the other. (Christopher Michael Elias 2016).

If the middle ground is established between the two identities forming the two binary poles, it will lead to a new identity stemming from the negotiations between the two main poles creating in the process a society of diversity. In this perspective, Guri Ellen Barstad *et al.* (2019) contend that Barstad *et al.* (2019) associate identity processes with dynamism arguing that they are the result of negotiations and social interactions.

In the same vein, Swann and Bosson (2008, 465) state that “‘Identity negotiation processes’ refer to those activities through which people establish, maintain, and change their identities”. However, there will always be encounters with others or new situations in which the status and role of a person are challenged, leading to incongruence. The image of the self must then be re-negotiated. Identity is not established once and for all, but is under constant revision because we are members of a society and a culture. Cultural identity “is a matter of becoming as much as being [and] belongs to the future as much as to the past” (Hall 1990, 435) in Barstad et al. (2019, 4)

The argument based on the matter advocates purity or affinity to resist erosion. But life is not matter alone, In terms of dynamics of life and projection into future, diversity enriches life and alerts society on the potential crises through early warning or critical opportunities to reshape order and correct social failures. People cannot think about the past alone, nor could they assume that they are only concerned with the present in isolation. The transformational power lies in the possibilities life offers to people to abandon the polarization of thoughts, life programming and appreciation of a radical classification of people and their stances on values on definite modes. The perception of the past and the present as to how they contribute to the qualitative pace of the future hints at a dialogic importance of the polarized times and values of the past and the Present.

Disciplines in humanities are subjective because they depend on the human interpretation and human factor. In this vein, they run the risk of incomplete and at times make understanding of the society relative and the choices of human questionable.

Opinions are in permanent interaction with each other among scholars and can construct and defend their own subjective realities. These views challenge both dualist nature of human beings and exclusive viability of positivism to pursue knowledge that is not “objective.” Mind and body dualism was a convenient philosophy that used the “divide and conquer” strategy to cope with prevalent religious thinking, and subsequently fitted well to deal with the complexity of human nature.

It follows that what life gives us as opportunities on the binary scale, day versus night, peace versus war, harmony versus anarchy, rich versus poor, stands as an early warning paradigm for humans to get prepared through anticipation over the prospective crises. Against this argument stands the danger of dualist reasoning the ideology of which is summed up in the following popular political saying: ‘if you are not with me, you are against me’ which is biblical paraphrase of "He who is not with me is against me, and he who does not gather with me, scatters" Luke 11:23. This deadliest thinking process is against dynamic intellectual effort, an exposition to ideas of different orientations.

In Connection to species such as animals, they do not have their opposites. Animal species cannot give birth to other species unless in the experimental process. They exist on a uni-directional process.

Conclusion

The purpose of the study has been to show the implementation of dualist thinking in the context of literature to promote innovating leadership tips both in Great Britain and Africa of the co-authors. Through the use of the postmodern theory that advocates hybridity in both form and content of texts, the study has found that radicalism and extremism that sustain terrorism have their root causes in humans’ perceptions of human identity, perception of selves and others and the very ways these perceptions and identities are implemented in social sphere.

The study has proved that purity in language, culture, identity and ideology does not allow new potentials to grow in humans and so this cannot sustainable development of the contemporary African and British societies. If there are Englishes, i.e. different forms of using the English language, and the different ways African and British constantly recreate their identities to cope with the changes, the study has gone further to prove that the existence of binaries where life allows it is meant to be an early warning opportunity for humans to take advantage and anticipate over all crises and conflicts through a critical reading of the events in order to prevent such crises from outbraking.

The opportunity the study has offered is the potential reshaping of African and English political mind of rivalry that neglects the unavoidability of dialog and the commitment to social welfare beyond cultural and ideological boundaries. As a social stakeholder, a human being is called upon to take advantage of the existing binaries to infuse through the use of the middle ground a new sense of living together, a new way of sharing and solidarity to soothe the conflicts in full progress in our contemporary world.

References

- Achebe, C. (1966). *A Man of the People*. Abidjan; Heinemann.
- Ajibade, K. (2013, [http //www.google.fr.books](http://www.google.fr.books)) retrieved on August 10, 2023
- Bartolovich, C. and Lazarus, N. (2002). *Marxism, Modernity, and Postcolonial Studies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Descartes, R. (1952). “Meditations on the First philosophy.” In Hitchens R. M. ed. *Great Books of the Western World*. New York: Encyclopaedia Britannica.
- Duncan, G. (2000). “Mind-Body Dualism and the Biopsychosocial Model of Pain: What did Descartes Really Say?” In *Journal of Medicine and Philosophy*. 25(4). Pp. 485– 513.
- Elias, C. M. (2016). “What Makes Them Dubliners? James Joyce’s ‘An Encounter’ and the Foundations of Masculinist Nationalism in Ireland.” In *Journal of Men’s Studies*. Vol. 24. No. 3. Pp. 229-240.
- Gold, J. (1985). “Cartesian Dualism and the Current Crisis in Medicine - A Plea for a Philosophical Approach: Discussion Paper.” In *Journal of the Royal Society of Medicine*. No 78. Pp. 663–666.
- Guri, E. Barstad, Karen, S. P. K. and Vestli, E. N. eds. (2019). *Exploring Identity in Literature and Life Stories: The Elusive Self*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
- Halliday, M.A.K. and Hasan (1976). *Cohesion in English Language Series* London: Longman.
- Halliday, M.A.K. (1978). *Language and Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*. Maryland, M. A. University Park Press.
- Halliday, M.A.K. (1985). *An Introduction to Functional Grammar*. London: Edward Arnold

- Halliday, M.A.K. (1994). *An Introduction to Functional Grammar*. 2nd Edition. London: Edward Arnold.
- Halliday, M.A.K and Matthiessen.(2004). *An Introduction to Functional Grammar*. 3rd Edition. London:
- Hart, N. (1985). *The sociology of health and medicine*. Lancashire: Causeway Press.
- Klein, H., Lyytinen K., Mumford E., Hirschheim, R., Fitzgerald, G. and Wood-Harper, A. T. (1985). “Research Methods in Information Systems.” North-Holland: Amsterdam. *The Poverty of Scientism in Information Systems*. Pp. 123–151.
- Kleinman, A., Eisenberg, L. and Good, B. “Culture, illness, and Care: Clinical lessons from Anthropologic and Cross-Cultural Research”. *Annals of Internal Medicine*. 88:251–258.
- Kriel, J. R. (2003). “Removing Medicine’s Cartesian Mask. The Problem of Humanizing Medical Education: Part I.” In *Journal of Biblical Ethics in Medicine*. 3(2). Pp. 18–22.
- Mc Clintock, A. (1994). “The Angel of Progress: Pitfalls of the Term “Post-Colonialism.” In *Colonial Discourse and Post-colonial Theory: A Reader*. Patrick Williams and Laura Chrisman. Eds. New York: Columbia University Press. Pp. 291-304.
- Mishra, V. and Hodge, B. (1994). “What Is Post-Colonialism.” In Patrick Williams and Laura Chrisman eds. *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader*. New York: Columbia University Press. Pp. 276. 276-290.
- Moon, G. “Health Care and Society.” In G. Moon and R. Gillespie eds. *Society and Health: An Introduction to Social Science for Health Professionals*. London: Routledge.
- JR. Cornelius F., 1995, *Beyond Feminism: Toward a Dialogue on Difference*, Washington, D.C., The Catholic University Press.
- Ngugi, W. T. (1981). *Writers in Politics*. London: Heinemann.
- Orwell, G. (1945). *Animal Farm*. William Collins: England.
- Robert J.C.Young (2001). *Postcolonialism: An Historical Introduction*. Oxford: Blackwell.
- Ryle, G. (1949). *The Concept of Mind*. New York: Barnes and Noble.

- Siegrist, H. E. (1941). *Medicine and Human Welfare*. New Haven: Yale University Press.
- Singh, A. R. (2010). “Modern Medicine: Towards Prevention, Cure, Well-Being and Longevity.” In *Mens Sana Monographs*. 8(1). Pp. 17–29.
- Singh, A. R. and Singh, S. A. (2005a). “The Connection between Academia and Industry. In *Mens Sana Monographs*. 3 (1). Pp. 5–35.
- Singh, A. R. and Singh, S. A. (2005b). “Public Welfare Agenda or Corporate Research Agenda.” In *Mens Sana Monographs*. 3 (1) Pp. 41–80.

**SCIENCES
HUMAINES
& SOCIALES**

**ANALYSE SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE DU MARIAGE
TRADITIONNEL DANS LA DRAMATURGIE
L'HONNEUR DU BUUDU DE OUSSÉNI NIKIEMA**

Hamidou Kader Aristide NIKIEMA

Laboratoire Littératures, Arts, Espaces et Sociétés (LLAES),
Université Joseph KI-ZERBO (Ouagadougou/Burkina Faso)
tontonaristide@gmail.com

Résumé

Construite autour de la thématique du mariage traditionnel moaga (singulier de mossé), l'œuvre théâtrale *L'honneur du Buudu* déroule de manière très précise les différentes étapes du mariage traditionnel et met en valeur les codes et symboles de la tradition des mossés (ethnie majoritaire au Burkina Faso). Le mariage traditionnel, encore appelé mariage coutumier, demeure une étape importante au Burkina Faso durant laquelle se déroule la cérémonie de la dot. Cette étude traite de la manière dont les mossés se représentent le couple et le mariage traditionnel. L'approche théorique et les champs d'investigation portent sur l'évolution socioculturelle de cette institution et sur la relation que les mossés établissent entre la culture, leurs comportements et leurs actions sociales. L'étude révèle quelle place est accordée à la tradition dans le choix du mariage, comment se manifeste le mariage traditionnel et quels en sont les avantages.

Mots clés : Mariage, tradition, socio-anthropologie, honneur

Abstract:

Built around the theme of the traditional moaga marriage (singular of mossé), the theatrical work *L'honneur du Buudu* unfolds in a very precise manner the different stages of the traditional marriage and highlights the codes and symbols of the tradition of the mossés (ethnic group majority in Burkina Faso). The traditional marriage, also called customary marriage, remains an important step in Burkina Faso during which the dowry ceremony takes place. This study deals with the way in which the mossés represent the couple and the traditional marriage. The theoretical approach and the fields of investigation focus on the socio-cultural evolution of this institution and on the relationship that the mossés establish between culture, their behaviors and their social actions. And above all, what place do we give to tradition in the choice of marriage? How does traditional marriage manifest itself? What are the advantages?

Key words: Marriage, tradition, socio-anthropology, honor

Introduction

Ousséni Nikiéma, écrivain-conteur burkinabè et auteur d'une dizaine de publications, traite avec délicatesse du thème de conflit tradition-modernité dans sa pièce *L'honneur du buudu*. La question centrale de cette œuvre est celle du mariage traditionnel ou coutumier. L'auteur de *L'honneur du buudu*, cherche à faire prendre conscience de la nécessité de remettre en cause certains usages d'aujourd'hui en déphasage avec la tradition. Mais aussi, de la nécessité d'apprendre à mieux découvrir nos pratiques culturelles pour y découvrir des enseignements utiles pour une revalorisation de l'institution du mariage traditionnel si menacé aujourd'hui. Dans la coutume, le mariage obéit à des prescriptions traditionnelles strictes ; En ce sens, il n'est pas une union entre deux individus, mais entre deux familles, voire deux peuples ; les garçons et les filles sont élevés dans ce sens et ne supporteraient pas un soi-disant bonheur individuel. La socio-anthropologie nous permet entre autres, de comprendre la fonction sociale et symbolique du mariage traditionnel dans la construction identitaire des femmes et des hommes, de mettre à jour les caractéristiques géographiques (le Burkina Faso), sociales (âge, sexe, classe sociale), identitaires et ethniques (le peuple moaga) qui entrent en jeu dans la pertinence du mariage traditionnel chez les mossé. Ce travail est une approche des rapports de couple et du mariage dans une société moaga en pleine évolution. Pour ce faire, qu'en est-il du mariage traditionnel et du poids de la famille ? La compréhension des facteurs sociologiques et anthropologiques conditionne en grande partie la pertinence des actions de solidarité et par là, la pérennité de leurs effets.

1. Approche théorique et conceptuelle

1.1. Définition conceptuelle

1.1.1. Mariage traditionnel

Au début du siècle, de nombreux mariages se concluent pour des raisons de convenance ou d'intérêt. Le mariage en général se définit comme l'union libre d'un homme et d'une femme en vue de fonder une cellule

sociale. Selon les cas, il peut être : Civil¹, religieux² et traditionnel³. Nous appesantissant singulièrement sur le cas des peuples mossé, il est convenable dès lors de nous poser la question de savoir comment se déroule le mariage traditionnel chez le moaga ? Ou encore comment les usages et coutumes de ce peuple sont mis en valeur pour « demander et obtenir la main d'une jeune fille⁴ » ?

1.1.2. Socio-anthropologique

La socio-anthropologie, est apparue récemment. Elle tend actuellement à englober l'ensemble des faits sociaux qu'elle s'efforce de mettre en relief dans leur complexité. Elle jette un pont entre la sociologie et l'anthropologie. En effet, la première vise à saisir la « complexité » des faits sociaux en soulignant les médiations qui font qu'à une échelle *globale* ces faits prennent la forme d'une totalité. La seconde a pour objet d'expliquer les faits sociaux à une échelle *locale* qui autorise ainsi une étude directe et fine dont le résultat est de constater en acte l'interdépendance de ce qui constitue ces faits.

Les rapports entre ces deux disciplines existaient déjà avant l'apparition de la socio-anthropologie. À vrai dire, ils remontent à la naissance de l'une et de l'autre qui se joue sur fond d'une compétition ouverte en vue d'être *la* discipline propre à expliquer les faits sociaux dans leur totalité. À l'origine, étude par excellence des races humaines, l'anthropologie prétend assumer l'explication globale des faits sociaux, des faits imputés à l'espèce humaine, en mettant l'accent sur leurs caractères physiologiques, intellectuels et moraux manifestés dans des langues, des us, coutumes et traditions historiques qui peuvent être envisagés comme des cultures. En cherchant à l'expliquer par la culture, entendue au sens des races humaines remontant à une origine biologique, l'anthropologie, pour rendre compte de l'évolution des

¹ Quand il est légalement contracté devant l'officier d'État civil après publication de ban.

² Lorsqu'il est célébré par un ministre de culte, relativement au principe sacramental.

³ Lorsqu'il est célébré conformément aux usages et coutumes d'un peuple ou d'un village.

⁴ "Demander la main" fait référence au fait de demander l'autorisation au tuteur légal de la jeune fille. Sans cette autorisation, il ne pouvait pas se marier avec sa fiancée. De nos jours, l'expression est employée pour faire une demande en mariage en général.

langues et des traditions, bref des cultures, fait l'impasse sur la vie sociale, sur ce à quoi contraint la vie en société, objet même de la sociologie. J. Hamel (1997, p.5) le souligne :

Il a pu sembler parfois que l'anthropologie tendait à rendre inutile la sociologie. En essayant d'expliquer les phénomènes historiques par la seule vertu des races, elle paraissait traiter les faits sociaux comme des épiphénomènes sans vie propre et sans action spécifique. De telles tendances étaient bien faites pour éveiller la défiance des sociologues.

1.1.3. L'honneur du Buudu

Le mariage est un phénomène public, ce n'est pas seulement un acte juridique ; c'est un phénomène social, un rituel de formation, d'engagement total de deux individus, mais aussi et surtout de deux familles, de deux communautés dans le respect et l'amour réciproques, « pour la grandeur de l'homme, pour la grandeur et la noblesse de la famille...Le mariage, mes enfants c'est l'honneur de la famille...du Buudu » (p.48). Dans « honneur du Buudu », il y a une interférence linguistique. C'est un phénomène linguistique issu du contact de deux ou plusieurs langues : honneur en français et buudu ou famille en moré. Mackey W. F., 1976, p.414) définit ce phénomène de façon très simple : « l'interférence est l'utilisation d'éléments appartenant à une langue tandis que l'on en parle ou que l'on en écrit une autre ».

Le mariage chez les mossé est fondé sur la complémentarité du groupe et de l'individu. Cela veut dire qu'il met en jeu une double alliance : l'alliance des familles ou *buudu* d'une part et l'union du couple ou mariage d'autre part. La compensation matrimoniale communément appelée "dot" est inséparable de la politique des alliances. Les changements socio-économiques et les transformations d'ordre culturel intervenus au Burkina Faso ont en partie transformé l'organisation familiale ainsi que le système matrimonial lui-même. Ces transformations ont apparemment pour effet de resserrer davantage, les liens entre le mari et l'épouse puis, entre les géniteurs et leurs enfants (ce qui fait la fierté et l'honneur de la famille).

1.2. Les théories socio-anthropologiques du mariage

Dans ce cadre, le mariage est défini comme l'union d'un homme et d'une femme de manière à ce que les enfants qui naissent de la femme sont reconnus légitimes par les parents. Antérieurement, il n'était traité du mariage que par rapport à la famille, soit en postulant une ligne d'évolution depuis un état initial de promiscuité sexuelle jusqu'à la monogamie en passant par le « mariage de groupe ». Sans l'isoler du fait familial, le mariage est aujourd'hui étudié comme une institution à part entière. D'autant plus que la situation qu'il crée implique l'existence de droits des personnes concernées et de devoirs régissant les relations entre les différents partenaires en cause (parents/enfants, mari/parents de la femme, femme/parents du mari, etc.). Vu de cette manière, les relations entre personnes dans le mariage ne concernent pas seulement les conjoints, mais aussi leurs groupes de parenté, et c'est de l'implication de ces groupes dans le mariage que cette institution tire une légitimité qui la distingue, notamment, du concubinage.

Le transfert des personnes et des biens est souvent un processus qui se développe tout au long de la durée de la vie des individus concernés : la prestation matrimoniale est parfois traitée comme une « dette » remboursable à long terme, les moments des échéances étant marqués par des rites. La dissolution du couple met tout particulièrement en évidence la diversité et la relativité des fonctions du mariage. La mort d'un conjoint ne met pas fin aux droits et obligations liés au mariage. Les pratiques du lévirat sous la forme de l'obligation faite au frère d'un homme décédé d'épouser la veuve, et du sororat sous la forme d'un mariage du mari veuf avec la sœur de l'épouse, rendent compte d'une volonté de perpétuer l'alliance et permettent éventuellement de préserver les droits du défunt sur sa descendance.

Jusqu'ici, l'anthropologie, la science de l'homme, s'est consacrée principalement à l'étude des peuples primitifs. Mais l'homme civilisé est un objet de recherche tout aussi intéressant, sans compter qu'il est plus facile à observer et à étudier. Pour illustrer les différents aspects du mariage, les anthropologues décrivent quelques exemples de système de mariage.

1.2.1. Le mariage fantôme

Pritchard E. (1973, p.222) décrit ce type de mariage lorsqu'il étudie les Nuer du Soudan. Le mariage fantôme permet à une veuve de perpétuer la progéniture du défunt. En effet, un homme peut épouser une femme pour son parent proche qui n'a pas eu le temps de se marier ou qui n'a pas eu d'enfant avant sa mort. Les enfants qui naîtront de cette union seront les enfants du défunt même s'il revient à l'homme en question d'en être responsable et de s'en occuper comme un vrai père. Il est d'ailleurs dans son intérêt d'épouser une deuxième femme qui lui donnerait des enfants à lui. Par ce mariage, la veuve peut ainsi assurer une progéniture à son défunt mari.

1.2.2. Le mariage de femmes

Toujours chez les Nuer, l'auteur décrit cette fois-ci, un type de mariage qui assure une progéniture par procuration à une femme sans enfant par l'intermédiaire d'une autre femme qu'elle « épouse ». Il ne s'agit bien évidemment pas ici d'un mariage homosexuel. Lors de ce mariage, une femme (très souvent riche en bétail) épouse une autre femme et fournit un homme (un esclave ou un pauvre), qui va être le géniteur. Elle s'assure par l'intermédiaire de ces deux personnes une descendance. Ici on fait la distinction entre le père et le géniteur.

1.2.3. Quelques cas de polyandrie

La polyandrie qui permet quant à elle à une femme d'avoir plusieurs maris est un phénomène beaucoup plus rare. On la rencontre malgré tout dans certaines sociétés comme chez les Todas de l'Inde et au Tibet. Elle est souvent pratiquée sous la forme de la polyandrie adelphique c'est-à-dire que la femme épouse plusieurs hommes qui sont généralement des frères.

Les différents travaux anthropologiques mentionnés montrent combien il est complexe d'étudier l'institution du mariage. En effet, selon les différentes cultures et les différentes époques, cette institution a connu de nombreux changements.

1.3. Le couple comme objet sociologique et anthropologique

L'importance du mariage diffère également selon les sociétés, notamment en fonction de la présence ou non d'autres formes de conjugalité (union libre, concubinage, union civile), des formes de celles-ci et du degré d'acceptation de ces modes de vie plus informels par la société. Qu'il soit constitué par deux personnes de même sexe ou de sexe différent, le couple est une construction sociale. En effet, chaque société construit son propre rapport au couple à divers niveaux.

1.3.1. Au niveau institutionnel

Cette institution a initialement pour but de fournir un cadre social et légal au développement de la [famille](#) (M-C. Amouretti et F. Ruzé, 2003, p. 121). C'est aussi, selon les époques et les lieux, une manière d'établir des alliances entre tribus ou [familles](#), une manière de transmettre des [biens](#), une manière de sceller une alliance ou la [paix](#), de réclamer une position de pouvoir, d'obtenir un capital tel la [dot](#) (M. Hunt, 1996).

1.3.2. Au niveau du motif de l'union matrimoniale

Les gens se marient pour de nombreuses raisons, habituellement pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes : soit par le désir de fonder une [famille](#) avec des [enfants](#), et de leur donner un cadre stable et protecteur à leur éducation ; Soit le désir de prouver son [amour](#) et de le déclarer publiquement, l'engagement personnel dans une liaison amoureuse pérenne, lui donnant un caractère officiel plus difficile à rompre ; Soit encore par la volonté d'acquérir le statut social d'homme ou de femme marié, qui peut être considéré comme plus gratifiant que celui de célibataire. D'autres motivations peuvent exister. Il s'agit de : légitimer des [relations sexuelles](#) ; obtenir de l'argent ou du pouvoir, ou encore faciliter les formalités d'[immigration](#) ou de [naturalisation](#) etc., échapper à la conscription (en France, notamment en 1813) ; la formalisation juridique et sociale de questions patrimoniales (legs, légitimation d'enfants, retraites, fiscalité).

1.3.3. Au niveau de l'ethnologie

Dans toutes les cultures sédentaires, se marier implique de choisir le lieu géographique d'existence du foyer. Il y a soit la [Patrilocalité](#)¹ ; Soit la [Matrilocalité](#)² ; Soit la [Néolocalité](#)³. Ce qui se passe le plus souvent dans la culture occidentale en 2008. Dans certaines cultures, notamment traditionnelles, il est possible de voir des époux vivre dans des résidences séparées. Cela est également observable dans l'évolution des mœurs des sociétés occidentales.

1.3.4. Au niveau du mariage mixte

Désigne de façon générale un mariage entre deux individus de cultures différentes (de langue, de nationalité, voir par exemple le mariage franco-algérien, voire d'ethnie ou de religion différentes). Il a pu faire l'objet d'angoisses, liées à la peur du métissage, et de législations racistes.

1.3.5. Au niveau des cas particuliers

Citons à ce niveau sept types de mariages : le [mariage arrangé](#)⁴, le [mariage forcé](#)⁵, le [mariage blanc](#)⁶, le [mariage entre deux individus de même sexe](#), ou de sexe indifférencié, le [mariage mixte](#)⁷, le mariage *in extremis*⁸, le

¹ Le foyer des mariés se trouve géographiquement dans la résidence ou le village du père de l'époux. La femme quitte son foyer d'origine pour rejoindre celui de son mari.

² Le foyer des mariés se trouve géographiquement dans la résidence ou le village de la mère de l'épouse. L'homme quitte son foyer d'origine pour rejoindre celui de la mariée.

³ Les mariés fondent leur foyer indépendamment de celui de leurs parents.

⁴ Négociation entre deux familles pour marier leurs enfants respectifs, ces derniers peuvent donner leur consentement.

⁵ Les familles contraignent les enfants à se marier.

⁶ Contracté sans l'intention des deux époux de vivre ensemble, mais, dans le but pour l'un d'entre eux de bénéficier d'un ou plusieurs avantages ; par *exemple* : *emploi, fortune, logement, nationalité, avantages en nature etc.*

⁷ Entre deux individus de cultures différentes (de langue, de nationalité, voire d'ethnie, de religion différentes).

⁸ Est une situation de péril imminent de mort de l'un des époux qui dispense de toutes les formalités préalables à la célébration du mariage (en France, articles 75 et 169 du Code civil).

mariage posthume¹, le mariage entre un être humain et un [animal](#)².

2. Anthropologie culturelle et sociale du mariage chez les moosé dans *L'honneur du buudu*

L'anthropologie culturelle accorde une importance aux traits culturels et aux phénomènes de transmission de la culture. L'anthropologie sociale, quant à elle, établit les lois de la vie en société spécialement sous l'angle du fonctionnement des institutions. L'approche va permettre d'étudier le mariage coutumier et de voir comment les différents rites et pratiques sont transmis aux plus jeunes.

2.1. L'organisation du mariage

Il existe quatre moments essentiels dans l'établissement du lien conjugal à Bayiri et dans presque tous les villages des Moosé. Dans un premier temps, une délégation de la famille du jeune homme doit venir solliciter la main de la jeune fille, « c'est ce qu'on appelle le Pus-go » (p.34), terme signifiant : salutations. Ce terme est en fait un concept qui signifie « rendre hommage » (p.36), ou « présenter ses respects » (p.36). Dans un second temps, plus tard, l'on invite la délégation à revenir recevoir la réponse. Celle-ci sera toujours positive à moins qu'il n'y ait des motifs graves ; en effet, « si la famille a déjà accepté la visite officielle, qui en fait est un aboutissement de plus d'une dizaine de rencontres et concertations antérieurs, c'est qu'il y a accord de principe » (p.35). Dans un troisième temps, quelques mois ou années plus tard, « la délégation reviendra pour adresser ses remerciements : c'est le pog-poussoum » (p.35). Enfin, dans un quatrième temps, la famille du jeune homme peut envoyer, peu après, « demander à ce que l'on lui conduise

¹ Un mariage posthume est un mariage qui intervient après la mort de l'un des époux. La personne qui le contracte devient immédiatement veuve lorsque le mariage est prononcé.

² On le retrouve en particulier en Inde, où il existe une pratique chez les Hindous de se marier, par exemple, avec un chien errant et d'en prendre soin – afin de repousser un mauvais sort ou la malchance ; il n'y a pas nécessité de divorcer avec l'animal si le ou la mariée souhaite épouser par la suite un être humain (les animaux étant des montures des dieux et déesses dans l'hindouisme, s'unir symboliquement à un animal est vu comme une action très favorable).

la mariée à son domicile conjugal, c'est ce qu'on appelle poug-kosgo » (p.35). Chaque acte, à bien observer, à sa raison d'être et chaque rite est très significatif.

2.2. La composition de la délégation du jeune homme

Celle-ci doit être chapeautée par un ancien « à barbe blanche ou aux cheveux blancs ; il doit être lui-même chef de famille » (p.36). Un jeune homme à la tête de la délégation ne peut être accepté ; le prétendant doit également faire partir de la délégation « et doit être présenté au chef et aux anciens du village » (p.36). L'arrivée de la délégation est prévue « en général avant, afin que le chef puisse aviser ses concitoyens » (p.36).

Dans l'organisation et l'administration du village, il y a des « gan-soba » (p.36) ou hôtes coutumiers pour héberger chacune des délégations. Cette délégation est logée par l'hôte qui les accompagnera à la cour ; elle « peut se rendre dans une belle-famille si une fille du village a déjà épousé un homme de leur région ou, ce qui est le plus conseillé, si une fille de leur région est mariée à un homme du village » (p.36). L'hôte prend la délégation en charge (hébergement, nourriture et lui servira de guide).

2.3. La cérémonie du mariage

La posture de la population face au chef du village : pour la cérémonie, « quel que soit son rang, on doit se déchausser, se décoiffer, s'asseoir, se courber pour saluer le chef. On ne doit pas l'approcher, encore moins chercher à lui serrer la main » (p.37). Seuls les adeptes de l'islam peuvent garder leur bonnet « sous réserve que celui-ci relève de la coiffure légère traditionnelle des musulmans ; un chapeau classique par exemple est interdit » (p.37).

L'attitude du chef de village face à la délégation : la délégation du jeune homme arrive, se prosterne et salue dès que le « gan-soba les a présentés et invités à saluer le chef. Le chef envoie, « auprès de Poug-kiéma¹ ... chercher le zoom koom² » (p.38). Le *gan-soba* en boit et la remet au chef de la

¹ La reine mère.

² Eau de l'amitié pour les visiteurs.

délégation ; tout le monde en boit un peu. Le chef fait demander l'objet de la visite (car « il ne s'adresse jamais directement à la délégation mais par l'intermédiaire du gan-soba, le logeur » (p.38)). Le chef de la délégation prend la parole et explique à l'hôte la raison de leur visite.

Le rôle de l'hôte dans la délégation : on dit d'une personne qu'elle est « hôte », organisateur pour désigner le « pays qui organise un congrès, une manifestation, un événement sportif ou autre » ou le « pays qui reçoit les gens, qui donne l'hospitalité ». L'hôte sert toujours d'intermédiaire et transmet ce qui est dit des deux côtés. De ce fait, « il demeure toute sa vie hôte de cette famille¹ » (p.38). Les objets de la dote sont remis au logeur ou l'hôte qui les transmet à la famille de la future mariée : « Et les objets sont remis au logeur qui les transmet pendant que la conversation continue » (p.39).

Un exemple de formule employée en pareille occasion² :

de bonne heure, notre village a voulu entretenir des liens d'amitié avec votre village. Le père de l'enfant X... est venu nous voir et nous a dit que son fils avait, par bonheur, rencontrés la jeune fille Y... qu'il a trouvée de bonne moralité et de comportement honorable, qu'il serait heureux d'être un jour son époux, ce qui permettrait de tisser des liens entre les deux villages, entre les deux familles. C'est pourquoi la délégation que je préside est venue au nom de toute la communauté, solliciter la main de la jeune fille Y... pour notre enfant X..., mais nous avons voulu auparavant nous enquerir de votre état de santé, des anciens, des vieilles de tout le village. Nous n'avons rien apporté, nous avons seulement avec nous, à l'intention du village : du cola, un peu d'argent pour acheter du tabac, pour ceux qui en consomment ... C'est déjà beaucoup que nos deux familles puissent se rencontrer ; c'est dire notre bonheur si la requête pouvait être exaucée (p.39).

Un exemple de discours d'accord³ : nous mettons l'accent ici sur une expression, un concept très important dans ce discours : pour concrétiser l'accord, « on dit en mooré *n'bobl yam biigan* » (p.42) dont la traduction littérale est « je vous confie la garde de la jeune fille Y... » (p.42). Retenons, ici donc, que la jeune fille n'est pas donnée ; mais elle est comme l'on dit, « confiée à la

¹ Il s'agit de la famille du jeune homme.

² Nous parlons ici du mariage traditionnel.

³ Le conseil des sages des anciens du village réunis pour communiquer une réponse d'accord adressée aux parents du jeune homme.

garde », pour qu'elle puisse produire des fruits » (p.42). Le discours indiqué en pareille circonstance est le suivant :

vous dirai au logeur d'informer la délégation que le conseil des anciens et moi-même avons consulté les vieilles et les anciens du village, observé tous les aspects de nos coutumes. Quand on a le bonheur de mettre une fille au monde, ce n'est pas pour l'épouser, mais pour la confier et tisser des liens d'amitié entre les peuples ; c'est à ce prix qu'on construit et qu'on agrandit la race des hommes. Aussi, le village par ma voix, vous confie-t-il la jeune fille Y... pour mariage. Nous voulons qu'elle soit heureuse, qu'elle ne souffre d'aucune maladie de jour, d'aucune maladie de nuit sans soins ; qu'elle partage avec vous les récoltes du champ commun, qu'elle ait des enfants qui soient forts pour travailler et défendre les vertus du peuple » (p.41).

2.4. Le statut de la jeune fille mariée

Le mariage ne change pas le statut de la jeune fille, « elle restera jusqu'à sa mort membre de son groupe ethnique. On verra à l'échelon extrême, jusqu'à sa mort, que ce sont les rites et coutumes de son ethnie qui sont applicables » (p.42). La jeune fille sert de trait d'union entre les peuples. Elle ne quitte pas un patrimoine pour relever d'un autre patrimoine. C'est cela que « la jeune fille ne prend pas le nom de son mari pour le mariage mais conserve son nom pour être toujours individualisée et identifiée » (p.42).

2.5. Le « pog-poussoum » ou les « remerciements de la femme

Comment se déroule cette cérémonie ? Contrairement au *Pouss-go*, une ou plusieurs femmes doivent faire partie de la délégation celle-ci doit être importante pour témoigner de l'intérêt de la famille du jeune homme pour ce mariage.

3. Conception moaga du mariage traditionnel dans *L'honneur du buudu*

3.1. Un acte communautaire et social

La société traditionnelle africaine n'est non pas individualiste mais communautaire, l'individu ne peut exister sans son groupe ou sa famille. Le mariage unit non seulement deux individus, puisque membres du groupe, mais aussi leurs familles. La symbolique est telle qu'à la suite du lien

matrimonial, l'homme entre dans la famille de la femme et la femme entre dans la famille de l'homme. Toute la famille étendue se sent concernée par tout événement déstabilisateur d'une union conjugale.

Le mariage à Bayiri et au Mogho est le symbole extrême de la marque d'amitié entre communautés. Si on se donne un objet matériel, il périra ; si on se donne l'argent, il aura un terme ; mais si on se donne une femme, elle prolongera la lignée des hommes ; ce qui est éminemment plus important, d'où cette conception coutumière du mariage entendu comme don de la femme mais de communauté à communauté (p.48).

La vision communautaire du mariage africain n'est pas accidentelle. L'implication des membres des familles respectives des futurs époux dans le processus conduisant à la cohabitation conjugale oblige les jeunes mariés à s'intégrer dans une société où ils jouissent de la protection coutumière. Si des conflits surgissent dans le foyer, ce ne sont pas les seuls époux qui peuvent les résoudre, c'est toute la grande famille qui s'y implique. Toutes les démarches conduisant au mariage sont exigées et effectuées par les deux familles avant la cohabitation de deux époux.

3.2. Une alliance féconde des époux et des familles

« La première chose qui frappe quiconque approche la réalité matrimoniale en Afrique, c'est le fait que, dans sa constitution, elle n'engage pas que les deux conjoints mais elle est plutôt une alliance entre deux familles composées de quatre clans » (Nshole B., 2003, p.204). En Afrique subsaharienne, outre son caractère communautaire évoqué ci-haut, le mariage est défini comme une alliance non pas seulement entre deux personnes mais aussi entre deux familles. « Son rapport étroit avec le lignage considéré dans sa dépendance des ancêtres et de l'Être Suprême, de même les obligations morales qu'il fait naître montrent cet aspect du mariage. Les rites des sacrifices aux mânes et les formules de bénédiction employées fréquemment par les parents en sont un supplément de preuve » (G. C. Mulago, 1982, pp.26-27). Il est considéré comme un « foyer de solidarité où chacun trouve protection, aide, soutien, tout au cours de sa vie » (G. C. Mulago, 2007, p.253). C'est l'intérêt commun aux deux familles, pour le mariage avec sa progéniture, qui est au centre de cette alliance. Il s'agit d'une alliance de deux familles par le

biais des époux (S. Robert¹, 2019, p.58) :

Traditionnellement, le oui conjugal africain ne lie pas seulement l'homme et la femme qui l'émettent, selon les usages de la coutume et les lois claniques. Il ne les lie pas seulement à leurs enfants. Le "oui" conjugal africain lie l'homme à sa femme et à la famille entière de sa femme ; il lie la femme à son mari et à la famille entière de son mari.

Un autre lien peut être établi entre l'alliance et le caractère communautaire car la vie d'un couple n'est jamais à considérer comme une affaire des seuls deux conjoints, mais plutôt comme une préoccupation de toute la communauté familiale.

3.3. Un processus dynamique et progressif

Étant donné que la famille, quelle que soit sa structure interne, constitue l'« unité sociale de base » (A. Aderanti, 1999, p. 39), la stabilité, la protection et l'indissolubilité de l'union matrimoniale africaine se veulent demeurer au centre des préoccupations dans le rituel qui s'étale dans l'espace et dans le temps. Sa conclusion intervient au bout d'une minutieuse et longue préparation incluant tout le cercle familial qui accorde une importance capitale à chacune des étapes du processus. « C'est cela qui constitue le processus dynamique du mariage progressif africain » (M.H. Nkelenge, 2003, p. 121). Rien n'est laissé au hasard et plusieurs étapes sont franchies à partir du premier contact pris entre les deux futurs conjoints jusqu'à la célébration effective de leur mariage. Tous les membres de deux familles des futurs mariés sont impliqués dans la gestion intégrale du passé-présent-avenir du couple qui va être constitué.

La complexité de la démarche progressive du mariage coutumier est une réalité vécue au niveau des groupes qui ont engendré les conjoints. C'est une démarche riche en signification et [elle] s'insère par le fait même dans le domaine du sacré. C'est ce qui exprime le fait que le mariage n'est pas un acte ponctuel, mais une évolution graduelle se déployant dans le temps. (M.H. Nkelenge, 2003, pp. 121-122).

¹ Cardinal Robert Sarah, prêtre du Congo-Brazzaville en parle dans son ouvrage *Mariage coutumier et mariage chrétien en Afrique. Cas des deux Congo*.

Le mariage africain est le résultat d'un long processus de préparation impliquant tous les membres de deux familles des futurs conjoints qui font de différentes étapes à accomplir une préoccupation majeure dans l'aboutissement du lien matrimonial. En soulignant le caractère progressif du mariage africain, l'évêque d'Afrique centrale affirme qu'

il réalise une alliance non seulement entre les deux époux, mais entre les deux familles. Le consentement de celles-ci est requis en même temps que celui des conjoints. Dans le déroulement des étapes le versement de la dot est un élément décisif. Lorsque le processus est conclu, l'engagement des époux est ferme, la stabilité du mariage est garantie par l'accord des deux familles et les symboles de l'alliance entre elles. (SCEAM, n° 1794, 1980, p. 944).

Le mariage africain comme processus dynamique se comprend sous trois dimensions. La première veut « signifier que ce lien conjugal se noue et devient une réalité à travers une série de pourparlers, d'engagements, de rites, d'actes symboliques... étalée à travers le temps. [...] L'alliance conjugale africaine mérite ensuite la qualification de processus dynamique du fait de la structure de chacun de la plupart des actes qui y contribuent » (B.A.J. Ahuba, 1996, p. 28-29). Enfin, la troisième dimension se réfère à la manière de « percevoir la création de ce lien. En effet, conformément à cette vision des choses, l'alliance conjugale négro-africaine naît de chacun et de l'ensemble des actes qui y contribuent. Il s'avère plutôt compliqué de déterminer à quel moment le mariage commence à exister » (B.A.J. Ahuba, 1996, p. 29). Nous retiendrons sur ce point pour l'essentiel, l'implication intégrale de toutes les familles qui constitue un symbole de cohésion sociale, d'entente et de fortification de leurs membres.

3.4. Une réalité religieuse et sacrée

La conception du mariage comme réalité sacrée se définit à travers ses obligations morales et ses rapports étroits avec le lignage considéré dans sa dépendance des Ancêtres et de l'Être Suprême. En Afrique, la foi monothéiste est intimement liée à la conception de la vie : « Dans nos traditions, qui parle de cérémonie parle de rites, de promesses, de pactes entre vivants et morts » (p.70). C'est dans sens que l'on peut comprendre que

le mariage, comme institution sociale, est considéré comme la source de la vie. [...] La vie vient de Dieu, mais elle est transmise à travers les Ancêtres fondateurs du clan. Ils la distribuent à ceux qui la méritent. Autrement dit, Dieu, les Ancêtres et toutes les puissances influencent de façon positive la transmission de la vie. (N.J. Omeonga, 2008, p. 63.).

De ce qui précède, pour comprendre le caractère sacré du mariage africain, nous rappelons que dans la conception africaine, le Créateur est considéré comme un « Être Suprême Unique » qui, de par sa nature divine, est constitué d'une double nature mâle et femelle qui sont fusionnées. La double nature permet au Créateur de créer tous les êtres mâles et femelles suivant les catégories existantes, c'est-à-dire des êtres humains, végétaux, animaux, etc. C'est pourquoi le mariage africain se présente comme le résultat de la fusion du modèle mâle et du modèle femelle pour ainsi constituer un seul principe ou un seul corps dont le principal objectif se présente être la reproduction de la nature du Créateur. Lorsque l'homme et la femme se marient, les deux, s'engagent physiquement et spirituellement à reproduire la double nature présente dans la nature divine : la nature mâle et la nature femelle qui forment un seul corps.

Le mariage africain concerne et implique aussi bien les vivants que les morts, c'est-à-dire le monde visible et le monde invisible qui interviennent activement dans l'organisation de la vie intégrale des êtres humains.

Dans le mariage, ce qui est premier est le lien vital unissant tous les membres du clan aux Ancêtres, tandis que l'union de l'homme et de sa femme vient en second lieu. Autrement dit, dans leur rôle de père et de mère, l'homme et la femme viennent s'insérer dans un lien existant entre le monde visible et le monde invisible. (N.J. Omeonga, 2008, p. 64).

Omeonga (p. 64) ajoute que « la réalité sacrée et religieuse du mariage traditionnel réside dans cette interaction entre le monde visible et le monde invisible où Dieu apparaît comme source de la vie et où les Ancêtres interviennent comme les médiateurs qualifiés qui portent au grand jour le souhait des hommes : avoir la vie en abondance par la procréation dans le mariage ».

3.5. Un nœud indissoluble

La section précédente permet la compréhension du principe de l'indissolubilité du mariage africain qui remonte au principe de l'Un et de l'Indivisible du Créateur. En Afrique, divorcer signifie séparer les deux natures présentes dans la nature divine et unique du Créateur. Le divorce était quasi-inexistant dans plusieurs sociétés africaines. Des tentatives de médiation et de réconciliation constituaient le seul recours pour sauver un couple brûlant. Chaque société développait des mécanismes de sagesse pour sa sauvegarde. Le mariage africain n'est ni un contrat, ni un mariage par essai et moins encore une union libre : « Et, chez nous, c'est ce qui symbolise notre société. Aucun rite ne se défait à la légère. Il faut une raison suffisamment valable » (p.70).

Chaque peuple développe des mécanismes d'exhortations adressées aux nouveaux mariés en vue de la sauvegarde de l'entité matrimoniale. Cela ne signifie nullement que le divorce n'existe pas en Afrique traditionnelle mais, qu'« au lieu d'opter pour le divorce, ces groupes font le choix d'une autre voie ». (G. Pontie et M. Pilon, n° 156, 1990, p. 95). Cette autre voie demeure dépendante de causes de la mésentente conjugale qui relèvent en général de l'impuissance sexuelle (si les efforts de guérison n'aboutissent pas) et de la stérilité (la polygamie peut être autorisée avec l'accord de l'autre conjoint).

Pour marquer l'indissolubilité du mariage africain, les Africains considèrent que l'on ne se marie qu'une seule fois dans la vie. C'est pourquoi, le terme d'épouse n'est attribué à une jeune mariée qu'une seule fois dans sa vie. Dans le cas où elle devenait « veuve ou séparée de son premier mari, elle s'unit à un autre homme, on ne lui appliquera plus le verbe (épouser), mais on dira tout simplement qu'elle est entrée dans une maison. Les caractéristiques du mariage africain évoquées ci-dessus offrent des garanties suffisantes pour assurer sa stabilité en bénéficiant de la sagesse générale des palabres qui sont des gages de protection de la vie conjugale.

Aussi, le mariage coutumier à Bayiri est indissoluble tant que l'un des deux est vivant :

Il faut une raison valable pour dissoudre le lien conjugal. C'est un fait de Dieu et non une volonté répréhensible de l'homme ; c'est dire que si la

femme abandonne le domicile conjugal, sans cas majeur, elle ne peut revenir en famille et aucun membre du village, quel que soit le lien, n'a le droit de lui serrer la main, lui adresser la parole et encore moins consommer les mets qu'elle prépare. (p.47).

Conclusion

L'honneur du Buudu est fortement lié à la vie africaine moderne ; les personnages sont d'une part des tenants de la tradition en ce qu'elle a de plus strict, mais aussi de jeunes gens intellectuels, curieux de découvrir les valeurs de la culture, mais aussi en butte aux questionnements de la modernité face à certaines obligations. Cette étude plaide pour la prise en compte des valeurs positives du mariage coutumier, qui n'est pas, comme en Occident, basé essentiellement sur le consentement des deux époux. Le mariage, comme le souligne O. Nikiéma, dans *L'honneur du buudu*, est pour la procréation certes, ainsi que la perpétuation de la race des hommes, mais aussi pour unir deux communautés.

Références bibliographiques

- Aderanti Adepoju. 1999. *Famille africaine : politiques démographiques et développement*, Karthala. Paris.
- Ahuba Bule Andavo. Julien. 1996. *La responsabilité négro-africaine dans l'accueil et le don de la vie. Perspectives d'inculturation pour les époux chrétiens*, Fribourg/Paris, éditions universitaires de Fribourg/Cerf.
- Grafmeyer Y., et Joseph I. 1984. *L'École de Chicago*. Aubier, Paris.
- Hunt Margaret 1996. *The Middling Sort: Commerce, Gender, and the Family in England, 1680–1780*, Berkeley: University of California Press: <https://www.academia.edu/18047484/> , consulté en ligne le 1 avril 2022 à 11h34mn.
- Jacques Hamel.1997. *La socio-anthropologie, un nouveau lien entre la sociologie et l'anthropologie*, <https://doi.org/10.4000/socio-anthropologie.73>, consulté en ligne le 30 mars 2022 à 7h15mn.
- Mackey, William. F. 1976. *Bilinguisme et contact des langues*, Edition Klincksieck, Paris.
- Marie-Claire Amouretti et Françoise Ruzé. 2003. *Le monde grec antique*, Hachette Supérieur, (ISBN 2-01-145541-3).
- Mulago Gwa Cikala, Vincent. 1982. « La famille et le mariage africains interpellent l'Église », *Bulletin de théologie africaine*, tome IV, n° 7.

- . 2007. *Théologie africaine et problèmes connexes. Au fil des années (1956-1992)*, Paris, L'Harmattan.
- Nkelenge Mitendo Hilaire. 2003. *Vers une sacramentalité du système matrimonial négro-africain*,
<https://books.google.bf/books?id=JnzuMxaDzvQC&pg=PA387&lp g=PA387&dq>, consulté en ligne le 31 mars 2022 à 21h45mn.
- Nikiéma Ousséni. 2011. *L'honneur du buudu*, Découvertes du Burkina, Ouagadougou.
- Nshole Babula Donatien. 2003. *Une relecture africaine de la sacramentalité du mariage. Une théologie nuptiale de la divine alliance*, Paris, L'Harmattan.
- Omeonga Nyokunda Joséphine. 2008. *Indissolubilité catholique et coutumes africaines*, <https://www.decitre.fr/livres/indissolubilite-catholique-et-coutumes-africaines-9783039116089.html>, consulté en ligne le 26 février 2022 à 11h05mn.
- Pontie, Guy & Pilon, Marc. 1990. « Un exemple de justice au quotidien : les conflits matrimoniaux au Nord-Togo », *Afrique contemporaine*, Paris, n° 156.
- Pritchard E., Parenté et mariage chez les Nuer, Paris, Payot, 1973, p.222.
- Robert Petit. 1989. *Les Arbres de la liberté à Poitiers et dans la Vienne*, Poitiers : Éditions CLEF, 89/Fédération des œuvres laïques.
- Robert Sarah. 2019, *Mariage coutumier et mariage chrétien en Afrique. Cas des deux Congo* : <http://www.lasemaineafricaine.net/index.php/point-de-vue/4583>).
- SCEAM. 1980. « Les fonctions de la famille chrétienne dans le monde d'aujourd'hui. Rapport final de la réunion des évêques du Congo, de Centrafrique et du Tchad », dans *DC*, n° 1794.

**L'ESCLAVAGE PAR ASCENDANCE DANS LE DELTA
INTERIEUR DU NIGER AU MALI : UNE ANTHROPOLOGIE
DES DOMINATIONS SOCIALES**

Dr. Boureima TOURE
Dr. Fodié TANDJIGORA
Dr. Brema Ely DICKO

Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)

Résumé

L'esclavage par ascendance demeure une pratique culturelle dans l'ensemble des régions du Mali. On observe également une persistance de terminologies locales pour désigner les personnes astreintes au statut/condition de l'esclavage. Comment cette pratique a-t-elle évolué dans la région du Delta intérieur du Niger nonobstant son interdiction depuis 1905 ? Quelle était la nature des relations entre les différentes catégories sociales concernées par le phénomène ? Quelles en sont les perceptions et la dynamique actuelle ? Telles sont entre autres les principales questions de cet article qui est le fruit d'une recherche qualitative conduite durant le premier trimestre de 2022 dans la région de Mopti. L'analyse des verbatim, de la documentation et des pratiques des acteurs interrogés révèle que dans la région du Delta intérieur du Niger, la pratique de l'esclavage est d'abord le produit d'une longue histoire de domination multiforme que la région a connue. Les données mettent en exergue une remise en question du phénomène à cause de la dynamique actuelle caractérisée par le développement de l'instruction, de la migration et du développement de certaines activités économiques.

Mots clés : Mali, esclavage par ascendance, Delta du Niger, dynamique sociale, région de Mopti.

**Slavery by Descent in Mali's Inner Niger Delta: An Anthropology of Social
Dominance**

Abstract

Slavery by ancestry remains a cultural practice in all regions of Mali. There is also a persistence of local terminologies to designate people who are pampered to the status or condition of slavery. How has this practice evolved in the Delta Region Inner Niger notwithstanding its ban since 1905? What was the nature of the relationships

between the different social categories concerned by the phenomenon? What are the current perceptions and dynamics? These are, among other things, the main questions of this article which is the result of qualitative research conducted during the first quarter of 2022 in the Mopti region. The analysis of the verbatim, the documentation and the practices of the actors interviewed reveals that in the region of the interior delta of Niger, the practice of slavery is first of all the product of a long history of multifaceted domination that the region has known. The findings highly interrogate this phenomenon because of the current dynamics characterized by the development of education, migration and the development of certain economic activities.

Keywords: Mali, slavery by ancestry, Niger Delta, Social Dynamics, Mopti region.

Introduction

De nombreuses recherches en sciences sociales ont été consacrées à la question de l'esclavage notamment en Afrique et au Mali. Les plus anciennes ont porté sur l'origine et l'évolution du phénomène sur toute la bande Sahélienne en général (Tarik Es-soudan (1900), Tarik El Fatah (1913); El-Oumari (1870), Ibin Batouta (1958-1971), René CAILLE (1828), Mongo PARK(1891), Meillassoux (1971), (Denis, 1968) ; et dans le Delta intérieur du Niger en particulier Jean Gallais (1968), Bintou Sanankoua (1982), Salmana Cissé, (1999). Quant aux études récentes, elles se sont tournées vers la dynamique actuelle, « *l'esclavage par ascendance* » : Marie Rodé, (2000) ; Naffet Keita (2012), Fodié Tandjigora, (2022). Cependant, peu de recherches ont été consacrées à la jonction entre les deux tendances. Or, c'est de là que nous pouvons cerner certains aspects liés à la dynamique actuelle : les jeux d'acteurs, les conflits autour de la reconnaissance, du statut d'esclave et des conditions actuelles de l'esclavage. C'est ce qui est l'objet fondamental de ce travail qui se focalise particulièrement sur la région du Delta intérieur du Niger au Mali.

Ainsi, comment la pratique de l'esclavage a-t-elle évolué dans cette région ? Comment le statut des esclaves a-t-il évolué à travers les différentes formes de domination que la région du Delta a connue ? Quelle est la tendance actuelle ? Telles sont entre autres les principales questions examinées. Après avoir analysé l'évolution du phénomène de la période de l'empire du Mali (du 13^{ème} au 14^{ème} siècle) à celle de la colonisation, nous ferons cas de la dynamique actuelle qui va de l'indépendance à nos jours. Ce

qui nous permettra de mieux cerner non seulement les éléments de ressemblance et dissemblance entre les différentes périodes mais aussi et surtout d’appréhender les enjeux liés à la dynamique actuelle dans la région.

1- Méthode et outils

Les données utilisées sont issues d’une recherche qualitative qui s’est essentiellement focalisée sur les différents acteurs concernés par le phénomène : les anciens détenteurs d’esclaves, les anciens esclaves, les hommes de caste (griots, forgerons, cordonniers, tisserands, etc.), les chefferies traditionnelles (chefs de village, conseillers de village, chefs de quartiers, imams, *jonro*, etc.), élus locaux, responsables d’organisations locales, responsables de services techniques et administratifs, etc. Ainsi, nous avons privilégié les techniques et les outils d’enquête socio-anthropologique : guide d’entretien, guide d’observation et le carnet de terrain. Le premier a permis de nous des entretiens individuels aussi bien que collectifs avec les différents acteurs concernés par la question. Quant au guide d’observation, il a permis d’orienter nos observations sur certaines pratiques quotidiennes liées au phénomène.

Enfin, le carnet de terrain a consigné les données d’observation réalisées sur le terrain : réunions, ateliers, séminaires autour de la question, jugements, etc. Les enquêtes de terrain qui ont eu lieu au cours du premier trimestre de l’année 2022 ont concerné principalement trois cercles de la région de Mopti repartis notamment entre la zone inondée et celle exondée : Djenné, Mopti et Douentza. Au total, 90 entretiens ont été réalisés dont 60 individuels et 30 entretiens en focus groupes : Djenné (30), Mopti (30) et Douentza (30). Les différentes thématiques qui ont été abordées sont entre autres : i) la dynamique de la pratique de l’esclavage au cours des différentes époques qui ont dominées la région du Delta intérieur du Niger, ii) la nature des relations entre les anciens maîtres et leurs dépendants, iii) la dynamique actuelle et les enjeux liés au phénomène.

2. Résultats

Dans le Delta intérieur du Niger, la pratique de l’esclavage est le produit d’une histoire qui, depuis des siècles s’est faite à travers différentes formes de domination que la région a connue. Elle fut et continue d’être, dans une

moindre mesure, le mode de relation qui régit encore les rapports sociaux dans certaines localités. C'est pourquoi, son analyse requiert la prise en compte de l'anthropologie sociale et historique qui s'avère nécessaire. Sur un plan socio-temporel, la pratique de l'esclavage a connu une évolution à quatre temps : i) celle de l'empire du Mali (du 13^{ème} au 14^{ème} siècle), ii) la période de la Dina (1818-1862), iii) la période coloniale et enfin, iv) la dynamique actuelle qui va de l'indépendance à nos jours. Chacune de ces périodes se caractérise par des pratiques et des statuts liés à l'esclave.

2.1 La période de l'empire du Mali (du 13^{ème} au 14^{ème} siècle)

L'ensemble des écrits examinés sur la question s'accordent sur le fait que c'est durant la période de l'empire du Mali que la pratique de l'esclavage a eu une certaine ampleur dans la région du Delta intérieur du Niger. En effet, après avoir succédé à l'empire du Ghana au 13^{ème} siècle, celui du Mali¹ achève complètement la conquête de la région du Delta intérieur du Niger dans la première moitié du 14^{ème} siècle : Djenné est soumise entre 1300 et 1330 et la région de Tombouctou à la fin de cette même période, J. Gallais, (1968, p. 82). Cette conquête sera bien entendue suivie de la mise en place d'une vaste organisation sociale et de l'espace dont les traces sont encore perceptibles dans plusieurs localités de la région. Dans ce vaste schéma d'organisation, la ville de Djenné concernée par cet article, était considérée comme une métropole importante de rencontre de sel venant en pirogue de Tombouctou et des caravanes d'esclaves venant des régions du sud. Ces derniers étaient ainsi vendus comme des captifs de culture aux paysans Malinké, aux souverains et aux exploitants des mines d'or et du sel. A ce sujet, I. Diakité (2022, p. 38) note d'ailleurs que depuis la fin du IX^{ème} siècle, toute la région était déjà considérée comme un réservoir d'esclaves par excellence. Considéré ainsi comme le second produit de commerce après l'or, la vente des esclaves avait connu une ampleur sans précédent dans le soudan. N. Keita (2012, p. 20) note ce à ce propos:

Plus encore que l'or, la chasse aux esclaves et la traite vers le Maghreb jouèrent sans doute un rôle décisif dans la constitution des formations

¹ L'apogée de l'empire du Mali se situe au XIV^{ème} siècle sous le règne de Kankou Moussa et de Mansa Souleymane. L'empire s'étendait alors du foret aux confins du Sahara, et de l'Atlantique aux alentours du Lac Thad, (Diakité : 2022 : 41)

politiques médiévales d'Afrique de l'Ouest (Ghana, Mali, Songhaï, etc.) et sur leur constitution militaire. L'esclavage de cours et terrien, nécessaire à l'approvisionnement des armées et du palais ont été les premiers à se développer, parallèlement à un esclavage militaire, (20)

CH. Monteil, (1968, p. 39) ajoute à son tour qu'à la suite du fastidieux pèlerinage à la Mecque de Mansa Moussa, de nombreux caravaniers Egyptiens affluèrent vers la région à la recherche d'or et d'esclaves : à l'époque, Djenné qui était une ville commerciale importante profita bien de cette surexcitation économique. Ainsi, pris à la guerre ou achetés, les esclaves vivants à Djenné étaient repartis en deux catégories : les uns étaient établis à demeure hors de la maison et chargés de l'exploitation des champs ; les autres gardés dans la maison y formaient un personnel domestique. Ces derniers avaient une existence étroitement liée à celle de la famille du maître. Ils effectuaient ainsi de multiples tâches domestiques : corvée d'eau et de bois, réparation des cases, fauchage de l'herbe pour les chevaux et les animaux, pilage du mil ou du riz pour les femmes, etc.

Ceux d'entre eux nés dans la maison du maître, *wolo-so* (né de la maison) étaient traités de façon particulière comme les enfants du maître avec lesquels ils vivaient d'ailleurs en grande familiarité, Bia-Bia, (2012, p.02). La particularité de ce lien lui confère ainsi une confiance absolue du maître pour qui, il constitue désormais une « force » et une « richesse ». A ce stade, il est établi qu'on ne pouvait se séparer de son esclave que par suite d'une impérieuse nécessité marquant le plus souvent le déclin de la famille du maître¹. Et lorsque celle-ci se relève, son premier soin était de rechercher, parfois au loin, et même de racheter souvent très cher ses *wolosos*, ce que Ch. Monteil (1968, p.58) qualifie de « dette sacrée ».

Quant aux esclaves destinés aux travaux agricoles, ils étaient diversement dirigés ou surveillés par des esclaves domestiques qui jouissaient de la confiance absolue de leurs maîtres. Ils étaient soumis à certaines corvées et réquisitions. En temps normal, leur condition n'était tout de même pas malheureuse : ceux qui étaient travailleurs et industriels jouissaient d'ailleurs d'une certaine aisance et parfois même de la fortune. Certes, leurs biens comme leurs personnes étaient, en droit, à la disposition du maître, au moins

¹ Par exemple, quand l'esclave couche avec la femme du maître ou l'une de ses filles

par intérêt, mais les maîtres ne tourmentaient point les esclaves pour éviter des révoltes. D'ailleurs, les agglomérations d'esclaves étaient considérées comme des dangers pour les maîtres. Mais en cas de guerre ou de calamité, ces derniers s'en servaient pour s'en sortir.

2.1.1 De l'affranchissement des esclaves

Il ressort des données d'enquêtes que durant toute la domination de l'empire du Mali, un esclave ne pouvait se libérer de son travail personnel que lorsqu'il avait des enfants en âge et en état de le remplacer notamment pour le service de son maître. Il payait ainsi une redevance annuelle tout en effectuant certaines corvées. Par ce jeu, l'esclave bénéficie ainsi à partir de la troisième génération de la liberté totale et devenait du coup, le « *dyonkoro* » (ancien esclave)¹. En dépit de cette libération, il demeure toujours une étroite collaboration avec la famille du maître : les deux familles, celle du maître et celle du *dyonkoro* se trouvaient liées par des droits et des devoirs mutuels qui les associent dans toutes les épreuves de la vie sociale : naissance, circoncision, mariage, funérailles, etc. Ainsi, le *dyonkoro* (ancien esclave) et le *woloso* (né de la maison du maître) jouissaient des prérogatives nombreuses qui, dans des divers actes de la vie familiale en faisait souvent des conseillers de premier plan ou même des arbitres : à la mort du chef de famille, c'était toujours le *woloso* qui était celui à qui on se réfère pour gérer les problèmes de la famille jusqu'à l'installation du nouveau chef.

De même, dans la désignation du nouveau chef, il joue un rôle de premier plan notamment en termes de conseils et d'orientation. Outre les familles, les esclaves ont aussi joué un rôle déterminant dans le fonctionnement politique des différentes communautés de la région. A ce sujet, Monteil (1968 : 166) note ce qui suit : « *Leurs mépris ont perverti les races, provenant de toutes les régions, ils ont adultéré toutes les langues ; assujettis à tous les travaux, ils étaient les seuls artisans, chargés des offices et des postes les plus éminents, ils ont souvent dirigé la politique des grands états* ». C'est cette dynamique qui continua jusqu'au 19^{ème} siècle avec l'avènement de la *Diina* au cours de laquelle, le statut de l'esclave connaîtra une certaine évolution aussi bien dans la société que dans ses activités et surtout ses relations avec leurs maîtres.

¹ L'équivalent chez les Soninké de « Komo khassé » ou ancien esclave chez les soninkés

2.2 La période de la Diina (1818-1862) : formalisation et codification des relations entre esclave et son maître

Avec l'avènement de la Dina en 1818, Sékou Amadou mit fin à l'hégémonie Bambara de Ségou dans la région et constitua un empire théocratique assorti d'une nouvelle organisation de l'espace Deltaïque. Pour mieux organiser le territoire au profit de la pratique pastorale, il imposa la sédentarisation à l'ensemble des groupes peuls de la région. B. Sanankoua (1990, P. 95) note ce qui suit :

Dans la plupart des cas, ils durent construire des villages nouveaux dont l'emplacement devait tenir compte de leur préoccupation essentielle : conserver le *bourgon*¹ qui servait de pâturage de décrue pour le gros troupeau, et avoir tout près du village un pâturage exondé pendant les hautes eaux pour conserver sur place les vaches laitières qui alimentent la population sédentarisée.

Cette mesure imposée par le nouvel Etat exigeait deux besoins fondamentaux : la maîtrise de certains ouvrages et surtout la disponibilité de certains produits agricoles qui entraînent de plus en plus dans l'alimentation des groupes peuls de la région (le riz, le mil, le maïs, etc.). Alors, n'étant ni ouvriers et encore moins agriculteurs, ces derniers avaient besoin de soumettre les populations sédentaires de la région pour ces besoins, c'est qui aboutit à l'asservissement de plusieurs groupes sociaux (les *Rymaibés*)² et d'autres laissés en liberté mais maintenu à un échelon inférieur, (les *Nienubé*)³.

¹ Herbes aquatiques dont les racines forment un fouillis vaseux inextricable. Employé couramment en fulfulde au Maasina. Association floristique qui compose les pâturages flottants des prairies inondables du delta du Niger, dominés par *Echinochloa stagnina* (gambarawol). Le terme désigne également les pâturages du delta libérés par la décrue et, de façon générale, l'ensemble de la plaine inondable qui s'étend entre les fleuves Niger et Diaka. Le terme francisé « bourgoutière » est entré dans le vocabulaire scientifique.

² Rymaibé ou (sing-dimajo) étaient à l'origine des populations sédentaires de toute ethnie et de toute activité (Bambara, Soroko, Nono, Dogon, Bobo) raziées par les peuls de la région, privés de leur liberté et contraint à l'agriculture.

³ Ce sont des artisans : les gens de métier, ceux qui travaillent de leurs mains et dont le métier exige une certaine technicité et même certains pouvoir magiques qui les enferment dans des castes endogamiques et héréditaires pour que les secrets de leurs connaissances soient bien gardés. Par ce statut, ils sont à la fois craints et respectés dans la société.

Ainsi, dès leurs captures, ils perdent leur identité première (notamment leur patronyme) pour éviter qu'ils ne se sauvent ou que les leurs ne les retrouvent. A la première génération, ils conservent généralement leurs langues et quelques caractères ethniques : ils sont considérés selon Gallais (1954 : 123) comme des « moutons perdus ». Mais à partir de la deuxième génération, ils prennent le nom de famille de leurs maîtres et parlent correctement la langue de ces derniers (notamment la langue peul) : ce sont alors, les *Rimaïbé*, (sing-*dimajo*) au sens propre du terme, l'équivalent de ce qu'on appelle *woloso* (signifie étymologiquement né de la maison du maître) chez les Malinké ou Bambara, B. Sanankoua, (1982, p. 293). A ce stade, le statut de l'esclave s'élève à un niveau supérieur car, il jouit désormais d'une confiance absolue de son maître et ne peut être vendu que par suite d'une nécessité impérieuse de la famille comme à l'époque de l'empire du Mali.

Il n'est certes pas un homme libre au sens vrai du terme mais il n'est pas aussi un esclave au sens gréco-latin du terme ni un *djon* au sens bambara du terme, B. Sanankoua, (1982, p. 290). A ce sujet, B. Sanankoua (1982, p. 290) note ce qui suit : « *Il n'est pas tout à fait un serf parce qu'il n'est pas obligatoirement attaché à vis à la terre qu'il travaille. Son maître peut l'affecter à d'autres activités que l'agriculture, la pêche ou la maçonnerie par exemple. Il est cependant plus qu'un serviteur puisqu'il n'a pas la liberté de quitter son maître* ». L'enquête relève que si durant toute la période de l'empire du Mali, les esclaves appartenaient en grande partie aux particuliers, avec l'avènement de Sekou Amadou (en 1818), il y aura un nouveau type d'esclaves appartenant exclusivement à l'Etat de la *Dina*, les *Rymaïbés* *beit el mal*. Ainsi, même s'il est reconnu que l'avènement de la *Dina* a permis la libération des nombreux esclaves, notamment ceux ayant participé à la bataille de NOUKOUMA en 1818 qui a consacré la victoire de Sékou Amadou, il n'a tout de même pas aboli le principe de l'esclavage.

Il ressort de l'analyse qu'à l'instar des pratiques usitées sous l'empire du Mali, les esclaves appartenant aux particuliers étaient classés en deux catégories : les esclaves domestiques et ceux destinés aux travaux agricoles. S'agissant des premiers, chaque famille peule en possède en hommes et femmes. Lorsqu'ils ces derniers se mariaient, leur maître fournissait à l'homme la compensation matrimoniale que doit payer le fiancé et à la femme le petit matériel domestique qu'elle doit apporter dans son ménage. Les familles Peul qui possèdent en quantité les placent dans des petits hameaux appelés *debbéré*,

situé dans le voisinage immédiat du village. Quant aux captifs placés dans des hameaux de culture, le *Saaré* (*hameau de culture*); ils sont mariés par le soin de leurs maîtres à des jeunes captives et placés dans le *Saaré*. Ils reçoivent de leurs maîtres, quelques parcelles de terres à cultiver.

Avant la Dina, l'esclave le (*Dimajo*) n'avait pas de bien personnel : après la récolte, le maître ne lui laissait que le strict minimum vital. Mais avec l'avènement de la Dina, Sékou-Ahmadou améliora plus ou moins leur sort : celui-ci travaille cinq jours par semaine sur la terre de son maître et pendant les deux jours restants, il était libre de travailler à son profit exclusif. Selon les enquêtes, dans certaines localités de la région, les *Rimaïbé* étaient dirigés par un chef, le *Besséma*, chargé d'amener les contingents *rimaïbé* en cas de guerre, de percevoir les taxes et les redevances foncières. Il était en même temps le chef de culture et veillait à la juste répartition des terres. Gérant de l'exploitation agricole, arbitre entre serfs, il reprend peu à peu les fonctions détenues traditionnellement par le chef de terre dans les sociétés rurales soudaniennes. Ce qui constitue une innovation majeure dans le statut des esclaves notamment entre ceux de la région du Delta intérieur du Niger et les autres localités du Mali. A défaut de la libération totale des esclaves, la Diina est tout de même intervenue pour codifier les liens entre eux et leur maître. Ainsi, tous les esclaves qu'ils soient de l'Etat ou appartenant à des particuliers, étaient soumis à la même réglementation : un certain nombre de droits et de devoirs étaient connus.

2.2.1 Du droit des esclaves

Malgré la pratique dominante de l'esclavage, une certaine codification de cette pratique a dominé les rapports sociaux. Ainsi, concernant les esclaves :

- ✓ Ils ne peuvent être vendus qu'en cas de fautes graves et avilissantes pour le « maître d'esclaves »
- ✓ Ils ne peuvent pas être tués ou battus ;
- ✓ En cas de conflits avec le maître, ce dernier doit faire appel à l'arbitrage d'une juridiction qui est seule habilitée à sanctionner;
- ✓ Ils ont droit à un jour de liberté par semaine s'ils sont célibataires et deux jours s'ils sont mariés : ils disposent librement de ce temps.

- ✓ L'Etat ou le maître doit les protéger, les soigner en cas de maladie, les défendre en cas de besoin, de payer leur amande et répondre de leur délit ;
- ✓ Ils ont droit à l'habitat et à une terre à cultiver dont ils jouissent librement du fruit ;
- ✓ Ils ont le droit de posséder des biens, de la volaille, des chèvres, des cauris, etc.

2.2.2 Des obligations des esclaves

- ✓ Ils devaient payer le *jangal*, impôt spécial lié à sa condition de *dimajo* en nature pour tout *dimajo* à partir de 16 à 18 ans.
- ✓ Ils doivent cultiver les terres de l'Etat ou de leurs maîtres ;
- ✓ S'ils cultivent une terre qui n'appartient pas à leurs maîtres, ils devaient verser le surgî au propriétaire de la terre tout en continuant à payer le *jangal* à leurs maîtres ;
- ✓ Ils devaient refaire la case de leurs maîtres après la récolte ;
- ✓ Ils devaient laisser leurs enfants à leurs maîtres pour effectuer les travaux domestiques,
- ✓ Rester fidèle à leurs maîtres même si ce dernier est pauvre ou dans le besoin,
- ✓ Jouer un rôle dans les cérémonies familiales en égorgeant ou en dépeçant les animaux ;
- ✓ Ils devaient participer à la guerre aux côtés de son maître et en cas de victoire, ils avaient droit aux butins (un point qui, a d'ailleurs valu au responsables de la Dina des attaques sévères de la part des *Kunta* (un clan maraboutique très réputé dans la région) qui le jugent contraire à la sharia)

En dépit de la codification de son statut et de sa relation avec son maître, Sanankoua (1982) note tout de même que les conditions de l'esclave restent difficiles : « *il n'a pas et peut avoir une identité par lui-même* », entendant par-là que même s'il est intégré dans la famille de son maître, il ne peut prendre son nom de famille qu'à partir de la deuxième génération. Il ne peut non plus s'intégrer à la société ou au village que par l'intermédiaire de son maître, ce qui selon l'auteure, rend son affranchissement illusoire dans les faits. S'il veut ainsi avoir une terre à cultiver c'est uniquement au titre d'usufruit, car obligé de rester sur place et continuer à profiter du droit d'usage sur la terre de son maître contre

1/10 de ses récoltes annuelles. Ce qui rend son affranchissement illusoire dans les faits. Ainsi, il apparaît qu'à travers les structures sociales, la Dina n'a pas opéré de révolution sociale contrairement à ce qui s'est passé sur le plan économique et politique.

2.2.3. De l'affranchissement des captifs

Au temps de la Dina, il n'y a pas eu d'indice de libération massive des esclaves appartenant aux particuliers. Les enquêtés indiquent que les libérations ont été individuelles et échelonnées au fur et mesure. Ainsi, ces derniers peuvent être libérés par leurs maîtres si ces derniers sont consentants. Pour ce faire, il devait acheter sa liberté en versant tous ses biens à son maître tout en lui donnant une somme maximum de 10 000 cauris. En dépit de sa liberté, il conserve toujours des relations de vassal à l'égard de son maître. Quant au *Dimajo-beit-el*, il peut être affranchi par l'autorité politique de la Dina pour fait de guerre. C'est dans ce sens que plusieurs Rymaibé ayant participé à la guerre de Noukouma ont eu la liberté après la victoire. A la participation de la guerre s'ajoute bien entendu la conversion à l'islam, notamment la maîtrise correcte des principes fondamentaux de l'islam. B. Sanankoua (1982, p. 263) note ce qui suit : « *Elle institua comme condition de libération des Rymaibés non seulement leur conversion à l'islam, mais aussi une connaissance parfaite de ses principes fondamentaux et la prière* ». Alors, même si on note une certaine libération à la faveur de la religion, le principe n'a point été aboli. De nos jours encore, cette perception demeure dans plusieurs localités où domine le groupe peul.

2.3. La période coloniale : de 1893 à 1960

Dès 1893, l'administration coloniale française interdit toute forme d'asservissement nouveau dans la région du Delta intérieur du Niger. Mais le statut d'esclave (*dimajo*) ne fut théoriquement aboli qu'en 1905 dans toute la colonie Française. Ce qui, selon plusieurs écrits n'a pas empêché la pratique de continuer mais de façon clandestine. En effet, selon les personnes interrogées, des individus appartenant aux groupes sédentaires (Bobos, Dogon, Bambara, Marka etc.) de la région continuaient d'être capturés et acheminés discrètement vers des villages Peuls éloignés hors du contrôle administratifs. A ce propos, N. Keita (2012, p. 22) note d'ailleurs que lorsque l'administration coloniale Française découvrit l'esclavage en Afrique de

l'Ouest, elle ne s'estimait pas assez forte pour décider des mesures qui eurent produire de grandes perturbations. Ainsi, le colonisateur serait partagé entre l'application des principes « civilisateurs » qui justifient moralement la domination coloniale et les exigences politiques du moment qui consistait à s'appuyer les autorités locales pour recruter la main d'œuvre qui, pour la plupart étaient des propriétaires d'esclaves. J. Grodet (1894, p. 22-23) écrit à propos :

Si l'on examine de plus près la question, on ne tarde pas à s'apercevoir que malheureusement, dans le soudan du moins, la captivité est une institution séculaire que les nécessités politiques nous obligent à tolérer encore. On ne pouvait la faire disparaître tout d'un coup, sans soulever contre nous, toutes les populations, même celles qui acceptent les plus volontiers notre autorité et notre domination, et aussi sans amener la ruine économique du pays.

Mais à partir de 1905, la pratique sera abolie suite à l'application de la convention internationale de Bruxelles. Ainsi, sous l'impulsion de l'administration coloniale, des discussions très serrées se sont engagées entre les esclaves et les élites peuls de la région notamment dans la zone de Teninkou, un cercle de la région de Mopti. Ces négociations ont abouti à la libération de nombreux esclaves dont la plupart vinrent s'installer auprès des résidences de l'administration coloniale. En dépit du déclenchement de ce processus de libération, de nombreux esclaves sont restés dans leur agglomération habituelle appelée *saaré (ville/ bourg)* et cela, pour trois raisons fondamentales. La première raison est économique (la terre) qui est liée à leur survie. En effet, n'étant pas autochtone du milieu, il était difficile voire même impossible d'avoir de la terre à cultiver, instrument principal de survie. A ce sujet, un ancien esclave de Konna disait : « *Avons-nous le choix ? Car, pour survivre à l'époque, il fallait avoir de la terre à cultiver ou mourir de faim* » Alors, face à cette difficulté, beaucoup d'esclaves ont préféré rester dans leurs hameaux en continuant de profiter de l'usage des terres léguées par leurs anciens maîtres.

La seconde raison est liée à la caractéristique même de la pratique de l'esclavage au cours de la domination de la Dina de Sékou Amadou. A ce sujet, de nombreuses personnes enquêtées notent qu'à la différence des autres localités du Mali, le « servage » peul de la région du Delta ne fut point cruel,

ce qui n'a certainement pas incité de nombreux anciens esclaves après leur libération de quitter la région. Enfin, la troisième raison non moins importante est d'ordre social et statutaire : un esclave affranchi selon les règles de la tradition peule notamment avant les mesures prises par l'administration coloniale avait un degré d'émancipation plus élevé que celui affranchi à partir de 1905. Enfin, l'analyse s'est intéressée à la période contemporaine en raison de la survivance de la pratique d'esclavage par ascendance.

2.4 La dynamique actuelle : de l'indépendance à nos jours

Pour analyser la dynamique actuelle, nous nous sommes particulièrement focalisés sur le cas du cercle de Mopti de Djenné et celui de Douentza. Avec l'indépendance, la pratique de l'esclavage sera bannie sur toute l'étendue du territoire malien et les citoyens devièrent tous égaux en droits et en devoirs. Mais au quotidien, plusieurs anciens groupes d'esclaves installés dans les quartiers périphériques de Mopti et Sévaré continuent d'être harcelés par certains agents de l'Etat (notamment des agents des eaux et forêts, des gendarmes et des gardes) qui profitent de leurs situations pour les soutirer de l'argent et d'autres biens. Un ancien esclave installé à Taykiry (Mopti ville) répond :

Nos parents se sont installés ici depuis les années d'indépendance et ils faisaient tout ce qu'ils trouvaient comme travail pour s'en sortir. Mais chaque fois des agents de l'Etat (agents de la mairie et des porteurs d'uniforme) viennent nous harceler en nous soutirant de l'argent ou nos biens. Nous nous sommes toujours plaint auprès des autorités mais ça continue toujours.

Cette pratique qui est décriée par la plupart des anciens esclaves installés à Mopti est perçue comme une sorte de complicité de l'Etat ou son manque de protection de certaines couches vulnérables de la société. Installés ainsi dans les quartiers périphériques (*Taykiri, Wayonkoré, Mossinkoré, Toguel, Madina-kouna, Baguedanawal, Bellabougou, waylirdé, Barbé et Banguetaba*), les anciens esclaves identifiés exercent des petites activités de travail journalier et de petit commerce, etc. Outre la précarité économique, l'insécurité foncière est la seconde difficulté à laquelle la plupart des anciens esclaves sont confrontés à Mopti et Sévaré. Cela se manifeste par de nombreuses mesures de déguerpissement dont-ils font l'objet au cours des trois dernières décennies.

Togola (2012 : 28) rapporte qu'en 1987, les autorités foncières de la région avaient obligées de nombreux anciens esclaves installés dans les bas-fonds et aux abords des digues à déguerpir pour aller s'installer à Barbé, une bourgade située à 5 km de la ville de Sévaré. Pareil en 2002, pour ceux qui ont été obligé d'abandonner leur ancien site à Mopti, notamment à Togguel et Taykiry et qui ont finalement été obligé d'aller créer un nouveau quartier dénommé « Bouctou » à Sévaré. Depuis quelques années, ce nouveau quartier a été transformé à une nouvelle citée obligeant les occupants à déguerpir à nouveau. Il s'agit là des pratiques qui accentuent davantage la précarité des anciens esclaves considérés toujours comme des sous-hommes.

Au-delà de la ville de Mopti, on retrouve également de nombreux anciens esclaves à Konna et Douentza dont le niveau d'intégration semble être beaucoup plus élevé : il est pratiquement difficile de les distinguer des autres populations. Ils portent généralement le nom de famille de leurs anciens maîtres et la plupart d'entre eux possèdent des lopins de terres légués par leur ancien maître qu'ils cultivent pour leur besoin alimentaire. Si certains enquêtés considèrent cet état de fait comme une avancée positive qui participe de la libération des esclaves, d'autres par contre le considèrent comme la nouvelle forme de dépendance, « l'esclavage par ascendance » car, ces derniers (les anciens dépendants) sont obligés de se soumettre aux conditions de leurs anciens maîtres pour accéder aux terres cultivables.

D'autres phénomènes non moins importants liés à l'émancipation des anciens esclaves sont l'éducation et la migration. En effet, nombreux sont les descendants d'anciens esclaves qui ont fréquenté l'école moderne ou coranique et le plus souvent à un niveau supérieur. Ce qui a créé une forte mobilité sociale ayant permis à ces derniers de se hisser à un échelon supérieur. Ainsi, de nombreux anciens esclaves sont de nos jours devenus des hommes d'affaires, de commerçants, de fonctionnaires et d'officiers supérieurs. Si certains continuent de résider dans la région, d'autres, au contraire, évoluent ailleurs et participent dans tous les jeux politiques et économiques du pays. Cependant, leur reconnaissance sociale en tant que personne libre à part entière reste tout de même difficile : quel que soit leur niveau de réussite, il y a toujours des circonstances où on peut leur rappeler leur origine ou leur identité.

Ils sont ainsi maintenus dans une sorte d'idéologie persistante qui ne les permet point de s'épanouir convenablement comme les autres groupes sociaux libres.

Il faut toutefois indiquer que même si certains anciens captifs ont pris de nos jours les noms de leurs anciens maîtres, et souvent même en émargeant dans leur carnet de famille, d'autres (notamment les Tamboura) ont en majorité gardé leurs patronymes. De nos jours, au niveau de la région du Delta, une personne peut avoir le statut d'esclave, de par son ascendant et ne pas vivre la condition de l'esclavage comme aussi ceux qui portent le statut et vivent la condition. De même, de nombreux anciens esclaves revendiquent avec fierté leur statut, ce qui leur confère d'ailleurs de nombreux avantages : outre la protection de leur ancien maître, ils sont tolérés dans beaucoup de circonstances liées à la vie de la communauté (ils peuvent notamment faire tout ce que les nobles ne sont pas censés faire sans être réprimé). C'est pourquoi, des investigations doivent continuer sur la distinction entre les séquelles de l'esclavage et (discrimination liée à l'origine servile d'une personne, sous-développement/ vulnérabilité économique/ accès limité au foncier/ aux ressources liées à l'histoire de l'esclavage, etc.) et la pratique de l'esclavage elle-même, notamment sa nature et son degré actuel dans la région.

Discussion

Après analyse des résultats obtenus au cours de la recherche conduite dans la région de Mopti en lien avec les écrits antérieurs, quelques résultats méritent d'être discutés. Il s'agit dans un premier temps des violences liées à la survivance de la pratique de l'esclavage au Mali. A ce sujet, plusieurs écrits récents (Ibrahim Thioub (2012), Lotte Pelcmans et Cristine Hardung (2015), Marie Rodé (2000) focalisent leur attention sur la manière dont de nombreux anciens esclaves subissent encore des discriminations voire de pires violences liées à leur statut et l'action des groupes de pression telle que l'association TEMEDT pour remédier la situation. Si ces réalités sont visibles dans certaines localités du Mali (notamment dans la région de Kayes), on ne peut pas en dire autant pour la région du Delta intérieur du Niger où la plupart des anciens esclaves enquêtés vivent tout de même dans une liberté totale malgré quelques difficultés économiques. Ce qui montre que les violences liées à la pratique en cours doivent être relativisées : la divergence entre les deux

tendances (celle du Delta intérieur et les autres localités du Mali) peut s'expliquer par leur dynamique. En second lieu, si le statut d'ancien esclave est perçu par de nombreux observateurs comme un frein à l'épanouissement actuel des anciens dépendants, dans la région du Delta intérieur du Niger, cet obstacle semble être affranchi notamment à cause de la dynamique actuelle caractérisée par le développement de l'instruction favorisant la mobilité sociale, la migration et le développement de certaines activités économiques. Alors, même si la terminologie locale persiste encore plus ou moins dans certaines localités, elle semble être dépassée par les conditions de vie qui s'améliorent de plus en plus, toute chose qui participe de la disparition peu à peu du phénomène.

Conclusion

Loin d'analyser l'ensemble des problèmes liés à la pratique de l'esclavage, cette recherche met tout de même en lumière quelques aspects liés à la dynamique du phénomène dans la région du Delta intérieur du Mali. Considéré ainsi comme une vieille institution, la question de l'esclavage continue de focaliser encore les attentions. Il a durant des siècles servi les couches aristocratiques et l'Etat de la Dina comme principale source de revenu et de bras armés. Même si l'Etat de la Dina a libéré une bonne partie des esclaves pour fait de guerre tout en améliorant le sort de ceux qui vivent avec des particuliers, il n'a tout de même pas aboli le principe de l'esclavage. En dépit de son interdiction par le décret colonial de 1905, la pratique continuait de plus belle notamment dans la clandestinité. De nos jours, la pratique de l'esclavage n'est plus d'actualité dans sa forme originale. La dynamique actuelle est celle de « l'esclavage par ascendance » : les enfants de mère esclave ou d'origine esclave naissent encore esclaves et transmettent à leurs tours ce statut à leur descendance.

Ainsi, cinquante ans après l'indépendance, et l'abolition officielle de l'esclavage, dans nombre de localités du Mali vivent encore des populations qui sont astreints soit au statut, soit à ma condition de l'esclavage et également les termes locaux pour désigner les esclaves sont toujours couramment utilisés. Ainsi, des investigations plus approfondies doivent être menées pour mieux appréhender la différence entre le statut actuel des descendants

d'anciens esclaves (notamment du côté des représentations, de l'idéologie qui instituent, légitiment et rendre acceptable le statut servile aux yeux de la société) et les conditions de l'esclavage qui désigne la situation que vit la personne sur laquelle s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux.

Bibliographie

- Baldé Mamadou Saliou, 1975. *L'esclavage et la guerre sainte au Futa Diallon*, in Claude Meillassoux, (dir), *l'esclavage en Afrique précoloniale*, Paris ; MASPERO ? PP. 183-219.
- Botte Rogé, 2000. *L'esclavage Africain après l'abolition de 1848. Servitude et droits du sol*, in *Annales*, HSS, 5, pp. 1009-1037
- Camara Bacary. 2012. « *L'esclavage au Soudan Français : 1848-1931* », in nouvelles *Annales Africaines* Edition spéciale, pp : 44-59
- Caillé René., 1985. *Voyage à Tombouctou*, ((réed), Paris ; LD/La découverte.
- Diawara Mamadou, 1996. *Le griot Manden à l'ère de la mondialisation*, in, *Cahier d'étude Africaine*, n°144, pp. 591-612
- Diop Majhemout, 1971. *Histoire des classes sociales dans l'Afrique de l'Ouest*, TI, le Mali, Paris, Maspero, 260 p.
- Callais J.1984. *Hommes du Sabel*, Flammarion (collection géographique), Paris, p.285
- Gallais J.1968. *Le Delta intérieur du Niger : étude de géographie régionale*, Tome 1, (thèse principale pour le doctorat d'Etat), p.358
- Monteil Charles. 1971. *Djenné : métropole du Delta central du Niger (1870-1949)*, Edition anthropos, Institut International Africain, 2^{ème} édition, Paris.
- Meillassoux Claude, 1991. *Le système esclavagiste* », in dictionnaire de l'éthologie et de l'anthropologie, Pierre Botte et Michel Izare (dir), Paris : PUF
- Meillasoux Claude (dir). *L'esclavage en Afrique précoloniale*, Paris, Maspero, pp. 135-181.
- Meillassoux, Claude. 1986, *L'Anthropologie de l'esclavage. Le ventre de fer et d'argent* (réed. 1998), Paris : PUF
- Mongo Park, 1996. *Voyage dans l'intérieur de l'Afrique* », la Découverte (poche),
- Keita N. (dir). 2012. *L'esclavage au Mali*, Harmattan, p.169.
- Pelckmans L. Hardung, C. 2015. *La question de l'esclavage en Afrique : politisation et mobilisation*, in *Politique Africaine* 2015/ 4 (n°140), p : 5-22

- Rodet Marie. 2010. *Mémoire de l'esclavage dans la région de Kayes, histoire d'une disparition*, Cahier d'étude Africaine, TESTAR, « l'esclavage, la dette et le pouvoir », Etude sociologie comparative, Paris-France
- Sanankoua, Bintou.Founé, 1982. *L'organisation politique du Macina : diina (1818-1862)*, thèse de doctorat de 3^{ème} cycle d'histoire, Université Paris I, Panthéon – Sorbonne, Centre de recherche Africain. P.536
- Touré Boureima. 2015. *Aménagement agricole et pastoralisme dans le Delta central du Niger : une étude anthropologique des dynamiques foncières et des conflits liés aux ressources*, édit-La Sahélienne, Presse Universitaire du Sahel, Bamako-Mali
- Touré Boureima., 2020. *Pastoralisme à l'Office du Niger : normes et pratiques dans la gestion des ressources naturelles* », in « Normes Etatiques et pratiques locales en Afrique Subsaharienne : entre affrontement et accommodations » dir Mamdou DIAWARA/UTE ROCHENTHALER, edt : Manicius, Paris

ABSENTEISME SCOLAIRE DES ENFANTS REFUGIÉS MALIENS DU CAMP DE OUALLAM AU NIGER

Ibrahima TRAORE

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako
mussotra@yahoo.fr

Abdramane KONE

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako
abdraman7@gmail.com

Moctar SIDIBE

École Normale d'Enseignement Technique et Professionnel
moctarsidibe1@yahoo.com

Résumé

L'absentéisme scolaire des enfants réfugiés maliens à Ouallam est lié à un certain nombre de facteurs. Ces raisons sont d'ordres extrascolaires et intrascolaires empêchant ces élèves de fréquenter régulièrement l'établissement du site d'accueil (camp des réfugiés). Ces réalités constituent des difficultés faisant obstacle à leur réinsertion scolaire malgré le soutien des partenaires et la volonté sociale des autorités hôtes. Cette étude vise à étudier les causes de l'absentéisme scolaire des enfants réfugiés maliens à Ouallam. Elle questionne les handicaps à la nouvelle chance des enfants réfugiés maliens de continuer dans le système scolaire du Niger. Nous avons fait recours à l'approche mixte pour répondre à nos préoccupations. Pour cela, trois guides d'entretien ont été administrés de manière semi-directive aux enquêtés (parents réfugiés, agents d'ONG, enseignants, directeurs d'écoles, représentants de l'État) et un questionnaire adressé aux enfants réfugiés. Les difficultés qui empêchent les enfants de partir régulièrement à l'école, renvoient au manque d'intérêt accordé à l'école par les enfants réfugiés, au manque d'hygiène dans le camp aboutissant aux maladies, à l'insuffisance alimentaire et aux activités économiques des parents et des populations autochtones. Ces difficultés confirment l'absentéisme scolaire de ces enfants réfugiés maliens au Niger.

Mots clés : absentéisme scolaire, enfants réfugiés, réinsertion scolaire, Ouallam

Abstract

School absenteeism among Malian refugee children in Ouallam is linked to a number of factors. These determinants are extra- and intra-school orders and prevent pupils from regularly attending school at the host site (refugee camp). These realities constitute difficulties that hinder their school integration despite the support of partners and the social will of the host authorities. This study aims to investigate the causes of school absenteeism among Malian refugee children in Ouallam. It questions

the way in which Malian refugee children integrate the school system in Ouallam, Niger. We used a mixed-methods approach to address our concern. To this end, three interview guides were administered in a semi-directive manner to the respondents (refugee parents, NGO agents, teachers, school directors, and state representatives) and a questionnaire was sent to the refugee children. The difficulties that prevent children from going to school regularly refer to the lack of interest in school on the part of these children, the lack of hygiene in the camp, the lack of food and the economic activities of the parents and the indigenous population. These difficulties confirm the school absenteeism of these Malian refugee children in Ouallam.

Keywords: school absenteeism, refugee children, school integration, Ouallam

Introduction

L'éducation des enfants a toujours été présentée comme le moteur du développement de toutes les sociétés. Raison pour laquelle, des institutions scolaires sont créées. Les écoles ont pour but de former les enfants et de sanctionner ce processus par des diplômes afin de permettre leur intégration socioprofessionnelle. En ce sens, Durkheim (1922) édulcore cette idée en affirmant que l'école est un instrument d'intégration sociale. Dans cette institution scolaire, les activités scolaires, notamment les cours, sont animés par les enseignants au profit des apprenants. Parmi ces bénéficiaires, plusieurs individus ne participent pas à ces activités pédagogiques pour des raisons diverses, notamment les enfants réfugiés dans un autre pays. La scolarisation des enfants réfugiés demande une éducation dans les situations d'urgence qui consiste à proposer aux apprenants de s'instruire de manière structurée et organisée, même dans des situations d'urgence, de crise, d'insécurité ou d'instabilité permanente.

A cet égard, les situations d'urgence (conflits, guerres, terrorisme...) mettent en lumière les inégalités criantes entre êtres humains selon le lieu où ils sont nés (Akkari et Sagayar, 2021). Les causes de l'absentéisme des enfants dans les camps de réfugiés sont multiples. Ainsi, pour Michaud (1971), cet absentéisme scolaire est lié à des facteurs variés et complexes. Il présente des dimensions aussi bien sociales et familiales que scolaires. Nous comprenons que les raisons sont scolaires et extrascolaires. Beaucoup d'enfants réfugiés maliens à Ouallam ne participent pas régulièrement aux activités d'apprentissage. Ces comportements constituent des difficultés à l'intégration scolaire de ces apprenants dans le nouveau système c'est-à-dire celui du pays d'accueil. Les difficultés extrascolaires de l'absentéisme renvoient aux réalités

auxquelles les apprenants font face en dehors de l'école particulièrement au sein du camp. Les facteurs intrascolaires désignent les obstacles que les élèves réfugiés maliens rencontrent à l'école. Les problèmes évoqués ont des effets négatifs sur l'éducation des enfants parce qu'ils les amènent à ne pas être assidus ni ponctuels à l'école. Ces difficultés sont entre autres, le manque d'intérêt accordé à l'école par ces enfants, le manque d'hygiène au sein du camp, l'insuffisance alimentaire et d'activités économiques des parents et des populations autochtones.

Les élèves chôment les cours, à leur retour en classe, ils se trouvent dans une situation difficile de compréhension, d'apprentissage, parce qu'ils ont raté une partie des leçons dispensées et qu'ils doivent faire face à un nouveau contenu. Alors que nous savons qu'il y a généralement une corrélation entre les cours. Ils ne se retrouvent pas finalement, ce qui aboutit à un découragement. Avec un absentéisme accru, le niveau d'apprentissage de certains enfants réfugiés ne s'améliore guère. Par conséquent, ils apprennent difficilement. Cela constitue une nouvelle perte de chance pour ces enfants qui sont dans une situation d'éducation d'urgence. Il peut conduire à un autre échec scolaire. C'est pourquoi, il est présenté par Hedibel (2006) comme un symptôme de mal-être et porteur de danger social.

Les programmes d'éducation en situation d'urgence des réfugiés affichent de faibles présences en classe et des taux de décrochage importants (Arvisais, 2021). Selon les résultats de ses travaux, le travail domestique dans son ensemble, c'est-à-dire le travail lié aux tâches quotidiennes, à la nutrition ou aux responsabilités familiales, est la première cause d'absentéisme. Encore une fois, ce résultat converge avec d'autres études. Les élèves sont souvent absents de l'école pour soutenir leurs cellules familiales. Cette étude a pour objectif d'étudier les déterminants de l'absentéisme scolaire des enfants réfugiés maliens et se demande comment les enfants réfugiés maliens peuvent être réinsérés dans le système éducatif nigérien particulièrement ceux de Ouallam.

Approche méthodologique

Pour cette étude, nous avons choisi la méthode mixte (quantitative et qualitative). Pour ce faire, trois (3) guides d'entretiens ont été adressés de manière semi-directive aux parents réfugiés, enseignants, directeurs d'écoles, agents d'ONG et représentants de l'État. Un questionnaire est administré

indirectement aux enfants réfugiés. Le logiciel sphinx quanti nous a permis de traiter les données issues des questionnaires. Quant aux données provenant des entretiens, nous les avons transcrites. Notre échantillon de choix raisonné est composé de 84 enquêtés (30 parents réfugiés, 35 enfants, 4 agents d'ONG, 11 enseignants, 2 directeurs d'écoles et 2 représentants de l'Etat). L'enquête a concerné les enfants des classes du CE1, CE2, CM1, CM2 et du secondaire (premier et second cycle) disposant des informations approfondies sur l'intégration scolaire des enfants réfugiés maliens à Ouallam au Niger.

Analyse et interprétations des résultats

1. Manque d'intérêt pour l'école

Le manque d'intérêt accordé à l'école par les enfants est une difficulté extrascolaire et intrascolaire, parce qu'il empêche les enfants d'être réguliers à l'école. Ce facteur est évoqué par une grande partie des enfants du primaire comme ceux du secondaire enquêté. Le tableau ci-dessous croise leur absentéisme provoqué par le manque d'intérêt pour l'école au niveau scolaire.

Tableau 1 : Manque d'intérêt pour l'école comme facteur d'absentéisme

Absentéisme	Oui		Non		Total	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Primaire	17	63,00%	10	37,00%	27	100%
Secondaire premier cycle	6	85,70%	1	14,30%	7	100%
Secondaire second cycle	1	100%	0	0,00%	1	100%
Total	24	68,60%	11	31,4	35	100%

Source : Nos enquêtes, août 2021

Il ressort de ce tableau que parmi les 27 enfants du primaire interrogés, bon nombre d'élèves réfugié ne trouve pas d'intérêt à la nouvelle fréquentation, 63% estiment que le manque d'intérêt pour l'école est à la base de leur absentéisme chronique aux différents cours donnés à l'école contre peu d'enfants, soit 37% qui pensent que l'école peut être une nouvelle chance capable de reconstruire leur avenir. Chez les 7 enfants du secondaire premier cycle, la majorité, soit 85,7% déclarent le manque d'intérêt comme un facteur empêchant leur assiduité à l'école contre seulement un nombre insignifiant d'enfants soit 14,3% qui ne partagent pas cette position. Tous les enfants du

secondaire second cycle affirment leur désintérêt comme source de démotivation à la nouvelle fréquentation de l'école. La plupart des enfants qui s'opposent à ce manque d'intérêt, ont des parents qui accordent de l'importance à l'école, c'est-à-dire que leurs parents ont au minimum un niveau primaire d'études. Ces parents savent que l'école est un passage obligé pour l'avenir d'un enfant quelle que soit la situation du moment. Ce qui montre les arguments avancés par certains enquêtés indexant l'analphabétisme des parents comme le fondement de ce manque d'intérêt chez les enfants. A ce titre, A.S, marié, âgé de 61 ans et originaire d'Ansongo, affirme :

Nombreux sont les parents qui ne savent pas si les enfants partent à l'école ou pas, alors que j'ai personnellement constaté plusieurs d'entre eux rebroussement chemin pour aller faire autres choses dans la brousse ou en ville. Il y a un manque de suivi de la part de certains parents d'élèves. Cela est dû à leur analphabétisme.

En outre, M.M.D, marié, âgé de 46 ans et directeur au primaire, témoigne :

Nous voyons les enfants se promener au sein du camp sans venir à l'école et certains parents ne disent rien parce qu'ils estiment que l'école n'est pas faite pour eux, mais c'est pour les blancs. Cela est dû à leur ignorance avérée. Parce que la plupart des parents de ce camp, n'ont pas été à l'école comme leurs enfants.

Les filles interviennent considérablement dans les activités ménagères pour épauler les mères. Ce qui les empêche d'être permanentes à l'école pendant les jours d'études. Le tableau ci-dessous l'illustre.

Tableau 2 : Activités ménagères comme causes de l'irrégularité scolaire des filles

Activités ménagères	Nombre	Pourcentage
Oui	21	60,0%
Non	14	40,0%
Total	35	100%

Source : Nos enquêtes, août 2021

Dans ce tableau, sur les 35 personnes enquêtées, 60%, soit plus de la moitié affirment que les activités ménagères empêchent aux filles de venir régulièrement à l'école contre peu d'enfants, soit 40% qui s'opposent à cette opinion. Ces derniers trouvent que les filles font ces activités pendant des heures de cours c'est-à-dire entre huit heures et midi, souvent dans l'après-midi. Certains parents ayant été à l'école, n'acceptent pas à ce que leurs filles chôment les cours pour des raisons d'activités domestiques. Cet absentéisme scolaire des filles causé par les activités ménagères, est souligné par M.A.S, marié, âgé de 60 ans, originaire de Ménaka et membre du Comité de Gestion Scolaire(COGES) relate :

Les filles sont utilisées par les parents pour les travaux domestiques. C'est pourquoi certaines ne partent pas toujours à l'école. ADES, APBE et nous, avons fait des sensibilisations, mais nous constatons que certains parents refusent de nous croire sur l'importance de la scolarisation de la jeune fille. Cela est dû à leur analphabétisme.

Le manque d'intérêt accordé à l'école par ces enfants est dû à l'analphabétisme de la plupart des parents. Cela les incite à utiliser les enfants pour les travaux domestiques ou économiques. Ce qui crée une certaine irrégularité de leur fréquentation. L'absentéisme scolaire s'explique aussi par les conditions de vie difficiles dans le camp.

2. Manque d'hygiène dans le camp :

Le manque d'hygiène au sein du camp est un obstacle qui a pour effet certaines maladies épidémiques (choléra) et endémiques (paludisme). Ces maux sont des difficultés extrascolaires parce qu'elles prennent généralement leur source dans le camp et particulièrement dans les familles. Elles sont dues à l'insuffisance d'eau au sein du camp, de vivres, de toilettes, de moustiquaires, de vêtements et de chaussures pour les enfants et leurs parents. C'est dans cette logique que Roger (2013) affirme que lorsque les réfugiés n'ont pas suffisamment d'eau, ils peuvent se tourner vers des sources contaminées, ce qui représente une cause majeure de maladies. La plupart des enquêtés affirment que les maladies poussent les enfants à ne pas partir toujours à l'école.

Tableau 3 : Maladies comme raison de l’absentéisme scolaire

Maladies	Oui		Non		Total	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Masculin	13	72,20%	5	27,80%	18	100%
Féminin	15	88,20%	2	11,80%	17	100%
Total	28	80%	7	20%	35	100%

Source : Nos enquêtes, août 2021

Nous remarquons que parmi les 35 élèves enquêtés, la majorité des garçons, soit 72,2% et des filles, soit 88,2% confirment que les maladies liées au manque d’hygiène au sein du camp empêchent les élèves de venir régulièrement à l’école contre seulement peu de garçons, soit 27,8% et de filles, soit 11,8% qui soutiennent le raisonnement contraire. Les filles sont les plus nombreuses à soutenir cette thèse compte tenu de leur infection rapide dans les lieux où les toilettes sont publiques.

A.M, marié, âgé de 43 ans et originaire de Tobonkoro s’exprime :

Les enfants sont confrontés à des maladies comme le paludisme, la diarrhée, les maux de ventre, le ganglion et le problème de sang, etc. Ces maladies fréquentes, sont dues à l’insuffisance de vivres, d’eau, de toilettes, de savons et de vêtements pour ces enfants. Au départ, les projets prenaient en charge la santé des réfugiés, mais maintenant, c’est aux parents de la prendre en charge, car ils disent qu’il n’y a plus de budget. Ces maladies les empêchent de partir régulièrement parce qu’il arrive parfois où nous n’avons même pas de quoi à manger à plus forte raison de payer les ordonnances des médicaments. Mes enfants ont chômé plusieurs fois à cause de ces maladies. Je sais qu’ils ne sont pas les seuls.

De même, N.W.A, mariée, âgée de 33 ans et originaire de Ménaka, avance ceci :

Les enfants tombent malades parce que la vie du camp est très dure. Certains sont irréguliers parce que leurs parents n’ont rien, ni argent ni vivres. Il faut souvent puiser pour vendre et avoir l’argent pour l’achat des médicaments. La santé des enfants et de leurs parents n’est pas prise en charge depuis plusieurs mois par les projets.

Ce manque de prise en charge sanitaire des partenaires est perçu par A.I, mariée, âgée de 35 ans et originaire de Ménaka, comme un facteur empêchant les enfants d'être permanents à l'école. Ces maladies occasionnées par le manque d'hygiène, sont provoquées par les conditions de vie difficile au sein du camp. Elles empêchent les enfants de venir régulièrement à l'école.

3. Insuffisance alimentaire

L'insuffisance alimentaire est une difficulté qui se manifeste généralement au sein du camp et particulièrement dans les familles. Cet obstacle qui a une origine extrascolaire, a d'abord pour base le déficit de moyens financiers de certains parents réfugiés qui n'ont aucune source de revenus ou dont les sources de revenus sont insignifiantes. Ce déficit de moyens financiers des parents et cette insuffisance alimentaire poussent plusieurs enfants réfugiés à être absents de l'école. Le tableau suivant croise l'insuffisance alimentaire au déficit de moyens financiers de certains parents.

Tableau 4 : Insuffisance alimentaire et déficit de moyens financiers comme raisons

Insuffisance alimentaire	Oui		Non		Total	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Déficit de moyens financiers						
Oui	33	100%	0	0,00%	33	100%
Non	0	0,00%	2	100%	2	100%
Total	33	94,30%	2	5,70%	35	100%

Source : Nos enquêtes, août 2021

Il ressort de ce tableau que parmi les 35 élèves enquêtés, plusieurs enfants, soit 94,3%, confirment que l'insuffisance alimentaire et la pauvreté de certains parents sont à la base de l'absentéisme des enfants à l'école contre seulement peu d'enfants notamment 5,7% qui soutiennent la position opposée en disant que certains parents exerçant des activités économiques ne sont pas pauvres, reçoivent les vivres du HCR et en achètent suffisamment pour assurer correctement le fonctionnement de leurs familles. Cette irrégularité scolaire causée par l'insuffisance alimentaire et le déficit de moyens financiers de

certaines parents, est aussi signalée par la majorité des acteurs interviewés comme facteurs empêchant les enfants de partir régulièrement à l'école. A cet effet, I.K, marié, âgé de 56 ans et originaire d'Andérboukane, décrit :

La plupart des enfants chôment les cours s'il n'y a rien à manger à la maison ou s'ils manquent de pièces de monnaies pour acheter quelques choses à l'école. Les vivres distribués par le HCR pour un mois ne sont pas suffisants. Un jour, j'ai forcé mes enfants à partir à l'école sans manger ni avec de l'argent parce qu'il n'y en avait pas, en attendant que je pars à Ouallam ville pour chercher de quoi à manger. De retour à midi, le garçon âgé de 11 ans, qui fait la 3^{ème} année (CE1), m'a dit qu'à cause de la faim, il a tremblé plusieurs fois sur la table et il a des maux de tête. J'ai failli pleurer. Nous les comprenons parfois s'ils refusent de partir toujours à l'école car avec un ventre vide on ne peut pas écouter un maître.

S.A, marié, âgé de 45 ans et originaire de Tobonkoro abonde dans le même sens :

Le HCR donne les vivres par taille de famille. Une taille correspond à une personne qui a droit à 10 kilos de riz ou de mil par mois. Il dit que c'est dans ces vivres qu'il y a la part des enfants, c'est pourquoi depuis qu'on est venu à Ouallam, il n'y a pas de cantine scolaire qui peut les inciter à partir à l'école. Les enfants ne partent pas quand il n'y a ni nourriture ni argent surtout les petits de la maternelle, de la 1^{ère} (CI) et 2^{ème} (CP) qui sont les plus réticents.

B.A, mariée, âgée de 33 ans et originaire d'Andérboukane, signale :

Les enfants ont compris que c'est grâce à eux que le HCR distribue les vivres à leurs parents, c'est pourquoi ils n'abandonnent pas l'école. Ils y partent mais pas régulièrement parce que honnêtement ces vivres sont insuffisants car ils n'atteignent jamais un mois dans beaucoup de familles, souvent, même deux semaines, ils ne le font pas, car c'est dans ça que moi, j'enlève pour soigner la famille et faire autres besoins (achat des condiments). Quand je n'ai ni argent ni vivres, je ne force pas mes enfants de partir à l'école car parmi eux il y a un de la 4^{ème} année qui ne part pas régulièrement, mais l'enseignante m'a dit qu'elle l'avait rencontré parfois sur le chemin en venant à l'école et qu'il partait à Ouallam ville. Cette insuffisance alimentaire due à mon manque d'argent, est un facteur premier qui empêche mes enfants de partir régulièrement à l'école, C'est pourquoi je voudrais me lancer dans les activités économiques si j'arriverai à avoir l'argent des projets pour les AGR dans le but de les accompagner.

L'insuffisance alimentaire et le déficit de moyens financiers empêchent les enfants réfugiés de venir régulièrement à l'école. Ils sont dus aux conditions de vie difficiles au sein du camp. Ces conditions mettent certains parents des enfants réfugiés dans une situation d'incapacité à assurer la prise en charge alimentaire des familles et particulièrement des enfants.

4. Activités économiques

Les enfants sont associés à des activités économiques par leurs parents et les populations autochtones. Ces activités sont perçues comme une réponse et une stratégie parentale à la précarité du camp notamment une solution à l'insuffisance alimentaire et au déficit de moyens financiers de certains parents. Elles amènent les enfants qui les pratiquent à être absents de l'école régulièrement.

**Tableau 5 : Absentéisme scolaire des enfants
faisant les activités économiques**

Absentéisme scolaire	Oui		Non		Total	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Masculin	17	94,44%	1	5,56%	18	100%
Féminin	10	58,82%	7	41,18%	17	100%

Source : Nos enquêtes, août 2021

Ce tableau nous montre fait que parmi les élèves enquêtés, 17 enfants garçons exercent des activités économiques, la majorité, c'est à dire 94,44% ne sont pas réguliers à l'école contre seulement un nombre insignifiant, représentant 5,56% qui sont fréquents. Parmi les 10 filles qui les font, 58,82% sont absentes de l'école contre 41,18% qui affirment le contraire. Nous remarquons parmi les enfants qui l'exercent, que les garçons sont les plus nombreux à ne pas être permanents à l'école que les filles. Parce qu'ils peuvent aller à Ouallam ville faire les activités sans que les parents ne le sachent. Ceux qui sont assidus, font ces activités économiques en dehors des heures de cours. Au-delà des enfants qui pratiquent les activités économiques,

la plupart des enfants interrogés trouvent que ces activités les empêchent de venir régulièrement à l'école.

A.A, marié, âgé de 47 ans et originaire de Ménaka relate :

Nous avons une boutique au sein du camp et souvent, nous partons lors des marchés hebdomadaires tous les mercredis à Ouallam et les jeudis à Mangaizé pour la vente du bétail. Parmi mes enfants, certains partent à l'école et d'autres ne partent pas. C'est surtout les garçons qui sont réticents parce qu'ils me disent que l'école ne marche pas et qu'ils préfèrent me suivre au marché que d'aller à l'école. C'est pourquoi je les amène au marché avec moi.

En plus, S.A, divorcée, âgée de 48 ans et originaire de Injanganla, s'exprime :

Les conditions de vie difficiles du camp m'ont poussé à vendre des condiments. C'est pourquoi, parfois, quand mes enfants refusent de partir à l'école, je les amène avec moi au marché. Ils disent qu'ils préfèrent aller vendre que de partir à l'école parce que ça ne marche pas. Les jours du marché hebdomadaire de Ouallam, la plupart des enfants ne partent pas étudier, ils rebroussement chemin pour partir exercer des activités pour d'autres personnes à Ouallam ville.

De même, M.M.D, marié, âgé de 42 ans et directeur au primaire, signale que :

Les enfants réfugiés sont irréguliers à l'école au profit des activités économiques des parents et des populations locales. Lors des dernières évaluations, parmi eux, certains l'ont chômé parce qu'elles ont coïncidé avec le jour du marché hebdomadaire de Ouallam et même le deuxième jour d'autres ne sont pas venus parce que c'est le jour du marché de Mangaizé. Certains parents disent qu'ils ne sont pas au courant que les enfants sont partis au marché. Ces enfants n'ont pas peur des enseignantes parce que les partenaires leur ont demandé de ne pas les frapper. Pour cela, ils se permettent de dire aux enseignantes qu'ils s'en fichent des évaluations, ils vont partir au marché.

Les enfants sont associés aux activités génératrices de revenus. Ce qui les handicape de partir à l'école régulièrement alors que l'article 15 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1979, déclare que les parties prenantes (État et ONG) doivent protéger l'enfant contre toutes formes d'exploitations économiques et l'exercice d'un travail qui comporte probablement des dangers et des risques de perturbation de son éducation.

Discussion

Le manque d'importance accordé à l'école pousse les enfants à chômer les activités pédagogiques. Les conditions de vie difficile au sein du camp et l'analphabétisme de certains parents contribuent à l'accentuation du phénomène. En plus, certains parents soutiennent que l'absentéisme de leurs enfants est causé aussi par le changement du système éducatif. Par contre, ce changement du système éducatif ne doit pas être une difficulté à l'intégration scolaire de ces enfants parce que la langue d'enseignement (français) de leur pays d'origine (Mali) n'est pas différente de celle de leur pays d'accueil (Niger). Le manque d'intérêt pour l'école peut s'expliquer aussi par l'absence de cantine scolaire qui peut être une source d'attraction des enfants nécessiteux. Néanmoins, d'autres institutions comme ARC (2011, P.60), affirme que ce manque d'intérêt des enfants en situation d'urgence pour l'école est dû à l'inadéquation entre les besoins de ces enfants et le contenu des programmes des systèmes éducatifs des pays d'accueil. En effet, elle souligne que les conflits ont créé un sentiment de désaffection des enfants vis-à-vis de l'école. Elle estime que si on leur offre des places dans le système scolaire formel, le contenu du système éducatif n'est pas adapté à leurs besoins et qu'il s'agit peut-être d'une perte de temps.

Les conditions de vie difficiles au sein du camp engendrent des maladies chez les enfants qui ne sont pas traités par les partenaires alors que la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, déclare en son article 24, alinéa 2 que les parties prenantes (État et ONG), s'efforcent d'assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins nécessaires. Ces maladies poussent les enfants réfugiés à se porter absent lors des activités d'enseignement-apprentissage. Les vivres distribués (1kg par personne) par les partenaires sont insuffisants. Cela met certains parents dont les sources de revenus sont insignifiantes ou qui n'ont aucune ressource de revenus, dans une situation d'insuffisance alimentaire. Cette dernière incite les enfants réfugiés à ne pas être assidus aux cours dispensés par les enseignants.

Cette insuffisance alimentaire et ce déficit de moyens financiers de certains parents qui menacent l'éducation des enfants réfugiés, reflètent un

contexte bien particulier où les organismes internationaux d'assistance aux réfugiés souffrent d'insuffisances, de réductions et coupures budgétaires depuis plusieurs années. Ces coupures et réductions impactent sur la vie de tous les réfugiés. Ainsi, au Tchad dans le camp de Farchama, les femmes ont rapporté souffrir d'un manque constant de nourriture et d'insuffisances et de coupures continues de quantités distribuées (PHR, 2009, p.30). En plus, en Tanzanie où après 8 mois de coupure d'aide alimentaire, les réfugiés congolais ont entamé en 2001 des manifestations de la faim (Whitaker, 2008). Ce qui explique que les réfugiés maliens ne sont pas les seuls à vivre cette difficulté.

Pour faire face à cette insuffisance alimentaire et ce déficit de moyens financiers, certains parents se sont orientés vers des activités économiques en associant les enfants. Ces derniers le font aussi avec les populations autochtones. Ces activités qui sont considérées par les parents comme une stratégie personnelle contre la précarité du camp. Mais elles constituent des difficultés qui poussent les enfants à être irréguliers à l'école alors que les partenaires devront créer les conditions pour que ces obstacles n'impactent pas sur l'éducation de ces enfants. C'est pourquoi l'article 11 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de (1979), soutient que les partenaires doivent prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière des établissements scolaires. Au contraire, Chelipi-Den Hamer (2010), affirme que depuis la fin des années 1980, la politique éducative « humanitaire » s'est inscrite dans une logique de rapatriement privilégié par des institutions comme le HCR en Côte d'Ivoire où les enfants libériens se sont réfugiés. C'est pourquoi il n'arrive pas à bien intégrer les enfants réfugiés dans les systèmes éducatifs des pays d'accueil.

Toutes ces difficultés poussent les enfants à être irréguliers à l'école alors que ces absences peuvent impacter négativement sur leurs résultats scolaires. Parce que la gestion du temps scolaire en classe et pendant l'année scolaire aurait des liens avec les acquisitions des élèves (Bressoux, 2008).

Des recherches menées au niveau des pays en voie de développement révèlent que l'absentéisme des enseignants et des élèves affecte en grande partie le temps alloué à l'instruction (UNESCO, 2005) et le rendement scolaire. En effet, une relation significative est observée entre le

temps réservé à l'apprentissage et les résultats scolaires (Diambomba, 1997 ; Verspoor, 2005). À cet égard, Lockheed et Verspoor (1990) trouvent que le temps consacré à des activités scolaires est probablement le facteur le plus significatif pour la réussite des élèves des milieux ruraux, pauvres.

Conclusion

La dégradation de la situation sécuritaire au Mali a conduit à des déplacements massifs des populations vers les pays voisins dont le Niger. Ces déplacés sont pour la plupart hébergés dans des camps d'accueil avec l'accompagnement du HCR et bien d'autres organismes d'accompagnement de populations réfugiées. Toutefois, l'intégration de ces réfugiés dans le tissu social qui peut passer par le canal de l'école n'est pas sans difficultés. Cette étude s'est intéressée particulièrement aux causes qui provoquent l'absentéisme scolaire des enfants réfugiés maliens à Ouallam. Une occasion de questionner la manière des enfants réfugiés maliens d'intégrer le système scolaire à Ouallam au Niger. Les résultats de la recherche prouvent que les difficultés qui empêchent les enfants de partir assidument et ponctuellement à leur nouveau lieu d'apprentissage sont de types extrascolaire et intrascolaire et pointent singulièrement le manque d'intérêt des enfants réfugiés pour l'école, l'intensité des activités domestiques, le manque d'hygiène au sein du camp Ouallam occasionnant des maladies endémiques et épidémiques chez les élèves (les filles sont les plus exposées aux maladies infectieuses), le déficit de moyens financiers des parents conduisant à une insuffisance alimentaire, l'exercice d'activités économiques en dehors de l'école surtout de la part des garçons pour subvenir en partie aux besoins vitaux de leurs parents.

Ces problèmes ont créé un sentiment de désaffection et de dégoût de l'école chez les enfants. Les parents ne s'opposent aucunement à ce comportement de leurs enfants. Il est à reconnaître que les partenaires des différentes conventions internationales des droits de l'enfant devant apporter assistance aux réfugiés font de leur mieux, mais ils sont souvent confrontés à des réductions budgétaires et d'arrêts de financement depuis plusieurs années. Du coup, ils ne parviennent pas à assurer leurs missions à hauteurs de souhait, et cela, dans nombre de pays à travers le monde. Ces ruptures et réductions budgétaires affectent la vie de tous les réfugiés et impactent négativement les résultats scolaires. Parce que les acquisitions des apprenants ont parfois un

rapport avec le temps d'apprentissage. Chaque enseignement manqué influe négativement sur le rendement des élèves en situation régulière à fortiori les enfants réfugiés. L'éducation étant un droit, il est nécessaire de prévenir les déplacements forcés (refugiés) et l'implantation des camps d'accueil afin de mettre les élèves dans les conditions d'apprentissage. Face aux situations d'urgence de l'éducation, la prévention des conflits et le soutien aux enfants réfugiés dans le cadre de leur intégration scolaire demeurent un devoir pour toutes les parties prenantes (État et ONG) des conventions internationales des droits de l'enfant.

Références bibliographiques

- AKKARI Abdeljali et SAGAYAR Moussa Mohamed, 2021, « L'éducation dans les situations d'urgence. Contexte, solutions expérimentées et alternatives possibles. » In Eduform Afrique Magazine, Edition Février.
- ARVISAIS Olivier, « Accès, persévérance scolaire et sentiment de sécurité des élèves du programme accéléré au camp de réfugiés de Dadaab au Kenya ». Thèse de doctorat soutenue à l'Université du Québec à Montréal au Canada.
- BRESSOUX Pascal, 2008, *Pratiques pédagogiques et évaluations des élèves*. In L'école des savoirs/sous la direction de Agnès Van Zanten. Paris: Éditions La Découverte.
- Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant. (1979). 36P. In: https://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_rights_welfare_child_africa_1990f.pdf.
- CHELPI-DEN HAMER Magali, 2010, École des réfugiés ou intégration dans les écoles locales ? Le parcours des réfugiés libériens en Côte d'Ivoire (1999-2007). *Revue-Autre part*, n°54, pages 43 à 63. In : <https://www.Cairn.info/revue-autrepart-2010-2-page-43.htm>. (Consulté le 22 avril 2021).
- Convention Internationale des droits de l'enfant. (1989). 19p. In : <http://www.Ohchr.Org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx>, (consulté le 14 avril 2021).
- DIAMBOMBA Miala, 1997, « États des systèmes éducatifs dans les pays francophones en développement ». Actes du Colloque International

organisé à l'occasion du XXème anniversaire de l'École Internationale de Bordeaux. Contraintes de l'Ajustement Structurel et avenir de l'éducation et de la formation dans les pays francophones en développement, Artigues-près-Bordeaux, p 109-174.

- DURKHEIM Émile, 1922, *Éducation et Sociologie* (4ème édition). 167P. Paris, PUF.
- HEDIBEL M. Estelle, 2006, « Absentéisme, déscolarisation, décrochage scolaire, les apports des recherches récentes », Dans *Déviance et Société* 2006/1 (Vol. 30), pages 41 à 1er lien : <https://www.cairn.info/journal-deviance-et-societe-2006-1-page-41.htm?contenu=article65> <https://doi.org/10.3917/ds.301.0041>, (consulté le 25 mai 2021)
- MICHAUD Berthe, 1971, « Comment réduire l'absentéisme scolaire » Tiré de <http://www.cdc.qc.ca/prospectives/7/michaud-7-3-1971p>. dfArticle revue *Prospectives*, Volume 7, Numéro 3. (Consulté le 3 juillet 2021)
- Physicians for Human Rights, 2009, « Nulle part où aller : le fait de ne pas protéger, soutenir et garantir la justice pour les femmes du Darfour » (G. traduction, Trad.). PHR. Tiré de : 65 p. https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=https://s3.amazonaws.com/PHR_Reports/nowhere-to-turn.pdf. (consulté le 12 avril, 2020)
- ROGER Marylie, 2013, « Le maintien des camps de réfugiés à long terme : Érosion de la protection internationale des réfugiés », (Mémoire de maîtrise en Études Internationales, Maître ès arts (M.A.), Université Laval, Québec, Canada), 147P. Tiré de : https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/24475/1/29_970.pdf. (consulté 5 avril, 2020)
- VERSPoor Adriaan M, 2005, *Le défi de l'apprentissage : améliorer la qualité de l'éducation de base en Afrique subsaharienne*. Paris: ADEA.
- Whitaker Bertrand E. (2008). Financement international du régime des réfugiés : Implications pour la protection (G. traduction, Trad.). *Global governance*, vol. 14, P. 242-258. In: <https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=https://pdfs.semanticscholar.org/92dc/6adf0e6a4ad50f4777756e41ba9680265a45.pdf&prev=search&pto=auc>. (consulté le 12 août, 2020)

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE.....	10
LINGUISTIQUE & ANALYSE DU DISCOURS	
11	
1	SEXES ET SEXUALITÉ DANS LE CHANT RITUEL DES JUMEAUX CHEZ LES BAPUNU DU GABON..... 12
	Jeannette Yolande MBONDZI Didier MIHINDOU <i>Centre de Recherches et d'Etudes sur le Langage et les Langues (CRELL)</i> <i>Université Omar Bongo (Gabon)</i>
2	ANALYSE DES FORMES DE LANGAGE DANS LES PRATIQUES CULTURELLES LYÉLA : CAS DU MARIAGE TRADITIONNEL CHEZ LES SƏYALMA..... 30
	Emmanuel BATIONO <i>Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso</i>
ÉTUDES LITTÉRAIRES & LANGUES	
50	
3	LA PERFORMANCE MUSICALE DANS LA LITTÉRATURE : CAS DE CAHIER D'UN RETOUR AU PAYS NATAL D'AIME CESAIRE, NGRTO DE YOUSSOUPHA MABIKI ET DIEN BIEN PHU DE MARC ALEXANDRE OHO BAMBE..... 52
	Boris KACOU <i>Université Alassane Ouattara</i>
4	LA CONNOTATION COMME (P)REFERENCE MÉTALINGUISTIQUE. L'EXEMPLE DE FESTINS DE DETRESSE D'AMINATA SOW FALL ET ECHAPPES DE L'ENFER DE DJE CHARLES CELESTIN..... 67
	KPAN Gueu Roger <i>Docteur ès lettres, diplômé de l'université Alassane Ouattara</i>
5	DE LA SCÈNE À LA SALLE : LE «JE» ACTEURS ET LE «VOUS» SPECTATEURS. QUELLE PHÉNOMÉNOLOGIE DE LA RÉCEPTION THÉÂTRALE À TRAVERS MISTER TIME ? 80
	Dr Pingdewindé Issiaka TIENDREBEOGO <i>Université Joseph Ki-Zerbo (BURKINA FASO)</i>

6	ETNOTRADUCTOLOGÍA Y DESARROLLO LINGÜÍSTICO DE LAS SOCIEDADES AFRICANAS: EL CASO DE LA SOCIEDAD GABONESA.....	97
	Liliane Surprise OKOME ENGOUANG Ep. NZESSEU <i>École Normale Supérieure, CRAAL, CRAHI, Libreville (Gabon)</i>	
7	DUALIST THINKING: A POSTMODERN AESTHETICS FOR MAKING IDENTITY AND DIFFERENCE SPEAK AGAIN.....	119
	Ataféï PEWISSI <i>Département d'Anglais, Université de Lomé,</i> Essobiyou SIRO <i>Département d'Anglais, Université de Lomé</i> Komi BAFANA <i>Département d'Anglais, Université de Lomé</i>	
	SCIENCES HUMAINES & SOCIALES	140
8	ANALYSE SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE DU MARIAGE TRADITIONNEL DANS LA DRAMATURGIE L'HONNEUR DU BUUDU DE OUSSÉNI NIKIEMA.....	141
	Hamidou Kader Aristide NIKIEMA <i>Laboratoire Littératures, Arts, Espaces et Sociétés (LLAES),</i> <i>Université Joseph KI-ZERBO (Ouagadougou/ Burkina Faso)</i>	
9	L'ESCLAVAGE PAR ASCENDANCE DANS LE DELTA INTERIEUR DU NIGER AU MALI : UNE ANTHROPOLOGIE DES DOMINATIONS SOCIALES.....	160
	Dr. Boureïma TOURE Dr. Fodié TANDJIGORA Dr. Brema Ely DICKO <i>Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)</i>	
10	ABSENTÉISME SCOLAIRE DES ENFANTS REFUGIÉS MALIENS DU CAMP DE OUALLAM AU NIGER.....	178
	Ibrahima TRAORE <i>Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako</i> Abdramane KONE <i>Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako</i> Moctar SIDIBE <i>École Normale d'Enseignement Technique et Professionnel</i>	
	TABLE DES MATIÈRES.....	194

Achévé d'imprimer en septembre 2023 à Abidjan
Dépôt légal : Université Alassane Ouattara Côte d'Ivoire